

3er Congreso Internacional

DIGRA *Mx*

Resiliencia

Del 8 al 10 de Julio de 2025

**Actas del 3er Congreso Internacional
Digra Mx**

Editoras:

Ruth S. Contreras Espinosa, Blanca Estela López Pérez

Actas del 3er Congreso DIGRA Mx 2025

Archivo Digital: descarga y online

DIGRA Mx

Es un punto de encuentro de investigadores, académicos, estudiantes y profesionales de los videojuegos en México, con la intención de fomentar la colaboración a nivel nacional e internacional, así como promover enfoques locales en los estudios de juegos. Nos interesa la investigación de calidad sobre juegos y promover la colaboración y la difusión del trabajo de todos los miembros. DIGRA México es una organización sin fines de lucro y de base voluntaria. El Capítulo DIGRA México tiene como objetivos:

-Promover el carácter científico del campo de estudios de juegos, orientando a instituciones de investigación y agencias de financiamiento en todo México para que adopten los videojuegos como un área valiosa.

-Fomentar el networking y la colaboración entre investigadores, académicos, estudiantes y profesionales de la industria del juego mexicanos.

-Promover enfoques locales en los estudios de juegos, así como la investigación local.

-Apoyar la docencia en materias relacionadas con los juegos en todos los niveles educativos, principalmente en las Universidades.

-Promover vínculos entre investigadores, académicos y desarrolladores de juegos.

-Hacer que la investigación internacional sea más accesible para los actores mexicanos, quienes a menudo no pueden participar en las conferencias principales de DIGRA debido a las distancias geográficas.

-Cerrar la brecha entre la comunidad internacional y los investigadores, académicos y estudiantes de juegos mexicanos debido a restricciones lingüísticas.

Índice

1	¿Qué significa ser ágil en videojuegos? Un análisis cuantitativo sobre prácticas, desviaciones y métricas en metodologías ágiles <i>Richard Hebert-Cuello - Universitat de Barcelona y José Luis Eguía Gómez - Universitat Politècnica de Catalunya</i>1
2	You Died... again. La muerte como ficción en videojuegos de horror <i>Blanca Estela López Pérez – Universidad Autónoma Metropolitana</i>5
3	Mapas y disidencias del espacio en el diseño de videojuegos <i>Germán Sosa Castañón - SAE Institute México</i>7
4	<i>Super Mario Trilogy de Myfanwy Ashmore</i> y la integración de los videojuegos en las obras de arte <i>Adrián Ávila Pérez - Universidad Nacional Autónoma de México</i>9
5	<i>Unigamer</i>. Ecosistema transmedia universitario para la divulgación de la Cultura de los videojuegos <i>Maribel Reyes Calixto - Universidad Autónoma de la Ciudad de México</i>11
6	Storytelling de un videojuego serio para prevenir abuso de alcohol en universitarios <i>Mónica Urrutia Reyes - Universidad Autónoma de Querétaro</i>14
7	<i>Spiritfarer</i>. el cuidado como forma de resiliencia ante la pérdida <i>Marlon Villota Contreras - Corporacion Universitaria Minuto de Dios</i>17
8	La Inteligencia Artificial como deidad. Análisis intertextual del videojuego <i>Stellar Blade</i> y sus referencias religiosas <i>Guillermo Paredes Otero - Universidad Nebrija</i>19
9	Rumbos simulados entre The Sims y TikTok : alfabetización digital y construcción de mundos a través de la experiencia lúdica <i>Alfredo E. Rivas - Universidad de Puerto Rico</i>21
10	“Trazar el pavimento para las nuevas generaciones” Experiencias de acompañamiento y resiliencia entre mujeres del entramado de los videojuegos <i>Ana Valeria Rodríguez - Universidad Autónoma de Baja California</i>23
11	Nuevos signos para una nueva república: el caso de las Nouvelles cartes de la Republique Français como adaptación en los primeros años de la República Francesa <i>Itz'ia Cristina Vieyra Ramírez - Universidad Nacional Autónoma de México</i>26

12	Megaman y su verdadero poder, una perspectiva desde el gaming sobre la resiliencia29
	<i>Pablo Andrés Castellanos Zuluaga - Corporación Universitaria Minuto de Dios</i>	
13	La experiencia de usuario y la degradación de la calidad en los videojuegos31
	<i>Emiliano Labrador Ruiz de la Hermosa - Digital Legends Entertainment</i>	
14	De Mapa del Universo a Nobel de Química: Cómo el juego del Go ha Contribuido a las Ciencias y Artes34
	<i>Rubén Darío Hernández Mendo - SAE Institute México</i>	
15	Desafíos de conocimiento aplicado en el emprendimiento en videojuegos. Una mirada de análisis del seguimiento directo de dos casos en el programa Creativa DGL en el 202437
	<i>Irving Ortiz López - Professional Institute for Creative Innovation</i>	
16	Corporalidad en el videojuego México 1921: Un sueño profundo41
	<i>Edgar Francisco Vázquez Martínez - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo</i>	
17	La revolución del influencer marketing en el gaming. El caso de HyperX Latam en Instagram43
	<i>Emmanuel Galicia Martínez - Universidad Nacional Autónoma de México</i>	
18	«La dificultad de ser madre»: maternidad y resiliencia en los videojuegos46
	<i>Manuel Darío Palacio Muñoz - Universidad de la Salle / Universidad Minuto de Dios</i>	
19	Espacios lúdicos para la recuperación académica - Estrategia de Adaptación e Integración Pospandemia48
	<i>Daniela Sarai Martínez Pérez - Universidad Autónoma Metropolitana</i>	
20	¡NO HAGAS RUIDO! La narrativa experiencial en Zombicide Plaga Negra50
	<i>Eva Moranchel Basurto - Universidad Autónoma Metropolitana</i>	
21	Aplicación del modelo “Dimensiones de la Diversión” en el Diseño y Desarrollo de un Videojuego52
	<i>Ernesto Ríos Solís - SAE Institute México</i>	
22	Construcción de la Subjetividad Masculina Queer en Videojuegos RPG55
	<i>Sergio Guillermo Menéndez Varela - Universidad Autónoma Metropolitana</i>	
23	Representación Queer en Videojuegos a lo largo del espectro económico de la industria: De la AAA hasta lo Indie57
	<i>Matheo Fco. Glp. Garza Dávila - SAE Institute México</i>	
24	Simulaciones interactivas: una herramienta para el fortalecimiento del aprendizaje matemático59
	<i>Héctor Manuel Gómez Gutiérrez - Universidad de Artes Digitales</i>	

25	Sistema modular abstracto como herramienta de diseño y desarrollo de videojuegos <i>Miguel Ángel Gutiérrez Dávila - Professional Institute for Creative Innovation</i>62
26	Propuesta de Videojuego para niños de edad Preescolar con enfoque STEM y alineación a la NEM: ECO-CIUDADANOS <i>Luz Marisol Falfán Hernández - Universidad Veracruzana</i>64
27	Resiliencia y convergencia lúdica: La adaptación de <i>CATAN</i> al mundo digital <i>Ana Sixchel Galicia Martínez¹ and Héctor Ulises Hernández Ramos - Universidad Nacional Autónoma de México</i>66
28	Subversiones en Tropos Narrativos Latinoamericanos: Transformación de imaginarios culturales en <i>Shadow of the Tomb Raider</i>, <i>Mulaka</i> y la saga <i>Guacamelee!</i> <i>Eduardo E. González Vega - Universidad Nacional Autónoma de México</i>70

¿Qué significa ser ágil en videojuegos? Un análisis cuantitativo sobre prácticas, desviaciones y métricas en metodologías ágiles

Richard Hebert-Cuello 1 y Jose Luis Eguía Gomez 2

1 Escuela de Nueva Tecnologías Interactivas (EN^{TI}), Universitat de Barcelona, Barcelona, España

1 richardh@enti.cat

1 ORCID: 0009-0004-4441-6953

2 Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya,

Barcelona, España

2 jose.luis.egua@upc.edu

2 ORCID: 0000-0001-8949-7380

Resumen. Esta revisión sistemática cuantitativa analiza la implementación de metodologías ágiles en el ámbito del desarrollo de videojuegos, a partir del análisis de diez artículos seleccionados bajo las directrices PRISMA 2020 y evaluados con la herramienta QUALSYST, con el soporte de Rayyan para el análisis ciego de artículos y Zotero para la gestión de referencias. A diferencia de otros enfoques que contrastan la práctica en la industria y el entorno académico, esta revisión se centra en cómo las metodologías ágiles son adoptadas, modificadas o reinterpretadas en contextos de producción reales. Los datos recopilados evidencian una predominancia de Scrum como referencia metodológica, aunque en la mayoría de los casos su adopción dista del marco formal descrito en la literatura técnica. A partir del análisis transversal de los estudios, se identifican tres modalidades de uso: implementación formal (adhesión estructurada al marco), aplicación adaptada (ajustes funcionales al contexto) y apropiación instrumental (uso parcial o simbólico de ciertas prácticas). Las métricas utilizadas para evaluar la eficacia de estas metodologías son, en su mayoría, subjetivas y centradas en percepciones de mejora en la comunicación, la reducción de retrabajo y el cumplimiento de plazos, con una escasa presencia de indicadores objetivos o evaluaciones longitudinales. Estas adaptaciones no se interpretan como fallos metodológicos, sino como una respuesta adaptativa a las limitaciones estructurales del desarrollo de videojuegos: plazos rígidos, incertidumbre creativa y fuerte interdependencia entre disciplinas heterogéneas. Más allá de valorar la efectividad declarada, esta revisión pone en cuestión los marcos con los que se conceptualiza y mide dicha efectividad. Se concluye subrayando la necesidad de generar evidencia empírica más robusta y articulada, que permita comprender con mayor precisión los efectos de aplicar estas prácticas ágiles y su impacto en el desarrollo de videojuegos.

Palabras clave: metodologías ágiles, desarrollo de videojuegos, revisión sistemática, análisis cuantitativo

1 Introducción

Las metodologías ágiles se han consolidado como referentes en el desarrollo de videojuegos (Kasurinen et al., 2017; Politowski et al., 2016), aunque su adopción práctica dista de ser uniforme o plenamente comprendida. Los estudios cuantitativos sobre metodologías ágiles en videojuegos son limitados y muestran una notable heterogeneidad metodológica (McKenzie et al., 2019; Mitre-Hernandez et al., 2016). Este trabajo responde a la necesidad de mapear de forma sistemática cómo se están aplicando estas metodologías en contextos reales, qué tipo de evidencias cuantificables respaldan su uso y con qué limitaciones se llevan a cabo. A partir del análisis de diez estudios evaluados con QUALSYST (Kmet et al., 2004) y seleccionados siguiendo PRISMA 2020 (Page et al., 2021), se propone un enfoque crítico que busca responder a las siguientes preguntas de investigación:

RQ1. ¿Qué metodologías ágiles se están aplicando en el desarrollo de videojuegos, y con qué frecuencia se utiliza cada una?

RQ2. ¿En qué medida las implementaciones observadas de metodologías ágiles se ajustan a sus marcos formales?

RQ3. ¿Qué métricas se utilizan para evaluar la efectividad de las metodologías ágiles en videojuegos, y qué limitaciones presentan?

RQ4. ¿Qué patrones de uso o adaptación de prácticas ágiles pueden identificarse a partir del análisis cuantitativo de los estudios revisados?

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Se llevó a cabo una revisión sistemática cuantitativa siguiendo las directrices PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Se incluyeron diez estudios primarios seleccionados por su enfoque empírico y su relevancia para el análisis de metodologías ágiles en el desarrollo de videojuegos. La búsqueda se realizó en diciembre de 2024 en la base de datos Web of Science, combinando diferentes grupos de palabras clave relacionadas con metodologías ágiles, desarrollo de videojuegos y contextos de aplicación. El proceso arrojó un total inicial de 1800 artículos. El cribado se realizó con la herramienta Rayyan (Ouzzani et al., 2016; Valizadeh et al., 2022) y la gestión bibliográfica mediante Zotero. Para evaluar la calidad metodológica de los artículos se aplicó la escala QUALSYST (Kmet et al., 2004), empleando un umbral de inclusión del 65 %. Se extrajeron variables como el marco ágil declarado, el contexto de aplicación, las métricas utilizadas y el grado de alineación con la metodología adoptada. El análisis posterior se centró en identificar patrones de uso y en contrastar las prácticas declaradas con su ejecución real.

3 Resultados

En relación con la RQ1 y la RQ4, los resultados del análisis revelan una implementación heterogénea y no normativa de metodologías ágiles. Scrum es el marco más citado (Koutonen y Leppänen, 2013; Liu et al., 2019; Politowski et al., 2016), pero su uso es parcial o adaptado, lo que evidencia una apropiación flexible de las prácticas. Se identifican tres patrones principales: implementación formal, aplicación adaptada y apropiación instrumental (Kasurinen et al., 2017; Borg et al., 2020). Estos hallazgos sugieren que la agilidad en videojuegos se aplica como repertorio funcional, más que como dogma metodológico.

En cuanto a la RQ2, se observan desviaciones relevantes respecto a los marcos originales, con combinaciones híbridas y decisiones contextuales que priorizan la viabilidad operativa sobre la fidelidad estructural. Respecto a la RQ3, las métricas empleadas son predominantemente subjetivas y poco estandarizadas (McKenzie et al., 2019; Mitre-Hernandez et al., 2016), lo que dificulta la comparabilidad de resultados y limita la solidez empírica de las conclusiones.

4 Conclusión

Las evidencias revisadas no permiten afirmar de forma concluyente la efectividad de las metodologías ágiles, pero sí permiten caracterizar sus formas de aplicación (McKenzie et al., 2019; Mitre-Hernandez et al., 2016). La hegemonía de Scrum (RQ1) coexiste con una amplia variedad de prácticas adaptadas o incompletas (RQ4), lo que refleja una orientación pragmática ante contextos creativos y plazos estrictos. La distancia entre las prácticas reales y los marcos formales (RQ2), así como la falta de indicadores objetivos y evaluaciones longitudinales (RQ3), refuerzan la necesidad de generar conocimiento empírico más riguroso. En lugar de una adopción normativa, los datos sugieren un uso adaptativo, guiado por las limitaciones y necesidades del contexto de producción. Esta flexibilidad, lejos de invalidar los marcos ágiles, se alinea con propuestas que promueven enfoques pragmáticos en contextos colaborativos y distribuidos (Nankap et al., 2022; Schmalz et al., 2014), así como con los hallazgos de estudios que destacan la necesidad de adaptar los marcos ágiles a las dinámicas propias del desarrollo de videojuegos (Kasurinen et al., 2017; Borg et al., 2020), lo cual refuerza su potencia como herramientas configurables más que como recetas cerradas. Esta revisión subraya la necesidad de estudios más rigurosos y comparables, que

permitan avanzar hacia una comprensión empírica más sólida de la agilidad en el desarrollo de videojuegos.

En este sentido, una línea futura clave es el diseño de instrumentos de evaluación que no solo midan resultados funcionales, sino que también capten la dimensión colaborativa y creativa de los equipos de desarrollo. Asimismo, sería pertinente promover estudios longitudinales que permitan observar cómo evoluciona la aplicación de metodologías ágiles a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, especialmente en entornos donde la innovación y la incertidumbre son constantes.

Referencias

1. Kasurinen, J. y Maglyas, A. y Smolander, K. (2017). What concerns game developers? A study on game development processes, sustainability and metrics. *Journal of Systems and Software*, 125, 271–284. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2016.12.005>
2. Politowski, C. y Fontoura, L. y Petrillo, F. y Guéhéneuc, Y.-G. (2016). Are the old days gone? A survey on actual software engineering processes in video game industry. En 2016 IEEE 24th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW) (pp. 26–31). IEEE. <https://doi.org/10.1109/REW.2016.015>
3. McKenzie, P. y Coulton, P. y Halloran, J. (2019). Software engineering practices and methods in the game development industry. En Proceedings of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play (CHI PLAY '19) (pp. 231–243). ACM. <https://doi.org/10.1145/3311350.3347170>
4. Mitre-Hernandez, H. y Rodríguez-Jacobo, J. y Fernández-Zepeda, J. A. (2016). Decreasing rework in video games development from a software engineering perspective. *Trends and Applications in Software Engineering*, 13–23. https://doi.org/10.1007/978-3-319-38915-5_2
5. Kmet, L. M. y Lee, R. C. y Cook, L. S. (2004). *Standard quality assessment criteria for evaluating primary research papers from a variety of fields*. Alberta Heritage Foundation for Medical Research.
6. Page, M. J. y McKenzie, J. E. y Bossuyt, P. M. y Boutron, I. y Hoffmann, T. C. y Mulrow, C. D. y Shamseer, L. y Tetzlaff, J. M. y Akl, E. A. y Brennan, S. E. y Chou, R. y Glanville, J. y Grimshaw, J. M. y Hróbjartsson, A. y Lalu, M. M. y Li, T. y Loder, E. W. y Mayo-Wilson, E. y McDonald, S. y Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
7. Ouzzani, M. y Hammady, H. y Fedorowicz, Z. y Elmagarmid, A. (2016). Rayyan—A web and mobile app for systematic reviews. *Systematic Reviews*, 5(1), 210. <https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4>
8. Valizadeh, A. y Moassefi, M. y Nakhostin-Ansari, A. y Hosseini Asl, S. H. y Saghab Torbati, M. y Aghajani, R. y Maleki Ghorbani, Z. y Faghani, S. (2022). Abstract screening using the automated tool Rayyan: Results of effectiveness in three diagnostic test accuracy systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 22(1), 160. <https://doi.org/10.1186/s12874-022-01631-8>
9. Koutonen, J. y Leppänen, M. (2013). How are agile methods and practices deployed in video game development? A survey into Finnish game studios. *International Journal of Computer Games Technology*, 2013, Article ID 617398. <https://doi.org/10.1155/2013/617398>
10. Liu, L. y Garbajosa, J. y Wang, X. y Li, M. (2019). The role of sprint planning and feedback in game development projects: Implications for game quality. *Information and Software Technology*, 114, 112–124. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2019.06.002>
11. Borg, M. y Olsson, T. y Svensson, R. B. (2020). Video game development in a rush: A survey of the Global Game Jam participants. *IEEE Software*, 37(2), 30–37. <https://doi.org/10.1109/MS.2019.2942177>
12. Nankap, E. y Coavoux, S. y Rahma, A. (2022). Scrum and remote work in video game projects: Improving communication, trust and efficiency. En 2022 IEEE/ACM International Conference on Software Engineering Companion (ICSE-Companion) (pp. 75–78). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICSE-Companion52605.2022.00035>
13. Schmalz, M. y Finnerty, M. y Vaillancourt, R. (2014). Risk management in video game development projects. En 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 4325–4334). IEEE. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.531>

14. Gasca-Hurtado, G. P. y Rodríguez, M. (2024). Microlearning strategy in the promotion of motivation and learning outcomes in software project management. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 19(1), 22–30. <https://doi.org/10.1109/RITA.2024.10000000>

You Died... again. La muerte como ficción en videojuegos de horror

Blanca Estela López Pérez¹

¹ Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Ciudad de México, México
belp@azc.uam.mx

Resumen. Uno de los elementos que caracterizan a los videojuegos de horror, es la alta posibilidad de que el personaje muera, pero que el jugador continúe jugando a pesar de que se incrementen las dificultades mecánica y emocional. Contrario al instinto de preservación, la posibilidad de morir parece incrementar el atractivo de estos juegos ya que abona al sentido de logro (Juul, 2013, p. 57); sin embargo, también es evidente un goce que atraviesa la búsqueda por el riesgo. Entonces, se presenta la siguiente pregunta de investigación, ante los supuestos de Sigmund Freud (2008, pp. 129-130) de que el juego subsana la frustración provocada por la vida cotidiana y de que a través de la sublimación se habilita una vía de realización para una fantasía inconsciente (Godoy y Vaschetto, E., 2023, p. 44), ¿por qué los jugadores desearían jugar un juego de horror cuando existe la posibilidad de morir? ¿Atiende esto a la sublimación de pulsión de muerte o a la búsqueda de placer a través de la sobre carga y descarga de tensión emocional? A pesar de que el psiquismo sólo puede tener representaciones de aquello que ha experimentado, la muerte es un fenómeno que tiene ausencia de registro pero que motiva el intento de construcción de representación inconsciente a través de la actividad lúdica. Sin registro psíquico, no se trata sólo de la negación de lo real de la muerte por medio de la represión (Becker, 2003, p. 54), sino del acto lúdico como forma de simbolizar la finitud partiendo de la construcción de ficciones en la experiencia de juego de los jugadores (Leino, 2012).

Palabras clave: videojuegos de horror, muerte, ficción, representación, sublimación.

1 Introducción

En el psicoanálisis freudiano, la muerte propia no es un fenómeno concebible, ya que, al pensar en morir, sobrevivimos como espectadores del hecho (Freud, 2008, p. 290). No puede existir huella mnémica de algo no experimentado y por ello carece de elaboración como representación inconsciente (Fulco, 2002, p. 92), por lo que en el inconsciente somos inmortales. A partir de las pequeñas pérdidas, el yo puede elaborar posibilidades de vida ante la angustia (p. 93), así el juego y la ficción permiten convertir la pulsión de muerte para lograr atravesar por múltiples duelos. Al observar la muerte de nuestro personaje nos ubicamos en el lugar del observador inmortal, pero, a la vez, la posibilidad de volver a intentar sobrevivir abre iteraciones que permiten una singularización creativa (Godoy, C. y Vaschetto, E. 2013, p. 39). El presente estudio persigue describir el fenómeno de «juego de morir» en videojuegos de horror como una forma de sublimación de la pulsión de muerte a través de la construcción de ficción que presenta la posibilidad de superar la muerte y sostener la fantasía de inmortalidad inconsciente. La ficción no se contraponen con ésta sino que permite integrar elementos reales en un constructo que tenga verosimilitud aunque no se corresponda con nuestro mundo cotidiano (Wellek, R. y Warren, A., 1985, p. 255). Esta elaboración permite la trascendencia en un juego ficcional para ir más allá de la solución de obstáculos en el sistema de juego (Gualeni, S. y Fassone, R., 2023, p. 147) y lograr la transformación pulsional en un acto creativo (Nasio, J. D., 2016, p. 129) en las iteraciones videolúdicas. Morir y volver a jugar permiten elaborar una representación de la muerte, donde la transformación de lo pulsional es real, aunque la ficción vivida sea creación del jugador detonada por su interacción con el juego.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Se utilizan métodos autoetnográficos, investigación cualitativa que permite dar cuenta no sólo de la experiencia subjetiva sino de su vínculo con el contexto cultural (Bernard, 2019, p. 22) a través de la narración de la experiencia de juego de los jugadores en reseñas (Leavy, 2020, pp. 48-50) como forma de enfrentar vivencias traumáticas desde los límites de la representación (Balaev en Ritcher, 2018, p. 365). La lectura de los elementos del sistema de juego hecha por los jugadores en textos, muestra el devenir de la ficción; la presencia de la muerte y la posibilidad de volver a jugar, los hacen testigos activos del deseo de

inmortalidad ante el reconocimiento de los límites humanos. Así la frustración y el dolor se inscriben en la ficción del lenguaje videolúdico.

3 Resultados

Se trabajó sobre los comentarios en reseñas escritas por jugadores en Steam y Reddit de los siguientes juegos: *Neverending Nightmares* (Gilgenbach, 2014), *Song of Horror* (Protocol Games, 2019) y *Dark Tales from Mexico* (BitAll Force, 2022). Lo importante es el señalamiento de la afectación emocional que produjo la experiencia de juego.

1. *The problem with Neverending Nightmares is that to understand it you need the developer's sidenotes or your own experiences with depression. Otherwise it's just a poorly designed, boring horror game. (Reseña en Reddit)*
2. *Pocos son los juegos, y que digo pocos, quizás sea el único y me atrevo a decirlo que plasmara las leyendas de terror mexicanas en un juego, así es un juego, lo disfrutaras lo amaras y tendrás un flashback que te hará recordar cuando tus abuelitos o padres te contaban aquellas leyendas que poco a poco están quedando en el limbo. -Kot (sobre Dark Tales from Mexico en Steam)*

Se identifica en el escrito la conexión entre la experiencia personal y el señalamiento sobre material extra textual que puede incentivar o inhibir el deseo de juego. La inhibición puede indicar obturación para el trabajo de representación; en contraste, la historicización del jugador incentiva a la recuperación a través del juego de algo perdido. El tercer caso, *Song of Horror*, no sostiene la fantasía de inmortalidad ya que la muerte de los personajes es permanente; los jugadores reconocen que es un buen juego, pero sí demuestran insatisfacción por la pérdida.

3. *Te engancha desde el primer momento con su historia, sus puzzles, la dinámica de juego en general y la tensión de no morir para no perder el personaje. -Javiquetepasa (Reseña en Steam)*
4. *Lots of people seem to have issues with the pace of the game, the puzzles, and the QTE's combined with the perma-death mechanic. I could go on breaking down why I think these complaints are wrong, but to sum it up quickly, a lot of the complaints I see are things that every classic survival horror does -Wiggle Otter (Reseña en Reddit)*

4 Conclusión

La experiencia de juego permite iteraciones que devienen en construcción de ficciones. Esto abre espacio para que los jugadores elaboren representaciones inscritas en el lenguaje videolúdico, principalmente de aquello que tiene ausencia de registro como la muerte. Sin embargo, la angustia ante esta ausencia puede provocar rechazo e inhibición de la creación de la ficción, por lo tanto, suspensión de la actividad lúdica.

Referencias

- Becker, E. (2003) *La negación de la muerte*. Kairós.
- Bernard Calva, S. M. (2019) Autoetnografía. Una metodología cualitativa. Universidad Autónoma de Aguascalientes y Colegio de San Luis.
- Freud, S. (2008) *Obras completas. Tomos IX, XIV* Amorrortu.
- Fulco, M. C. (2002). *El duelo por la propia muerte: ¿duelo posible?*, Revista Uruguaya de Psicoanálisis; 96: 92-100
- Godoy, C. y Vaschetto, E. (2023) *Locura y creación*. Xoroi Edicions.
- Gualeni, S. y Fassone, R. (2023) *Fictional Games. A Philosophy of Worldbuilding and Imaginary Play*. Bloomsbury.
- Juul, J. (2013). *The Art of Failure. An Essay on the Pain of Playing Video Games*. MIT Press.
- Leino, O. T. (2012) Death Loop as a Feature, *Game Studies: The International Journal of Computer Game Research*, vol.12 issue 2.
- Leavy, P. (2020). *Method meets Art. Arts-Based Research Practice*. Guilford.
- Nasio, J. D. (2016). *Arte y psicoanálisis*. Paidós.
- Reddit. (2022) *Opinions on song of horror*, <https://www.reddit.com>
- Ritcher, D. H. (2018) *A Companion to Literary Theory*. John Wiley & Sons Ltd.
- Steam. (2022) *Reseñas de usuarios para «Dark Tales from México: Prelude. Just a Dream... with The Sack Man»*, <https://store.steampowered.com>
- Wellek, R. y Warren, A. (1985). *Teoría literaria*. Gredos.

Mapas y disidencias del espacio en el diseño de videojuegos

Germán Sosa Castañón
SAE Institute México
g.sosa@saei.mx

Resumen. El presente texto abordará una actualización del debate acerca de las relaciones entre espacio y videojuegos, poniendo el énfasis en los procesos de diseño de mapas y proyecciones contemporáneas. Muchos de los trabajos sobre el espacio versan sobre la experiencia que los espacios virtuales producen o cómo el diseño se nutre de conocimientos propiamente geográficos. La discusión se lleva hacia la necesidad de contrastar entre las formas en que el espacio se articula dentro de los videojuegos a partir de su síntesis cartográfica y las formas en que la sociedad se vincula cotidiana y mediáticamente con el mundo. Esto se lleva a cabo a través de un análisis semiótico y desde las prácticas sociales del diseño de mapas en videojuegos específicos de los últimos 10 años.

Palabras clave: Mapas, diseño de videojuegos, prácticas sociales, semiótica del espacio.

1 Introducción

La relación entre juegos y espacio es un tema que se ha trabajado constantemente a lo largo de las últimas décadas, especialmente a partir de los primeros años del presente siglo. Este vuelco no solo revela la importancia u obviedad de ello, sino que también nos está hablando de los cambios actuales en nuestras nociones de existencia y nuestro vínculo con el mundo, donde nuestra relación con el espacio ha atravesado una serie de cambios medulares. Nuestro desplazamiento está mediado tecnologías informáticas hasta el grado de volverlo inadecuado, todo nos llega mediante las conexiones. Se busca entender cómo en los estudios de videojuegos contestan y disputan las formas de entender las posibles relaciones que tenemos con el espacio y, en segundo lugar, el tiempo. Esto pensándolo desde la creación y el diseño de mapas en contraposición a los casi ubicuos medios de navegación contemporánea.

El *corpus* seleccionado para la aplicación de este análisis es un conjunto de juegos que muestran, tanto gráfica como mecánicamente, alguna disyuntiva con lo que podríamos nombrar la geolocalización del mundo. Se revisaron alrededor de 30 obras, sin embargo se hará énfasis en la visión general de éstas y en los casos más ilustrativos de ello, intentando que no rebasaran los 8 años de haberse publicado y procurando darle mayor importancia a aquellos que fueron lanzados durante y posterior a la pandemia. Algunos de esos resultaron ser *Pathologic 2* (Ice-Pick Lodge, 2019), *Strange Horticulture* (Bad Viking, 2022), *Terra Nil* (Free Lives y Clockwork Acorn, 2023), *Tunic* (Tunic Team, 2022), *Grotto* (Brainwash Gang, 2021) y *The Longing* (Studio Seufz, 2020).

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Para realizar este trabajo me dispuse a realizar un análisis semiótico de los mapas y las mecánicas con las que el jugador interactúa con ellos en diferentes tipos de videojuego. Esta lectura está atravesada por dos genealogías críticas: la semiótica y las prácticas sociales. La primera me permite analizar los sentidos y significados posibles que se hallan en estos mapas, se trata de descubrir lo que estas obras dicen sobre nuestro presente y las relaciones culturales que como sociedad establecemos con el espacio de lo humano y de lo extra social. Para este caso, la *lexia*, la unidad mínima de sentido propuesta por Barthes, se vuelve en nuestra categoría de análisis central. Se trata, recordemos, de encontrar los fragmentos de los que se compone un obra y encontrar la expresión de los semantemas en cada uno de ellos. Para complementar este acercamiento semiótico, echo mano del trabajo sobre prácticas sociales de Michel de Certeau con el que observamos las tácticas que los creadores establecen para usar y apropiarse de las formas de espacialidad predominante. Es relevante entender este trabajo, puesto que ha sido utilizado en momentos clave para realizar análisis del espacio y de los mapas en videojuegos en trabajos anteriores. Esta insistencia nos habla sobre la vigencia de su propuesta para este campo en específico, pero también es

importante para poder dotar de una mayor robustez a esas lecturas, intentar proveer de nuevos ejercicios de análisis desde un mismo andamiaje y actualizar esta visión o acentuar aquello que se mantiene desde finales de los 90. Por otra parte, se ha aplicado esta perspectiva a la experiencia de los jugadores, al cómo los juegos generan una forma de entender el espacio y la narrativa de forma suigéneris, pero poco se ha dicho acerca de los procesos de desarrollo bajo este marco.

3 Resultados

Se encontraron propuestas claras en las que el diseño de los mapas, atravesados por las mecánicas y reglas de juego, revelan la manera en que una parte de la sociedad está relacionándose con el espacio en un contexto de saturación informativa e interactiva sobre el entorno. Aquí se observó desde los valores ideológicos del capitalismo, hasta la propia crítica a esa saturación a través de la ocultación de información, la transformación del espacio a partir de las configuraciones temporales y mecánicas, y la restauración general de lógicas que algunos estudios han dado como rebasadas o perdidas, pero más allá de la nostalgia. Se muestran mapas que, a pesar de estar limitados por el diseñador, permiten un ejercicio de reflexión lúdica y de una apropiación del sentido y significado del espacio.

4 Conclusión

El artículo muestra formas concretas en las que se diseñan otros mundos, lugares y espacios, atravesados por la narrativa, la interacción lúdica y lo estético, alrededor de los mapas. Pero lo más relevante es que estos abren nuevas posibilidades de repensar críticamente las tendencias globales en las representaciones, guías, síntesis y simulaciones del mundo. Por ello, también da paso a una serie de cambios en la significación de nuestra relación con el espacio social y el espacio extra social.

Referencias

1. Chartier, R. (2022). *Cartografías imaginarias: siglos XVI-XVIII*. Tr. Horacio Pons. Buenos Aires: Ampersand.
2. De Certeau, M. (2000). *La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer*. Tr. Alejandro Pescador. México: Universidad Iberoamericana e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
3. Echeverría, B. (2010). *Definición de la cultura*. 2ª edición. México. Fondo de Cultura Económica e Itaca.
4. Lammes, S. (junio de 2008). Playing the world: computer games, cartography and spatial stories. *Aether: The Journal of Media Geography*. Vol. III. Northridge: The Center of Geographic Studies, California State University. Pp. 84-96.
5. Lammes, S. (2011). The map as playground: location-based games as cartographical practices. *Proceedings of DiGRA 2011 Conference: Think Design Play*.
6. Ortiz, R. (2014). *Umiversalismo/ diversidad: contradicciones de la modernidad-mundo*. Tr. Roxana Cabello. Buenos Aires: Prometeo.
7. Pimentel, L. A. (2001). *El espacio de la ficción. Ficciones espaciales: la representación del espacio en los textos narrativos*. México: Siglo XXI y UNAM.

Super Mario Trilogy de Myfanwy Ashmore y la integración de los videojuegos en las obras de arte

Adrián Ávila Pérez

Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado en Historia del Arte, Ciudad de México, México

gamopetala@gmail.com

ORCID: 0009-0002-7377-5782

Resumen. En este artículo se explora la relación de los videojuegos con el arte a través una serie de obras que utilizan elementos del medio para expresar sus ideas estéticas: *Mario battle No. 1* (2000), *Mario doing time* (2004) y *Mario is drowning* (2004). Las obras, de la artista neoyorkina Myfanwy Ashmore, buscan representar pesadillas existenciales colocando al personaje de la franquicia Super Mario Bros en distintas situaciones de emergencia donde es imposible ganar. Así, la experiencia de juego se reduce y se incentiva la reflexión en torno a temas relacionados con la muerte, nuestro lugar en el mundo y el acto mismo de jugar. Se realiza un análisis de la obra utilizando las teorías de John Sharp en su libro *Works of Game*; el llamado giro pictórico establecido por W. J. T. Mitchell en su *Teoría de la imagen*; y la idea de objeto artístico de Roman Ingarden. Mediante este análisis se explica cómo se logran los efectos estéticos en las obras de Ashmore, cuáles son los elementos que aportan significado a sus obras artísticas, cuál es su aportación como artista y por qué este tipo de obras merecen mayor visibilidad.

Palabras clave: arte, game-art, videojuegos, estética

1 Introducción

Gracias a la popularización de los videojuegos durante los últimos 70 años, se han establecido una serie de nuevos discursos audiovisuales en la cultura popular. Franquicias como Super Mario Bros, Minecraft, Sonic o Pokémon se han convertido en referentes del medio. Más allá del software en el que se desarrollan estos grandes títulos, las obras son reconocidas por sus elementos visuales que han saltado a la cultura popular. Por esta razón, no es casual que distintos artistas tomen elementos de los videojuegos, tanto iconográficos como de sistema, para desarrollar sus propias piezas de arte. John Sharp llama a este fenómeno game-art, obras de arte creadas a partir de elementos provenientes de los videojuegos como la pieza *Super Mario Clouds* creada por el artista estadounidense Cory Arcangel en el año 2002. Sin embargo, para motivos de este artículo se analizarán un conjunto de piezas, *Mario battle No. 1* (2000), *Mario doing time* (2004) y *Mario is drowning* (2004) de Myfanwy Ashmore, debido a la capacidad que tienen para transmitir ideas complejas en torno a la relación de la humanidad con la muerte.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

El análisis de las obras de Ashmore se realiza utilizando la idea del objeto artístico de Roman Ingarden, la cual consiste, de manera resumida, en desglosar la obra a partir de sus partes compositivas, realizadas por el artista de manera deliberada, para analizar cómo éstas cumplen una función en la creación del objeto como experiencia estética para el espectador. La idea de utilizar esta metodología se sustenta en que, mediante la idea del objeto artístico, se toman en cuenta los elementos que componen una obra en función con el resto de los elementos y con la percepción del espectador. Analizar obras game-art con esta metodología es de suma importancia porque permite observar la importancia de utilizar elementos provenientes de los videojuegos para potenciar el efecto estético de estas obras.

3 Resultados

Los resultados de la investigación permitieron observar cómo los elementos provenientes de los videojuegos son indispensables para la transmisión de un efecto estético en las obras de Myfanwy Ashmore. Es decir, la investigación muestra cómo, en algunas obras, el uso deliberado de elementos provenientes de los videojuegos es indispensable para la transmisión de ideas concretas y efectos estéticos. De este modo, las obras no funcionarían sin el elemento del videojuego. En el caso de las obras de Ashmore, éstas perderían sentido

si no se utilizaran los elementos de *Super Mario Bros* porque los mismos tienen una carga de significado en nuestra cultura popular debido en parte a lo que W. J. T. Mitchell llama el giro pictórico.

4 Conclusión

En conclusión, las obras que se inscriben dentro de los game-art pueden ser clasificadas como tal sólo por utilizar elementos provenientes de los videojuegos en su composición. Sin embargo, considero que hay obras que integran los elementos de los videojuegos en la obra de tal manera que no se pueden separar de ella sin que pierda totalmente el sentido. Las obras de Ashmore, integran los elementos de los videojuegos de esta forma. La construcción de su objeto artístico requiere de la iconografía y el sistema de juego de *Super Mario Bros* para lograr transmitir sus intenciones estéticas. Esto en parte por lo que *Super Mario Bros* ha construido gracias a su iconografía en la cultura popular.

Referencias

1. Berger, J., Blomberg, S., Fox, C., Dibb, M., & Hollis, R. (2000). Modos de ver. Gustavo Gili.
2. Ingarden, R. (1972). Artistic and aesthetic values. En H. Osborne (Ed.), *Aesthetics* (p. 40). Oxford University Press.
3. Mitchell, W. J. T. (2009). *Teoría de la imagen*. Ediciones Akal.
4. Sharp, J. (2015). *Works of game: On the aesthetic of games and art*. MIT Press.
5. Wolf, M. J. P. (2012). *Before the crash: Early video game history*. Wayne State University Press.

***Unigamer*. Ecosistema transmedia universitario para la divulgación de la Cultura de los videojuegos**

Maribel Reyes Calixto

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Academia de Comunicación y Cultura, Ciudad de México, México.

maribel.reyes@uacm.edu.mx

ORCID: 0000-0003-1524-967X

Resumen. El documento presenta el proyecto *Unigamer* es un ecosistema transmedia desarrollado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) para promover el estudio y la divulgación de los videojuegos como fenómeno cultural y académico. Surgido en 2022, *Unigamer*, integra plataformas como radio por internet, podcast, redes sociales y streaming, abordando temas como la historia de los videojuegos, el papel de las mujeres en la industria, avances tecnológicos y la *Cultura Gamer*. El proyecto ha logrado capacitar a estudiantes en diversas áreas y vincular a la comunidad universitaria con eventos académicos y culturales, consolidándose como un referente en la divulgación de la *Cultura Gamer*.

Palabras Clave: Videojuegos, Ecosistema transmedia, *Cultura Gamer*, Educación universitaria.

1 Introducción

El estudio de los videojuegos en las universidades constituye una gran importancia ya que no solo ayuda a formar profesionales en una industria sólida y en crecimiento, sino que contribuye a la comprensión de la *Cultura Gamer* y su incidencia en la transformación de las dinámicas sociales. El presente texto tiene por objetivo: analizar la importancia del proyecto *Unigamer* como un espacio de inclusión y desarrollo para los estudiantes universitarios, destacando su papel en la difusión crítica de la *Cultura Gamer* a través de la equidad de género, el impulso a los esports, la exploración de nuevos campos profesionales y la difusión del avance tecnológico en los videojuegos.

A pesar de la innegable y extendida presencia de los videojuegos entre la población, todavía existen sectores académicos que se resisten a ver a los productos video lúdicos como objetos de investigación propios y por ende desaniman a sus estudiantes a investigar en esas líneas por considerarlas superfluas. Al igual que otras instituciones públicas en México, La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha tenido que luchar contra el escepticismo implementando estrategias y sumando esfuerzos para visibilizar al videojuego como producto creativo cultural, desestigmatizar la práctica video lúdica y colocarlo como objeto de estudio para docentes y estudiantes.

Entre las licenciaturas ofertadas se encuentra la de Comunicación y Cultura, que tiene como meta formar estudiantes con conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse en las distintas áreas de la comunicación y la divulgación de conocimientos. Es en este contexto en el que surge el proyecto *Unigamer*.

Unigamer es un ecosistema transmedia que nace el 30 de agosto de 2022, surge de la unión de esfuerzos de representantes de los diferentes sectores de la comunidad universitaria unidos por un mismo interés: El conocimiento de los videojuegos.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

La primera fase de *Unigamer* estuvo pensada como un producto sonoro en formato de revista que abordara el tema de los videojuegos desde una perspectiva crítica que proporcionara al escucha información sobre la industria de los videojuegos, desde la mirada histórica, social, comercial, artística, cultural, académica y de entretenimiento.

Con el referente estético de Nintendo Manía y *Cybernet*, el programa fue pensado con un estilo dinámico en la voz de jóvenes *gamers* universitarios que además de informar invitarán al diálogo y a la retroalimentación reflexiva con el escucha a través de redes sociodigitales y sesiones de *Streaming*.

La selección de las estrategias comunicativas no fue tema sencillo, ya que personas de dos generaciones distintas (z y alfa) intentaban hacer coincidir sus sistemas culturales respecto formas de interacción, en ese sentido se inició un proceso de alfabetización mutua para comprender las distintas construcciones del sentido entorno a los videojuegos. En ese sentido a decir de Rodríguez 2023, “La elección, creación (entorno cultural) y medio por el cual se envía un mensaje es parte del estudio de la alfabetización mediática y digital, pues orienta una correcta decodificación de la misiva [...] la formación mediática corresponde a la correcta lectura la contenidos audiovisuales...” (Rodríguez Velásquez, 2023, pág. 229) En ese sentido había que pensar en hacer de lo inmersivo un mensaje sonoro y comprender que lo sonoro en el caso de los videojuegos se convierte en un sublenguaje del lenguaje video lúdico. Una vez establecidas las formas y los modos de producción hubo que reflexionar en el hecho que la comunicación actual ya no pertenece a un solo medio, ya que se ha vuelto en multimedia y haciendo referencia al concepto desarrollado por Henry Jenkins (2006) podemos decir que es transmedial, “Una narrativa transmedia se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas, y cada nueva entrada hace una contribución única y valiosa al todo”. (Jenkins, 2006, págs. 95,96)

Por lo tanto, había que pensar ya no en un producto sino en un conjunto de ellos, diseñados para diferentes plataformas no en un sentido de adaptación de un mismo discurso sino un proceso en que cada medio contribuye de manera significativa a la construcción de mensajes no en cuanto a una historia como en el caso de la narrativa transmedia sino a la identidad propia de un producto, por ello se le dio el nombre de ecosistema transmedia.

En la segunda fase se construyó el ecosistema que se diversificó en las siguientes plataformas: Radio por internet (*Mixlr*), podcast (*Spotify* y *Ivoox*), Redes sociodigitales (*Facebook* e *Instagram*), *Streaming* (*Discord*). Los productos que se presentan en cada red o plataforma son distintos, pero responden a ejes bien definidos:

1. Historia de los videojuegos. Bajo el nombre de 8 bits, se considera una responsabilidad social difundir los momentos fundamentales de la evolución de los videojuegos a través de los títulos principales y su impacto sociocultural en la comunidad *gamer*.
2. Mujeres al control. Este eje tiene como tres objetivos: Visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria de los videojuegos. Reconocer los triunfos de las competidoras de eSports y sus trayectorias. Por último, analizar los principales personajes femeninos de las sagas de videojuegos más famosas a través de sus roles desde una mirada feminista.
3. Minutech. La industria de los videojuegos requiere de investigación e innovación tecnológica, en este sentido hay un compromiso por divulgar el avance científico aplicado a la industria *gamer* y sus beneficios para la accesibilidad y la inclusión social.
4. Zona mix, es el espacio dedicado a la cultura *gamer* en el mundo, entendiéndola como un sistema de significados y prácticas que reproducen o transforman las estructuras sociales, (Bourdieu, 1979), vinculando a la audiencia con museos, galerías, y exposiciones donde se reconoce al *gaming* como práctica cultural.

3 Resultados

Después de 60 episodios de radio y podcast y tres casi tres años de generación de contenidos, *Unigamer* ha traído diversos beneficios para la comunidad universitaria a través de la capacitación profesional y la vinculación interdisciplinaria.

Capacitación: A lo largo del tiempo de vida de *Unigamer* ha logrado capacitar a 36 estudiantes en sus diversas áreas desde, periodismo de videojuegos, *casters*, producción audiovisual, locución, y generación de contenidos para redes y *streaming*.

Vinculación: *Unigamer* a través de sus representantes ha participado en eventos académicos al interior de la UACM entre los que se destacan. La feria Comunicarte, El Coloquio de Ingeniería y al exterior han tenido presencia en los eventos de *Woman in Gamex*.

A la fecha, este proyecto universitario de divulgación de la cultura *gaming*, tiene audiencia activa en más de 10 países de Latinoamérica y Europa y recientemente a partir de un intercambio con la Secretaría de Cultura y la UACM, Unigamer inició transmisiones también por Radio FARO, con sede en el FARO de Oriente en la CDMX.

4 Conclusión

El proyecto *Unigamer* representa un esfuerzo significativo por parte de la UACM para integrar los videojuegos como objeto de estudio académico y cultural. A través de un enfoque transmedia que incluye diversas plataformas, *Unigamer* ha logrado no solo capacitar a estudiantes en áreas emergentes como el periodismo de videojuegos y la producción audiovisual, sino también visibilizar temas relevantes como la inclusión femenina en esta industria. Con una audiencia internacional y una creciente participación en eventos académicos, este proyecto demuestra el potencial transformador del estudio de los videojuegos en el ámbito universitario.

Referencias

1. Universidad Autónoma de la Ciudad de México, U. (2020). *UACM*. Obtenido de Antecedentes Históricos: <https://www.uacm.edu.mx/Inicio/Institucion/Antecedentes>
2. Rodríguez Velásquez, E. A. (2023). La alfabetización mediática, pieza clave para vivir y hacer comunidad en realidades virtuales. En D. Cuenca Orozco, *Cultura Gamer Contemporánea: Interacciones digitales hipermedia* (pág. 282). Cd. de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
3. Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York: New York University Press.
4. Bourdieu, P. (1979). *La distinción: Criterio y bases sociales del gusto*. Taurus.

Storytelling de un videojuego serio para prevenir abuso de alcohol en universitarios

Mónica Urrutia Reyes
Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Informática, México
murrutia05@alumnos.uaq.mx
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4644-0451>

Resumen. El consumo excesivo de alcohol es un grave problema de salud pública, especialmente entre estudiantes universitarios. En México, aunque existen estrategias preventivas, su efectividad es limitada. Los videojuegos serios se han utilizado internacionalmente para prevenir el abuso de alcohol, pero no se había adaptado uno específicamente al contexto universitario mexicano. Este estudio diseñó la estructura narrativa de un videojuego serio para prevenir el abuso de alcohol en estudiantes mexicanos, utilizando la metodología ASGD, enfocándose en los aspectos de *learning* y *storytelling*. Se concluye que los videojuegos serios son una alternativa prometedora para la prevención de abuso de alcohol en universitarios y se propone una futura evaluación para medir su efectividad.

Palabras clave: videojuegos serios, prevención de consumo de alcohol, estudiantes universitarios, intervenciones digitales

1 Introducción

El consumo perjudicial de alcohol causa el 5.3% de las muertes globales (World Health Organization, 2022), afectando especialmente a universitarios (17-25 años) debido a la transición a la vida adulta y la presión social (Gambles et al., 2022). Los videojuegos serios han demostrado ser efectivos en la prevención del abuso de alcohol (Martínez-Miranda y Espinosa-Curiel, 2022), pero falta uno adaptado al contexto mexicano. Este artículo describe el diseño narrativo de un videojuego para abordar esta necesidad.

2 Metodología

El diseño narrativo del videojuego serio para la prevención del abuso de alcohol en universitarios se fundamentó en la metodología ASGD (*Art of Serious Game Design*) (Digital Education Strategies, 2018; Dimitriadou et al., 2023). Esta metodología se basa en cuatro aspectos clave: *Learning*, *Storytelling*, *Gameplay* y *User Experience*. Para estructurar la narrativa del videojuego, se consideraron específicamente los siguientes componentes:

1. *Learning*: Representa el eje educativo del juego, enfocado en los objetivos de aprendizaje y en el tipo de conocimientos que se busca transmitir al jugador. Abarca los resultados de aprendizaje, el contenido y la aproximación pedagógica.
2. *Storytelling*: Es la narrativa que guía la experiencia del jugador. Fomenta su involucramiento emocional en la historia y asegura una transmisión efectiva del mensaje educativo. Sus elementos incluyen la imaginación, los personajes, las historias y experiencias emergentes, así como las interacciones y elecciones del jugador.

El análisis de la estructura narrativa adoptó un enfoque descriptivo (Valle y Manrique, 2022), centrado en documentar las decisiones narrativas sin incluir, por el momento, una evaluación formal con expertos o usuarios.

3 Resultados

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir del desarrollo de la estructura narrativa del juego, al detallar las decisiones de diseño y las características implementadas de los aspectos *learning* y *storytelling* de la metodología ASGD.

3.1. *Learning*: El videojuego busca dotar a los universitarios de conocimientos y habilidades prácticas para prevenir el abuso de alcohol y gestionar situaciones sociales de forma efectiva. A continuación, se detallan los resultados de aprendizaje y los contenidos clave para su desarrollo:

- A. Estrategias protectoras: Técnicas para reducir riesgos y consumo responsable.

- B. Riesgos del alcohol: Impacto en salud, emociones y rendimiento académico.
- C. Presión social: Influencia del entorno y toma de decisiones autónoma.
- D. Manejo del estrés: Estrategias saludables para regular emociones sin alcohol.

Por otro lado, el videojuego se fundamenta en la teoría cognitivo-social de Bandura, promoviendo el aprendizaje por observación, la autoeficacia y la autorregulación. Busca fortalecer la confianza en la toma de decisiones responsables y el control del comportamiento ante la presión social y el consumo de alcohol (Schunk, 2012).

3.2 *Storytelling*: La narrativa del videojuego refleja los desafíos universitarios relacionados con el consumo de alcohol. A continuación, se describen la historia, los personajes y su estructura narrativa:

A. En la historia Fer, estudiante en una ciudad metropolitana de México, enfrenta la transición a la adultez, el consumo de alcohol y su impacto en su vida académica y personal. A través de decisiones clave, el jugador explora consecuencias y estrategias de prevención.

B. Los personajes tienen un diseño neutro para facilitar la identificación del jugador. Éstos son:

1. Fer (protagonista): Universitario en busca de equilibrio entre estudios, trabajo y vida social.
2. Dani (NPC equilibrado): Pareja de Fer, promueve hábitos saludables y responsabilidad.
3. Sam (NPC impulsivo): Estudiante fiestero que ejerce presión social.
4. Yael (NPC mentor): Hermano de Sam, guía sobre consumo responsable.

C. Estructura narrativa: se desarrolla a lo largo de cuatro capítulos:

1. Adultez: Fer inicia la universidad y enfrenta el reto de equilibrar autonomía y responsabilidad.
2. Novedades: Fer amplía su círculo social y enfrenta situaciones que desafían su autocuidado y toma de decisiones.
3. Excesos: Fer experimenta las consecuencias del consumo excesivo de alcohol.
4. Nuevo comienzo: Fer reflexiona y adopta estrategias para un estilo de vida más equilibrado.

La narrativa del videojuego refleja los desafíos del consumo de alcohol en universitarios. A través de Fer, el jugador toma decisiones que afectan su desarrollo, lo que promueve autoeficacia y autorregulación según la teoría de Bandura. El diseño de personajes y eventos fomenta la identificación, el aprendizaje experiencial y la reflexión sobre los riesgos del alcohol.

4 Conclusión

Este estudio aporta al diseño de un videojuego serio para prevenir el consumo de alcohol en estudiantes universitarios mexicanos, adaptado a su contexto cultural. Basado en teorías cognitivo-sociales y gamificación, busca promover la reflexión y decisiones responsables. Sin embargo, aún falta una evaluación empírica con usuarios. Futuras investigaciones deben medir su impacto y efectividad a largo plazo.

Referencias

1. Digital Education Strategies. (2018). *The Art of Serious Game Design. A hands-on workshop for developing educational games: Facilitator guide*. The Chang School of Continuing Education, Ryerson University.
<https://pressbooks.library.torontomu.ca/guide/>
2. Dimitriadou, N., Zefi, A., y Turetken, L. (2023). The Art of Serious Game Design: A Framework and Methodology. *AIS Transactions on Human-Computer Interaction*, 15(3), 322–349.
<https://doi.org/10.17705/1thci.00193>
3. Gambles, N., Porcellato, L., Fleming, K. M., y Quigg, Z. (2022). “If You Don’t Drink at University, You’re Going to Struggle to Make Friends” Prospective Students’ Perceptions around Alcohol Use at Universities in the United Kingdom. *Substance Use and Misuse*, 57(2), 249–255.
<https://doi.org/10.1080/10826084.2021.2002902>

4. Martínez-Miranda, J., y Espinosa-Curiel, I. E. (2022). Serious Games Supporting the Prevention and Treatment of Alcohol and Drug Consumption in Youth: Scoping Review. En *JMIR Serious Games* (Vol. 10, Número 3). JMIR Publications Inc. <https://doi.org/10.2196/39086>
5. Schunk, D. H. (2012). 4. Teoría cognoscitiva social. En *Teorías del aprendizaje. Una perspectiva educativa* (6th Edition, pp. 117–176). Pearson Education.
6. Valle, A., y Manrique, L. (2022). *La Investigación Descriptiva con Enfoque Cualitativo en Educación* (Pontificia Universidad Católica de Perú, Ed.). <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/182854>
7. World Health Organization. (2022). *Alcohol*. World Health Organization. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>

Spiritfarer: el cuidado como forma de resiliencia ante la pérdida

Marlon Villota Contreras
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá, Colombia
Marlon.villota@uniminuto.edu.co

Resumen. Spiritfarer (Thunder Lotus, 2020) es un videojuego que propone una experiencia lúdica centrada en el cuidado, el duelo y la pérdida. En lugar de los esquemas tradicionales de competencia o violencia, el juego introduce mecánicas cooperativas, afectivas y relacionales donde el jugador asume el rol de guía espiritual que acompaña a las almas hacia el más allá. Este artículo examina cómo el videojuego configura una ética del cuidado que, lejos de ser pasiva o subordinada, se convierte en una forma activa de resiliencia. Basándonos en los trabajos de Gilligan (2013), Held (2006), Tronto (2020) y de la Bellacasa (2017), así como en estudios recientes sobre videojuegos y cuidado (Murphy y Zagal, 2011; Ruiz et al., 2024), proponemos que Spiritfarer puede entenderse como un ejemplo de diseño ético que sitúa el afecto y la interdependencia como recursos de transformación. El cuidado, en este punto, se asumirá como una práctica comunitaria que resignifica la narración afectiva; en este caso, el videojuego se convierte en un medio para la comprensión, constituyendo una forma de resistir, resignificar y continuar ante la pérdida.

Palabras clave:

Videojuegos, ética del cuidado, resiliencia, afectividad

Introducción

En los últimos años, ha surgido una corriente de juegos denominada *cozy games*, caracterizada por sus temáticas de afecto, comunidad y cuidados cotidianos. Spiritfarer es un videojuego de gestión y aventura desarrollado por Thunder Lotus Games, en el que el jugador asume el rol de Stella, una guía de almas encargada de acompañar a los espíritus en su tránsito hacia el más allá. A lo largo del juego, el jugador debe construir una casa flotante, cuidar a los pasajeros, escuchar sus historias y ayudarlos a encontrar paz antes de despedirse. Las mecánicas de juego (cocinar, abrazar, cultivar, decorar espacios y realizar rituales de despedida) no solo tienen una función narrativa y lúdica, sino que proponen una experiencia de cuidado cotidiano.

Por lo que, este videojuego representa un caso paradigmático en el que el juego se transforma en un espacio para el cuidado del otro, especialmente en situaciones de pérdida y duelo. Desde la filosofía moral, autoras como Gilligan (2013), Held (2006) y Tronto (2020) han planteado que el cuidado es una práctica ética fundamental. Esta ética se aleja de los marcos individualistas y promueve la atención mutua, la responsabilidad y la interdependencia. En este artículo proponemos que Spiritfarer no solo representa estas ideas, sino que permite experimentarlas interactivamente, constituyendo una forma de resiliencia afectiva.

Las éticas del cuidado surgen, en parte, como una crítica a las teorías éticas dominantes centradas en la autonomía individual, como el utilitarismo y el deontologismo kantiano. Estas posturas, aunque influyentes, han sido cuestionadas por su falta de atención a los contextos relacionales, las emociones y la vulnerabilidad humana, cometiendo el error de enfocarse en el sujeto como un ser meramente racional y en la creencia de progreso individualista. La ética del cuidado plantea, en cambio, que las decisiones morales se sitúan en redes de dependencia y afecto, donde la responsabilidad hacia los otros es ineludible. Esta perspectiva es especialmente valiosa para analizar experiencias de sufrimiento, pérdida y duelo, ya que reconoce la necesidad de vínculos y cuidados como formas legítimas de acción ética.

Métodos/metodología utilizada para la investigación

La investigación sigue un enfoque cualitativo con metodología hermenéutica centrada en un análisis textual en torno a un videojuego. Se tomó como corpus principal *Spiritfarer*, observando sus mecánicas, narrativa y diseño visual. Se complementó el análisis con literatura académica sobre ética del cuidado (Gilligan, 2013; Held, 2006; Tronto, 2020), estudios tecnocientíficos (de la Bellacasa, 2017), resiliencia (Puleo, 2019, Cyrulnik, 2013) y game studies (Murphy & Zagal, 2011; Ruiz et al., 2024). El objetivo fue identificar cómo se articulan en el juego las prácticas de cuidado y cómo estas permiten procesar emociones complejas como la pérdida, desde una perspectiva resiliente.

Resultados

Spiritfarer propone una ética del cuidado encarnada en acciones como cocinar, construir habitaciones para los pasajeros, escucharlos, y acompañarlos en sus historias. Cada alma que acompaña la protagonista representa un tipo de duelo, y el jugador se convierte en mediador afectivo. Según Tronto (2020), el cuidado implica atención, responsabilidad, competencia y capacidad de respuesta, dimensiones presentes en las mecánicas del juego. La resiliencia, entendida como la capacidad de rehacerse ante la pérdida (Cyrulnik, 2013), se expresa aquí no como superación individual, sino como reconstrucción afectiva junto a otros. Esta articulación transforma el juego en un espacio ético y emocional, donde el cuidado no es solo una mecánica, sino una forma de vivir la resiliencia.

Conclusión

Para concluir, El análisis de *Spiritfarer* muestra que el videojuego puede ser un medio para explorar y practicar éticas relacionales y afectivas. La propuesta de una ética del cuidado articulada con la resiliencia permite pensar los videojuegos no solo como entretenimiento, sino como herramientas de transformación emocional y social. Lejos de ser una estética suave o "femenina", el cuidado en *Spiritfarer* se convierte en una práctica potente que resignifica la pérdida, el duelo y la continuidad de la vida. En este sentido, el cuidado no es solo una respuesta empática, sino un acto de resiliencia que posibilita acompañar, sostener y eventualmente sobrellevar la pérdida. A través del acompañamiento a los personajes y los rituales de despedida, el juego muestra cómo el cuidado puede dar sentido al dolor y abrir caminos hacia la reconstrucción afectiva y comunitaria.

Referencias

1. Cyrulnik, B. (2013). Los patitos feos: La resiliency. Una infancia infeliz no determina la vida. DEBOLSILLO.
2. de La Bellacasa, M. P. (2017). *Matters of care: Speculative ethics in more than human worlds* (Vol. 41). University of Minnesota Press.
3. Gilligan, C. (2013). La ética del cuidado (Vol. 30, pp. 12–39). Barcelona: Fundació Víctor Grífols i Lucas.
4. Held, V. (2006). *The ethics of care: Personal, political, global*. Oxford University Press.
5. Murphy, J., & Zagal, J. (2011). Videogames and the ethics of care. *International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations*, 3(3), 69–81. <https://doi.org/10.4018/jgcms.2011070105>
6. Puleo, A. (2019). *Claves ecofeministas, para rebeldes que aman a la tierra y a los animales*. Plaza y Valdés Editores.
7. Ruiz, M. F., González, E. F., & Villegas, E. (2024). Percepción de la ética del cuidado en cozy games: *Spiritfarer*, *Stardew Valley* y *Animal Crossing: New Horizons*. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, (234), 157–178.
8. Tronto, J. (2020). *Moral boundaries: A political argument for an ethic of care*. Routledge.

La Inteligencia Artificial como deidad. Análisis intertextual del videojuego *Stellar Blade* y sus referencias religiosas

Guillermo Paredes Otero
Universidad Nebrija, Madrid, España
gparedes@nebrija.es
ORCID: 0000-0002-9732-521X

Resumen. La proliferación de la Inteligencia Artificial está generando un debate sobre su uso en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, tanto la religión como los peligros de la tecnología son dos argumentos recurrentes en la cultura popular, incluidos los videojuegos. El objetivo de esta investigación ha sido estudiar la representación del enfrentamiento entre religión y tecnología a través del estudio de caso del videojuego *Stellar Blade* (Shift Up Corporation, 2024) y cómo esa dualidad se manifiesta a través de sus diversos elementos narrativos e interactivos. Desde la mitocrítica y recurriendo a la ludonarrativa, se ha realizado un análisis intertextual centrándonos en aspectos como los personajes, los escenarios y la jugabilidad para ver cómo se relaciona este videojuego con mitos bíblicos. Los resultados ponen de manifiesto que *Stellar Blade* recurre a elementos cristianos, como personajes, demonios y entornos, para contar una historia postapocalíptica donde la humanidad se enfrenta a sus propios pecados a causa de la Inteligencia Artificial. Este videojuego no solamente puede servir como reclamo para profundizar en los mitos de la religión cristiana, sino también plantear desde el juego el debate sobre la rapidez en que evoluciona la Inteligencia Artificial, sus usos y peligros.

Palabras clave: Análisis intertextual, inteligencia artificial, religión, videojuegos.

1 Introducción

La religión es una temática habitual en las historias de la cultura popular, incluido el ocio interactivo (De Wildt, 2021). El choque entre la fe, la creencia en lo divino y el ser humano en su sentido más básico, frente a su capacidad de expansión y progreso mediante la tecnología, en última instancia gracias a la Inteligencia Artificial y los andróides.

Este enfrentamiento se ha reproducido en multitud de medios y los videojuegos no han sido una excepción. Sagas como *Assassin's Creed* (Ubisoft) y *Blasphemous* (The Game Kitchen) o juegos como *Elden Ring* (FromSoftware, 2022), *Final Fantasy X* (Squaresoft, 2001) o *Far Cry 5* (Ubisoft, 2018) se basan en ideas como el acercamiento de la humanidad a lo divino, la creación de dioses y los cultos religiosos como lugares de liberación, pero también, de control y eliminación del libre albedrío.

Al mismo tiempo, los relatos de eventos apocalípticos y extinción ocasionados por la tecnología y, más concretamente la Inteligencia Artificial, son igualmente recurrentes en el ocio interactivo, como ocurre en *Horizon: Zero Dawn* (Guerrilla Games, 2017) o *Nier: Replicant* (Square Enix, 2010), o la difícil convivencia del ser humano con andróides que quieren vivir como tales y reflejan *Detroit: Become Human* (Quantic Dream, 2018) o *Stray* (BlueTwelve Studio, 2022).

Partiendo de la base de la importancia del videojuego en la actualidad, su relación con otros formatos culturales y su capacidad de contar historias (Muriel y Crawford, 2023), el objetivo principal de esta investigación ha sido analizar las referencias religiosas que han servido para construir el universo ficcional del videojuego *Stellar Blade* (Shift Up Corporation, 2024) y cómo estas han sido representadas a través de los diversos elementos narrativos e interactivos.

2 Metodología

Para alcanzar el objetivo planteado, se ha recurrido a la intertextualidad, es decir, a la relación que una obra establece con otra. “En lugar de centrarse en el análisis de obras de forma individualizada, poner el foco en las redes de relaciones entre diferentes obras, desde una comprensión del mundo cultural como espacio relacional” (Pérez Latorre, 2023, p. 25).

El trabajo ha consistido en un estudio de caso centrado en el videojuego exclusivo de PlayStation 5, *Stellar Blade* (Shift Up Corporation, 2024), un título de acción y aventuras ambientado en un mundo postapocalíptico donde la humanidad ha sido expulsada de la Tierra tras perder la guerra contra unas criaturas conocidas como Naytibas. El jugador encarna a Eve, una soldado enviada desde la Colonia, en el espacio, con la misión de recuperar el planeta.

Este videojuego se ha estudiado desde dos perspectivas: primero, la mitocrítica (Durand, 2013) para identificar los mitos y arquetipos, sus representaciones simbólicas y, a nivel sociocultural, los hechos históricos y sociales que nuestra época que han influido en dicha representación. En segundo lugar, se ha recurrido a la ludonarrativa (Cuadrado & Planells, 2020), concretamente a través de un análisis enfocado en categorías como los personajes, los enemigos, el mundo ludoficcional o los escenarios y la jugabilidad.

3 Resultados

Stellar Blade presenta una versión distópica del mito cristiano de Adán y Eva a través de unos personajes que se erigen como propulsores del cambio en un mundo postapocalíptico donde los pecados y la avaricia han provocado la práctica desaparición de la humanidad. Enemigos con nombres de demonios y la nomenclatura de diversos escenarios son igualmente otras referencias religiosas que se han adaptado al formato interactivo. Los desiertos se manifiestan con similitudes bíblicas como lugares de prueba física y espiritual, pero también de soledad y de adquisición de conocimiento. Una experiencia que tanto personaje como usuario van adquiriendo a través de completar misiones principales y secundarias, la exploración y la búsqueda de coleccionables.

El juego también aborda cuestiones como los falsos dioses, los castigos divinos con eventos de extinción masiva, la fe en momentos de crisis, la llegada del elegido y su sacrificio por y para la humanidad y la expulsión del paraíso.

4 Conclusión

Stellar Blade no es un videojuego sobre la Biblia, pero sí toma prestados elementos de ella y la religión cristiana para construir un relato ficcional e interactivo sobre el enfrentamiento entre la fe y la tecnología, demostrando así la capacidad que tiene el ocio interactivo de trasladar temáticas contemporáneas a través de sus personajes, entornos y narrativa.

En una era donde la Inteligencia Artificial se está haciendo hueco a pasos agigantados en todos los aspectos de la vida cotidiana, este videojuego saca a relucir el debate sobre cuestiones como la dependencia de la humanidad hacia la tecnología, los peligros de ello, el ser sustituido por las máquinas, su evolución y adquisición de seguidores hasta rivalizar con líderes de opinión y si la IA es capaz de desarrollar sentimientos y emociones.

Referencias

1. Cuadrado, A. y Planells, A.J. (2020). *Ficción y videojuegos. Teoría y práctica de la ludonarración*. UOCpress.
2. De Wildt, L. (2021). *The Pop Theology of Videogames. Producing and Playing with Religion*. Amsterdam University Press.
3. Durand, G. (2013). *De la mitocrítica al mitoanálisis*. Anthropos.
4. Muriel, D. & Crawford, G. (2023). *Los videojuegos como cultura*. Ampersand.
5. Pérez Latorre, O. (2023). *Imaginarios Ludonarrativos. Análisis intertextual de juegos, videojuegos y ficción audiovisual*. Shangrila.

Rumbos simulados entre *The Sims* y *TikTok*: alfabetización digital y construcción de mundos a través de la experiencia lúdica

Alfredo E. Rivas
Universidad de Puerto Rico, Facultad de
Comunicación e Información, San Juan, Puerto Rico
alfredo.rivas@upr.edu
ORCID: 0009-0002-4982-0360

Resumen. La investigación comprende un estudio de caso donde se busca establecer vínculos entre actividades lúdicas y la creación de contenidos para redes sociales. Mediante el análisis de una entrevista en profundidad hecha a una videojugadora (*gamer*) examinamos la forma en que el sujeto vincula sus experiencias con el videojuego *The Sims*, y sus producciones de contenidos para la plataforma *TikTok*. Se utilizó el análisis fenomenológico integrado para examinar en la entrevista aquellos elementos que remiten al vínculo de ambas instancias como experiencias psicosociales y ciberculturales en ambientes de simulación. El modelo teórico de análisis igualmente incorpora nociones de retórica procesal, estética digital y gamificación, como parte de los posibles tránsitos entre el ambiente del videojuego y la construcción de narrativas digitales en la plataforma de *TikTok*. A través de nuestro análisis se perfilan unos ejes que atraviesan temáticas de la alfabetización digital y virtual, la construcción de narrativas sobre la cotidianidad mediante experiencias ciberculturales y la relación entre la ludocultura y la producción simbólica para redes sociales.

Palabras clave: literacidad digital, videojuegos, experiencia transmediática, construccionismo digital

1 Introducción

El concepto de literacidad digital no solo abarca la capacidad de utilizar dispositivos tecnológicos y navegar por internet, sino también la habilidad de evaluar críticamente la información, comunicarse de manera efectiva y comprender las implicaciones éticas del uso de la tecnología. Nuestra investigación tiene como objetivo primordial examinar los posibles vínculos que se puedan trazar entre la experiencia lúdica y los procesos de alfabetización digital y el construccionismo social. Seleccionamos a una *influencer* puertorriqueña (19 años) con más de 70,000 seguidores en la plataforma de *TikTok*; quien, durante su niñez, desarrolló un interés por la tecnología a través del videojuego *The Sims*. A través del análisis de la entrevista en profundidad se hizo posible establecer conexiones entre la alfabetización digital, el construccionismo social mediante plataformas digitales y el cierre de la brecha digital mediante la operacionalización del aprendizaje transmediático.

2 Metodología de investigación

La investigación utiliza el análisis fenomenológico interpretativo de la entrevista en profundidad para explorar las percepciones y significados de la participante tomando como coordenadas elementos de la ludocultura, el construccionismo social y la ciudadanía digital. El análisis fenomenológico interpretativo (AFI) es una metodología cualitativa que se centra en comprender cómo los individuos experimentan y dan sentido a sus vivencias. Durante la entrevista, la videojugadora pudo compartir sus experiencias en los entornos lúdicos de *The Sims* y vincularlas al desarrollo de destrezas específicas para el manejo de plataformas digitales. De esta forma el AFI permite identificar temas emergentes y patrones de significado, proporcionando una comprensión de sus experiencias subjetivas. Como parte del proceso de interpretativo, dos categorías de análisis emergen de la entrevista en profundidad: la

alfabetización digital y el construccionismo social. Las categorías permiten destacar los aspectos significativos de las expresiones de la entrevistada, proveyendo una base hermenéutica para examinar el desarrollo de destrezas.

3 Resultados

La participante señaló el uso del videojuego para desarrollar destrezas puntuales para la navegación de ambientes, así como la creación de contenidos para plataformas digitales. Según la entrevistada, el desarrollo de literacidad digital está directamente atado a la capacitación del sujeto mediante el uso de tecnologías en los ambientes del videojuego. Por otra parte, las vivencias de la participante que repasan la creación de significados durante la experiencia de jugar *The Sims*, describen el desarrollo de una capacidad de discernimiento sobre instancias e intercambios sociales en el juego que parecen incentivar la participación social y la conciencia sobre la capacidad decisional de sujeto. El juego le brindó a la participante una experiencia de control en la toma de decisiones y la producción de significados, que demarcan una capacidad de agencia en su producción discursiva. Esta capacidad de agencia es clave como contrapeso a los imaginarios de alienación cultural y enajenación ociosa que usualmente se relacionan a la ludocultura. Consecuentemente, *The Sims* provee con una experiencia de construcción de mundos y producción simbólica que puede ser extrapolada a los contenidos y narrativas que la participante genera en sus videos para la plataforma de *TikTok*.

4 Conclusión

Resulta evidente que existe un vínculo transmediático entre la experiencia con los videojuegos y el desarrollo de una literacidad digital. Dicha alfabetización digital no se limita a la capacitación técnica en el uso de plataformas y entornos digitales, sino que colinda capacidad de agencia virtual que tiene un impacto en su autoconcepción como creadora de contenidos y en la producción cultural. Por lo tanto, los imaginarios sociales en los ambientes virtuales de *The Sims* encaminan un interés por participar de ecosistemas de información. Dichos imaginarios son igualmente importantes en formas de militancia social e instancias de ciudadanía digital.

Referencias

1. Bogost, I. (2010). *Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames*. Cambridge Mass.: The MIT Press.
2. _ (2015) *How to Talk About Videogames* (1st edition). Minneapolis: University of Minnesota Press.
3. Mayra, F. (2008). *An Introduction to Game Studies* (1st edition). London: SAGE Publications Ltd.
4. Murray, J. (2016). *Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace*. New York: Free Press.
5. Rivas, A. (2013). *Artifícios del Intelecto: escenarios poshumanos, autopoiesis de la máquina y mentes incorporadas en nuevos paradigmas de inteligencia artificial*. *Tecnocultura-Revista de cultura digital y movimientos sociales*, 10 (3).
6. ----(2017). *Bailando con Zelda: reflexiones sobre el videojuego como una herramienta de (des)control e (hiper) atención*. En *Perspectivas del desarrollo humano: Prevención y Promoción en Niños y Adolescentes*. San Juan, Puerto Rico: Ediciones Gaviota.
7. Smith, J. A., & Osborn, M. (2004). *Interpretative phenomenological analysis*. En G. M. Breakwell (Ed.), *Doing social psychology research* (pp. 229–254). Blackwell Publishing; British Psychological Society.
8. Turkle, S. (1997). *Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet*. New York, NY: Simon & Schuster.

“Trazar el pavimento para las nuevas generaciones”

Experiencias de acompañamiento y resiliencia entre mujeres del entramado de los videojuegos.

Ana Valeria Rodriguez
Instituto de Investigaciones Culturales-Museo
Universidad Autónoma de Baja California
ana.rodriguez99@uabc.edu.mx
ORCID: 0000-0002-3093-423X

Resumen: El presente trabajo aborda las estrategias de resistencia, transformación y creación de espacios seguros impulsadas por mujeres en el entramado de los videojuegos, abarcando los ámbitos de la creación, el desarrollo, la participación y la transmisión en plataformas digitales. A pesar de las múltiples violencias y obstáculos que enfrentan, las mujeres han desarrollado iniciativas tanto individuales como colectivas que resignifican sus experiencias y promueven entornos más inclusivos. A través de testimonios de desarrolladoras, streamers y videojugadoras, se evidencia el papel protagónico que asumen diversas agentes al generar redes de apoyo y comunidades orientadas a la equidad. Asimismo reflejan la importancia del lenguaje y la moderación de interacciones digitales para prevenir dinámicas de violencia simbólica. Además, impulsan la creación de espacios exclusivos en redes sociodigitales que permiten el intercambio seguro y horizontal entre pares.

A partir de una perspectiva cualitativa y feminista, se recuperan narrativas de mujeres que han participado en entrevistas y grupos focales, cuyas experiencias revelan tanto los desafíos estructurales que enfrentan como las respuestas creativas y colectivas que impulsan. Estas experiencias dan cuenta de un proceso continuo de transformación del ecosistema gamer desde una perspectiva de género, en el cual las mujeres no solo buscan su reconocimiento y participación, sino también el establecimiento de nuevas formas de convivencia, producción y representación en los videojuegos.

Palabras clave: Género, Streaming, Trabajo, Videojugadores, Investigación Cualitativa

1 Introducción

Desde la popularización de los videojuegos y el auge de su creación y desarrollo, así como la facilidad con la que estos comenzaron a formar parte de la vida cotidiana de las personas, su presencia se acompañó del imaginario colectivo de ser una actividad exclusiva del género masculino. Ya fuera por las temáticas bélicas predominantes, por su vinculación con herramientas tecnológicas digitales, históricamente asociadas a esferas masculinas, o por la forma en que fueron representadas las audiencias y los personajes en los medios y la industria, las mujeres han sido sistemáticamente desplazadas de estos espacios. En consecuencia, han tenido un acceso limitado, tanto material como simbólico, a los videojuegos, así como escasas posibilidades de reconocerse abiertamente como jugadoras, interesadas o partícipes activas de este universo.

La presente investigación se inscribe en una propuesta metodológica de carácter feminista, narrativa y fenomenológica, (Ramazanoğlu y Holland, 2002), orientada a recuperar y comprender las experiencias de mujeres en tres ámbitos del entramado de los videojuegos: como jugadoras, trabajadoras y productoras de contenido. A partir del reconocimiento de que las narrativas personales constituyen formas legítimas de producción de conocimiento, este estudio se propone visibilizar las trayectorias y sentidos, así como sus estrategias de resiliencia, que las mujeres construyen en relación con su participación en un campo históricamente masculinizado, (Harding, 1988).

Para ello, se diseñó una estrategia metodológica plural que combina herramientas principalmente cualitativas: entrevistas narrativas no estructuradas, grupos focales y observación no participante. La selección de estas técnicas responde no sólo a la necesidad de obtener información diversa y profunda, sino también al compromiso ético y político de

establecer una relación horizontal con las colaboradoras, propiciando espacios de confianza, escucha activa y reflexión conjunta.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Este trabajo se inscribe en el cruce entre los estudios culturales, las metodologías feministas y el análisis crítico de la cultura de los videojuegos, con el propósito de recuperar, comprender y visibilizar las experiencias de las mujeres en dicho entramado. Partiendo del reconocimiento de que los contextos no solo son fundamentales en la fenomenología de la experiencia, sino también para las premisas epistemológicas feministas, se sostiene que las vivencias de las mujeres constituyen un eje prioritario para la investigación social, especialmente en campos históricamente dominados por perspectivas masculinas.

El enfoque metodológico se sostiene en una estructura dialógica y colaborativa, en consonancia con los planteamientos de Saukko (2003), que promueven investigaciones más cercanas a los mundos vividos por las personas involucradas. Para ello, se incorporan metodologías narrativas, no como una técnica aislada, sino como una estrategia crítica que permite recuperar las formas en que las mujeres se narran a sí mismas, construyen sentido sobre sus trayectorias y redefinen sus roles y pertenencias dentro del ámbito gamer, (Cavareo, 2000., Stanley, 2010, y Woodiwiss, Smith y Lockwood, 2017).

Siguiendo a Bamberg (2020), se asume que las narrativas son prácticas relacionales, afectivas y culturalmente situadas, que no deben ser entendidas como meras representaciones estáticas, sino como procesos dinámicos de construcción de significados. Las mujeres participantes son consideradas colaboradoras, ya que a través de sus relatos no solo tejen sus historias, sino también sus contextos y posicionamientos. Para ello, se emplearon diversas técnicas de investigación cualitativa: una encuesta de tipo seccional como primera aproximación para obtener un panorama general, entrevistas narrativas no estructuradas, grupos focales y observación no participante.

3 Resultados

Tras la recolección de información, logré identificar patrones generales sobre el interés y la presencia de las mujeres en los videojuegos, mientras que las entrevistas ofrecieron profundidad, reflexividad y acceso a la memoria social. Los grupos focales funcionaron como escenarios de diálogo colectivo donde se analizaron coincidencias, tensiones y subjetividades compartidas, favoreciendo la triangulación metodológica y el análisis comparativo. La observación no participante, especialmente en el caso de mujeres streamers, complementó las técnicas anteriores al permitir el registro de comportamientos en contextos naturales, sin intervención directa de la investigadora.

Como parte de los resultados, reconozco que la experiencia de las mujeres en el entramado de los videojuegos se configura en tensión con los discursos históricos de género, los cuales les asignan un lugar tradicionalmente vinculado a la domesticidad y excluyen su presencia tanto del espacio público como del ocio. Esta exclusión se manifiesta en el ámbito de los videojuegos, un espacio históricamente masculinizado y estrechamente relacionado con la tecnología, donde las mujeres han sido posicionadas como invitadas o espectadoras, tanto en la práctica lúdica como en los espacios laborales de la industria.

A partir de ello, también identifiqué tensiones entre mujeres dentro del medio, derivadas de la socialización en marcos culturales patriarcales, donde la competencia y la disputa por visibilidad replican lógicas masculinas de dominación. A pesar de ello, muchas participantes coinciden en el interés por generar prácticas colaborativas y construir espacios seguros que resignifiquen el entramado de los videojuegos desde perspectivas críticas y no sexistas.

A pesar de las múltiples formas de exclusión, hostilidad y violencia, las mujeres que participan en este ámbito; como jugadoras, trabajadoras o creadoras de contenido, manifiestan un deseo constante de permanencia, resistencia y transformación. Su presencia representa un acto de rebeldía y resignificación, que se expresa tanto en sus posicionamientos políticos como

en sus acciones cotidianas, buscando construir colectivamente nuevas formas de habitar este espacio tradicionalmente excluyente.

4 Conclusión

En suma, pese a las múltiples barreras estructurales, simbólicas y cotidianas que persisten en el entramado de los videojuegos, las narrativas y acciones de las mujeres participantes evidencian una transformación en curso. Lejos de permanecer en una posición pasiva frente a las violencias y exclusiones que enfrentan, han comenzado a desarrollar y consolidar estrategias personales, colectivas y comunitarias que resignifican su experiencia y abren nuevas posibilidades de participación.

Las narrativas recuperadas revelan que estas acciones no solo buscan generar espacios seguros, sino también fomentar nuevas formas de vinculación, aprendizaje y producción en el ámbito de los videojuegos. El liderazgo de figuras femeninas, el posicionamiento ético de las streamers y la creación de comunidades de apoyo e intercambio dan cuenta de un proceso de agencia creciente que, aunque aún enfrenta retos, sienta las bases para imaginar un ecosistema más inclusivo, justo y plural.

Estos resultados permiten reconocer que las mujeres no solo resisten las lógicas excluyentes del medio, sino que están activamente pavimentando caminos para nuevas generaciones de jugadoras, creadoras y consumidoras, reconfigurando el sentido mismo de lo que significa habitar y transformar el mundo de los videojuegos.

La participación de las mujeres en el entramado de los videojuegos representa una experiencia compleja atravesada por estereotipos de género, desigualdades estructurales y dinámicas de exclusión. No obstante, a través de la reflexión crítica, la colaboración y la resignificación de sus prácticas, las mujeres no solo resisten, sino que transforman estos espacios, reivindicando su derecho al juego, al ocio y al reconocimiento profesional en un ámbito históricamente masculinizado.

Referencias

1. Bamberg (2020), Narrative Analysis: an Integrative Approach Small Stories and Narrative Practices, en *Qualitative Analysis: Eight Approaches for the Social Sciences*. SAGE
2. Cavarero, A. (2000). *Relating narratives: Storytelling and selfhood*. London: Routledge.
3. Harding, S. (1988) Is there a feminist method? En *Feminism and Methodology. Social science issues*. Indiana University Press.
4. Saukko, P. (2003) *Doing Research in Cultural Studies. An Introduction to Classical and New Methodological Approaches*. SAGE Publications
5. Stanley, L. (2010). On small and big stories of the quotidian: The common place and the extraordinary in narrative inquiry. In D. Robinson & P. Fisher (Eds.), *Narrative, memory and ordinary lives*. pp. 1–24. Huddersfield: University of Huddersfield Press.
6. Ramazanoğlu, C. & Holland, J (2002) *Feminist Methodology Challenges and Choices*
7. Woodiwiss, Smith & Lockwood, (2017) *Feminist Narrative Research: Opportunities and challenges*.

Nuevos signos para una nueva república: el caso de las *Nouvelles cartes de la République Française* como adaptación en los primeros años de la República Francesa

Itzia Cristina Vieyra Ramírez

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad de México, México

itziia23@gmail.com

ORCID:

0009-0007-7857-5997

Resumen: En este ensayo exploro cómo dos empresarios franceses adaptaron la baraja tradicional en el contexto de la Revolución Francesa, para crear un “manual de la revolución” que se ciñera a las órdenes de la Convención Nacional sobre los “signos de feudalidad en las cartas”, poniendo especial énfasis en el papel del juego de cartas en la vida social de los nuevos ciudadanos. Utilizando documentación del periodo y comparando con otras imágenes e impresos contemporáneos, pregunto por la manera en que los nuevos naipes participan de un nuevo imaginario revolucionario para transmitir, difundir y formar un repertorio visual que corresponda con las jerarquías morales del Nuevo Régimen. Finalmente, conecto esta reformulación con las posibles intenciones de los productores, como declaraciones de alianzas y afiliaciones políticas.

Palabras clave: juegos de cartas, revolución francesa, iconografía, propaganda política

1 Introducción

El 17 de febrero de 1793 los ciudadanos Jean Démosthène Dugourc y Urbain Jaume obtuvieron una patente de cinco años para fabricar las “Nuevas cartas de la república francesa” en la calle de Saint-Nicaise, de París. El nuevo diseño proponía una sustitución de las figuras mayores de la baraja francesa tradicional (reyes, reinas y valets) por alegorías y personajes más acordes con el imaginario revolucionario francés. Así, los ases se convierten en las “leyes”, los reyes en “genios o espíritus”, las reinas en “libertades” y las sotas en “igualdades”. La venta de la baraja resultante se anunció por medio de un prospecto que justificaba la propuesta con la “grosería de las figuras de las cartas para jugar” y la “insignificancia de [...] nombres” de la versión monárquica, que había estado en uso desde, al menos, el siglo XV (Dugourc & Jaume, 1793). Los empresarios esperaban, según el documento publicitario, que su baraja funcionara como un “manual de la revolución” que ofreciera a los nuevos ciudadanos los símbolos que mejor representarían la forma de gobierno y organización política que se estaba conformando en su joven nación. El nuevo diseño se adelantó por unos meses al decreto de la Convención Nacional que “ordenó la supresión de los símbolos de la realeza y la feudalidad en las cartas de juego” (Baulez, 1990) como parte de una estrategia más amplia de desplazamiento, sustitución y resignificación de los signos que apelaran a la autoridad del Antiguo Régimen. Así, las *Nouvelles Cartes de la République Française* se enuncian como una respuesta jacobina al vacío simbólico resultado de la eliminación, literal y metafórica, del cuerpo del monarca y el sistema aristocrático.

La historia, sin embargo, es más compleja. Una revisión de los acontecimientos que rodearon la producción de estos naipes revela un complejo entramado de intereses económicos, estéticos, políticos, sociales y, por supuesto, lúdicos. Sobre todo, hemos de concentrarnos en el papel que los fabricantes tenían en la transición hacia la República: Urbain Jaume era “miembro de la Sociedad de los Jacobinos de París” y secretario de prefectura (Archive numérique Le Roman des Morand, 2013), lo que probablemente explica cómo esta propuesta, que se ceñía a lo que después exigiría la Convención, se adelantó al decreto, en tanto que las actividades artísticas de Dugourc, sin duda el responsable del dibujo y coloreado de los cartoncillos, como “arquitecto, pintor-decorador, dibujante, grabador y anticuario” al servicio del Antiguo Régimen lo vinculan más con los intereses estéticos de la monarquía recientemente abolida (Dugourc, 1800). Finalmente, es sumamente interesante pensar en la forma en que la nueva propuesta se aprovecha de la jerarquía dada por el formato tradicional de la baraja francesa para transmitir el sentido del nuevo orden social y los valores que habrían de configurar la organización sociopolítica de la República Francesa en los primeros años de

su existencia. En este ensayo, propongo contestar preguntas como: ¿Cómo sucedió esta improbable alianza? ¿qué motivación podría tener uno de los ornamentalistas y diseñadores destacados de Versalles para invertir tiempo y capital en la empresa de las *Nouvelles Cartes*? Más aún, ¿qué relevancia tenían los juegos de cartas en la vida social de los franceses, más específicamente parisinos?, ¿qué signos, alegorías y personificaciones fueron invocadas al tratar de crear el “manual de la revolución”?

2 Metodología

Mi aproximación al problema de la adaptación del juego de naipes francés proviene, principalmente, de la historia del arte. Busco examinar, desde el método iconográfico, la circulación, manipulación y creación de signos de los que se sirvieron los productores para transmitir una idea de “ciudadanía francesa” a través de la baraja. La presencia de íconos que apelan a la antigüedad clásica, como los gorros frigios, los haces de lictores, la personificación del “genio”, o de Hércules como elementos legitimadores de la república en tanto heredera de la tradición griega, luego romana, es clave para comprender cómo una nación busca, parafraseando a Clifford Geertz, justificar su existencia y ordenar sus acciones utilizando un repertorio de mitos, ceremonias, imágenes que, se presume, han “heredado” (Geertz, 1994). Además, es indispensable considerar a las *Nouvelles Cartes* no solamente como “imágenes” sino como objetos con una función práctica muy clara: el juego. Esto es especialmente importante cuando reconocemos que su configuración material (el papel, la dimensión, la técnica...), y sus contenidos iconográficos (figuras con valores jerárquicos preestablecidos) tienen sentido en tanto funcionan en esa dimensión lúdica. Sobre este punto, son los estudios antropológicos sobre el papel del juego en la sociedad los que pueden iluminar nuestro análisis. Johan Huizinga considera que la actividad lúdica está basada en la “manipulación de ciertas imágenes, de una cierta ‘imaginación’ de la realidad” que se distingue de la “vida ordinaria” en tanto que contiene en sí mismo su curso y sentido; inicia y termina bajo sus propios preceptos, en su propio tiempo y espacio, y al permitir ese flujo autocontenido “crea orden, es orden” a partir de reglas internas que los jugadores acuerdan y entienden (Huizinga, 1949). Más aún, el hechizo que la actividad genera en las comunidades que eligen participar en él se extiende más allá del espacio-tiempo interno: “la sensación de estar ‘separados juntos’ en una situación excepcional, de compartir algo importante, de retirarse mutuamente del resto del mundo y de rechazar las normas habituales, conserva su magia más allá de la duración del juego individual” (Huizinga, 1949). Finalmente, un análisis como este requiere de un trabajo documental exhaustivo. Afortunadamente, además del prospecto, contamos con documentación como la *Autobiografía* de Jean Démosthène Dugourc, donde el artista delinea las influencias estéticas y académicas que influenciaron toda su producción creativa.

3 Resultados

En estos naipes, los símbolos más elementales de la grandeza de la República Romana coexisten con los de la Nueva República Francesa. Diademas de laurel, túnicas romanas fascas, la cornucopia y el caduceo entran en diálogo con los gorros frigios, las menciones directas a la República Francesa, y los lemas (mottos). Como si lo que se buscara fuera, a través de esta combinación, trazar una línea directa entre las dos culturas; una proclamación del linaje que reclamaban los republicanos para sí mismos y su joven nación. El ejercicio de seleccionar elementos del imaginario contemporáneo del pasado clásico para crear el nuevo universo icónico de la República Francesa es un tema recurrente en las producciones culturales y artísticas del periodo, como vemos en *Los lictores llevan a Bruto los cuerpos de sus hijos*, realizado por Jaques-Louis David, o el impreso que se distribuyó para comunicar la *Declaración de los derechos del hombre y ciudadano*, realizado en Orleans por el impresor Jean-Baptiste Letourmi.

La biografía de Dugourc es reveladora en tres aspectos: en primer lugar, informa la educación que recibió como compañero de estudios del duque de Chartres (su maestro de “historia y elocuencia” fue el Abad Barthélemy, cuyo diario de viaje ficticio *Viaje del joven Anacarsis* tuvo mucha difusión e influencia para el “revival” de la estética clasicista) (Cross, 2005); en segundo

lugar, apela a la autoridad de Wickelmann, autor que pudo conocer durante un viaje a Italia; y finalmente cuenta cómo formó una empresa de fabricación de “papeles pintados” (¿papel tapiz?) con Anisson-Dupéron, director de la Imprenta Real (luego la Imprenta Ejecutiva Nacional), aristócrata que fue guillotinado el 25 de abril de 1794. Este último dato apunta a que la creación de las *Nouvelles Cartes* podría apelar a una estrategia de supervivencia del propio Dugourc, como declaración de su capacidad de adaptarse a las exigencias simbólicas del Nuevo Régimen.

4 Conclusiones

Estamos frente a artefactos que, tanto por sus características formales como por su teleología, tienen como objetivo hacer partícipe a los jugadores de los nuevos imaginarios que legitiman, justifican, describen, y defienden los ideales políticos y sociales de los estados nación representados en ellos. Las transfiguraciones propuestas en las *Nouvelles Cartes* responden a un proyecto de nación, comunidad e identidad nacional, por lo que la estrategia pictórica es acorde a las necesidades de persuasión ideológica de cada proyecto, pero siempre en función de la dinámica específica que generan al momento de activarse como objetos lúdicos, didácticos y mnemónicos. La legitimidad del Nuevo Régimen se fundamentó en una herencia “clásica”, indudablemente gracias a la influencia de filósofos como Voltaire, Rousseau y Montesquieu, y se valió de símbolos como las coronas cívicas, los haces de lictores y los gorros frigios, y de alegorías como la Libertad. La propuesta de Dugourc, cuya contribución a la empresa comercial seguramente consistió en el diseño y dibujo del nuevo patrón, se basó sobre todo en la continuación y repetición de los motivos, alusiones y alegorías de la República y la Libertad que se propagaban en caricaturas, viñetas y grabados del periodo.

Referencias

1. Archive numérique Le Roman des Morand. (2013, abril). *Urbain Jaume. Note biographique*. ENS de Lyon et Archives Municipales de Lyon.
2. Barthélemy, J.-J. (1830). *Compendio del viaje del joven Anacarsis á la Grecia* (J. March, Trad.; Vol. 1). Librería de Oliva.
3. Baulez, C. (1990). Les imaginations de Dugourc. En *De Dugourc à Pernon: Nouvelles acquisitions graphiques pour les musées* (pp. 11-43). Musée historique des Tissus, Lyon.
4. Censer, J., & Hunt, L. (2003). *Liberty, Equality, Fraternity. Exploring the French Revolution*. Penn State Press.
5. Cross, A. G. (2005). N. M. Karamzin and Barthélemy's «Voyage du jeune Anacharsis». *The Modern Language Review*, 100(Supplement: One Hundred Years of «MLR» General and Comparative Studies), 147-152.
6. Dugourc, J.-D. (1800). Autobiographie de Dugourc. En *Nouvelles archives de l'art français: Recueil de documents inédits* (pp. 367-371). Société de l'histoire de l'art français.
7. Geertz, C. (1994). Centros, reyes y carisma: Una reflexión sobre el simbolismo del poder. En *Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas* (pp. 147-171). Paidós.

Megaman y su verdadero poder, una perspectiva desde el gaming sobre la resiliencia

Pablo Andrés Castellanos Zuluaga
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá D.C., Colombia
Pablo.castellanos@uniminuto.edu.co

Resumen. El presente texto pretende enseñar brevemente la relación intrínseca entre la resiliencia y el acto de jugar videojuegos, esto a través de un análisis centrado en la saga de videojuegos Megaman, cuyo personaje principal se caracteriza por tener un espíritu indomable capaz de atravesar las más adversas circunstancias sin que le afecten de manera negativa, demostrando una resiliencia que solo puede ser comparable a aquellos jugadores que se atreven a completar sus videojuegos.

Palabras clave: Megaman, Videojuegos, Resiliencia, Adaptación, Acción.

1 Introducción

En el marco de la investigación sobre la temática de la resiliencia en los videojuegos, se puede tener en cuenta una amplia gama de productos de la industria, pues, en esencia, cada videojuego —en mayor o menor medida— fortalece en cada jugador la virtud de la resiliencia. Esto se debe a que fueron concebidos como experiencias repetibles, en las que es posible mejorar indefinidamente, siempre y cuando se consideren las capacidades adaptativas del usuario. Siguiendo esta idea, lo que se pretende aquí es exponer la resiliencia que el personaje Megaman, dentro de sus videojuegos (generalmente titulados del mismo modo), se ve obligado a desarrollar. De igual forma, el jugador que lo controla también debe desarrollar resiliencia si realmente desea completar el videojuego, dado que cada prueba por la que pasa exige habilidades específicas y, en este sentido, “adaptaciones” que se adquieren al derrotar a los jefes de cada nivel.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

El método utilizado para realizar esta breve investigación es documental, complementado con la propia experiencia al jugar los títulos *Megaman 1*, *2* y *3*. Como referencia para conceptualizar lo que significa resiliencia, se toma el artículo del autor Javier Cabanyes Truffino (2010), al tiempo que se consideran diversas descripciones y caracterizaciones del personaje Megaman: una vista en la serie *Secret Levels* (2024), otra en un video tipo mini documental del youtuber Pepe el Mago (2021), y, por último, una pequeña descripción incluida en la página 117 del libro *30th Anniversary Capcom Character Encyclopedia* (2013).

3 Resultados

A lo largo de la saga de videojuegos de *Megaman*, se evidencia una capacidad de adaptación del personaje principal por encima de todos sus enemigos, haciendo uso de su inteligencia y de la posterior adquisición de armas diversas para convertir su debilidad en poder. Esto demuestra que, pese a no haber sido diseñado por su creador (el Dr. Light) para la batalla, es capaz de sobreponerse a cada obstáculo en su camino y sacar provecho de él. Por supuesto, esto no sería posible sin la propia resiliencia del jugador que lo controla. Queda, pues, en manos de cada uno seguir adelante, demostrando e igualando la resiliencia de *Megaman*, o rendirse.

4 Conclusión

La resiliencia en los videojuegos es una de las virtudes que se enseñan a través del juego. Se manifiesta en el simple hecho de que, como jugadores, deseamos continuar una aventura incluso después de haber fallado incontables veces, levantándonos cual fénix entre las cenizas y renaciendo una y otra vez hasta ser capaces de adaptarnos y superar a un jefe final, un nivel o un mundo. Esta es una de las experiencias principales que muchos videojuegos pretenden ofrecer. Desde *Mario Bros*, con su sistema de vidas individuales, hasta *Megaman*, con su entonces novedoso sistema de "barra de vida" —que nos incita a soportar una cantidad considerable de daño con tal de avanzar, aunque sea un paso más—, los videojuegos nos entrenan en la perseverancia y en la capacidad de resistir frente a la frustración.

Referencias

1. Pepe El Mago. (2021, 3 abril). *La historia COMPLETA de la saga clásica de MEGAMAN - Pepe El Mago* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=-2f6Qg-CFcs>
2. Truffino, J. C. (2010). Resiliencia: una aproximación al concepto. *Revista de Psiquiatría y Salud Mental*, 3(4), 145-151. <https://doi.org/10.1016/j.rpsm.2010.09.003> Castañeda Naranjo, L. A. y Palacios Neri, J. (2015). Nanotecnología: fuente de nuevos paradigmas. *Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología*, 7(12), 45–49. <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2014.12.49710>
3. Loe, C. L. (2013). 30th anniversary CAPCOM Character Encyclopedia. DK.
4. Beaty, A., & Wilson, D. (Directores). (2024, 17 diciembre). *Mega Man: El inicio (Mega Man: Start)* (temporada 10). Amazon. https://www.primevideo.com/dp/amzn1.dv.gti.9b31a198-296f-4252-8875-2d9cdc802465?autoplay=0&ref=atv_cf_strg_wb
5. Wiki del fandom de Megaman. (s. f.). Megaman HQ. [https://megaman.fandom.com/es/wiki/Mega_Man_\(Personaje\)](https://megaman.fandom.com/es/wiki/Mega_Man_(Personaje)). Todo lo presentado en la wiki, si bien no tiene un autor claro, está basado en los manuales y documentos oficiales de los videojuegos.

La experiencia de usuario y la degradación de la calidad en los videojuegos

Emiliano Labrador Ruiz de la Hermosa
Digital Legends Entertainment, Barcelona, España
elabrador@digital-legends.com
ORCID: 0000-0003-3660-6998

Resumen. En el actual sistema de consumo, la calidad de productos y servicios ha disminuido, haciendo que lo básico se ofrezca como premium (Welden, 2025). Esto afecta la experiencia de usuario (UX), generando frustración y desconfianza. Sectores como la alimentación, la moda, la tecnología y los videojuegos han priorizado la rentabilidad sobre la calidad, obligando a quienes consumen a pagar más por características que antes eran estándar. Realizando una revisión narrativa de la literatura se concluye que entre las causas están la industrialización y la economía de lo desechable (Ding et al., 2011). La reduflación reduce la cantidad de productos sin bajar su precio (Soto de la Cruz et al., 2023), mientras que la falsomatización (Carboni, 2023) crea la ilusión de automatización cuando en realidad hay trabajo humano oculto. En internet, la "mierdificación" (Doctorow, 2023) ha llenado la web de contenido irrelevante, dificultando el acceso a información útil. En los videojuegos, lanzamientos apresurados y modelos de negocio basados en microtransacciones (Gibson et al, 2022; Petrovskaya e al., 2022) han fragmentado la experiencia. Juegos incompletos requieren DLCs para ser disfrutados en su totalidad, generando desigualdad entre quienes los consumen. Además, la opacidad en las relaciones comerciales puede erosionar la confianza social y alimentar el escepticismo hacia el sistema económico (Han, 2012; Kröger, 2023). Para contrarrestar estos efectos, se proponen soluciones como regulaciones gubernamentales, apoyo a lo local, educación del consumidor e innovación sostenible. La degradación de la calidad afecta no solo la UX, sino también la confianza en el mercado y la cohesión social. Abordarla requiere un esfuerzo conjunto entre consumidores, empresas y gobiernos.

Palabras clave: Experiencia de usuario, videojuegos, reduflación, falsomatización.

1 Introducción

En la actualidad, la degradación de la calidad en productos y servicios ha convertido lo básico en un lujo, afectando la experiencia de usuario (UX). Factores como la industrialización, la obsolescencia programada y la reduflación han normalizado esta tendencia, generando desigualdad y desconfianza en el mercado. Este estudio analiza sus causas e impactos.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Esta investigación se llevó a cabo mediante una revisión narrativa de la literatura, analizando fuentes académicas, informes de organismos internacionales y artículos especializados en experiencia de usuario, economía y consumo. Dado que conceptos recientes como reduflación (Chalioi, et al., 2024), falsomatización (Gratorp, 2024) y mierdificación de internet (Zuckerman, 2023; Malkin, 2024) tienen escasa representación en la literatura académica, especialmente en el ámbito de los videojuegos, se exploraron además libros y artículos de calidad contrastada. Se examinó su impacto en sectores clave como alimentación, moda, tecnología y videojuegos.

3 Resultados

Los resultados evidencian un deterioro generalizado en la calidad de productos y servicios, afectando negativamente la experiencia de usuario. En los videojuegos, esto se manifiesta a través de modelos de negocio basados en microtransacciones, contenido fragmentado y lanzamientos apresurados con productos inacabados (Politowski et al., 2021). Además, prácticas como la reduflación y la privatización de mecánicas jugables han convertido características antes estándar en bienes transaccionales. Esta tendencia genera frustración, desigualdad entre quienes juegan y una progresiva erosión de la confianza.

4 Conclusión

La degradación de la calidad en productos y servicios impacta negativamente en la experiencia de usuario, promoviendo desigualdad y desconfianza. La normalización de lo básico como premium responde a estrategias empresariales y cambios socioeconómicos. Urge una regulación efectiva, mayor conciencia del consumidor y apoyo a alternativas sostenibles para revertir esta tendencia.

Referencias

1. Carboni, C., Wehrens, R., van der Veen, R., & de Bont, A. (2023). Eye for an AI: More-than-seeing, fauxtomation, and the enactment of uncertain data in digital pathology. *Social Studies of Science*, 53(5), 712-737. <https://doi.org/10.1177/03063127231167589>
2. Chalioti, Evangelia & Serfes, Konstantinos. (2024). Shrinkflation *. *Economics Letters*. 244. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2024.111959>
3. Ding, Yifei & Hicks, Daniel & Ju, Jiandong. (2011). Competing with your own products: Endogenous planned obsolescence in the video game industry.
4. Doctorow, C. (2023, 23 de enero). The 'Enshittification' of TikTok. *WIRED*. <https://www.wired.com/story/tiktok-platforms-cory-doctorow/>
5. Gibson, E., Griffiths, M. D., Calado, F., & Harris, A. (2022). The relationship between videogame micro-transactions and problem gaming and gambling: A systematic review. *Computers in Human Behavior*, 131, 107219. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107219>
6. Gratorp, Christina. (2024). Time to Automate: The Hidden Labour of Automation. https://doi.org/10.1163/9789004703940_005
7. Han, B.-C. (2012). *La sociedad de la transparencia*. Herder.
8. Kröger, J. L., Raschke, P., Campbell, J. P., & Ullrich, S. (2023). Surveilling the gamers: Privacy impacts of the video game industry. *Entertainment Computing*, 44, 100537. <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2022.100537>
9. Malkin, L. (2024, April 12). *Enshittification: How the internet went bad and how to get it back*. Open UBC. <https://open.ubc.ca/live-now-enshittification-how-the-internet-went-bad-and-how-to-get-it-back/>
10. Petrovskaya, E., Deterding, S., & Zendle, D. I. (2022). Prevalence and salience of problematic microtransactions in top-grossing mobile and PC games: A content analysis of user reviews. *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–12. <https://doi.org/10.1145/3491102.3502056>.
11. Politowski, Cristiano & Petrillo, Fabio & Ullmann, Gabriel & Guéhéneuc, Yann-Gaël. (2021). Game industry problems: An extensive analysis of the gray literature. *Information and Software Technology*. 134. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2021.106538> [Get rights and content](#)
12. Soto de la Cruz, J., Cortés Gómez, S., & Lacasa, P. (2023). La reinención del videojuego y nuevas formas de consumo en tiempos de confinamiento. Caso Fortnite. *Comunicación Y Sociedad*, 1–23. <https://doi.org/10.32870/cys.v2023.8455>
13. Welden, Roman & Haenlein, Michael & Hewett, Kelly & Smith, Keith & Hulland, John. (2025). Quest for insights: Leveraging data from the video game ecosystem in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*. 1-22. <https://doi.org/10.1007/s11747-024-01074-1>

14. Zuckerman, E. (2023, October 4). *How we've enshittified the tech economy*. Prospect Magazine.
<https://www.prospectmagazine.co.uk/ideas/technology/63324/how-weve-enshittified-the-tech-economy>

De Mapa del Universo a Nobel de Química: Cómo el juego del Go ha Contribuido a las Ciencias y Artes

Rubén Dario Hernández Mendo
SAE Institute México, Departamento, Ciudad de México, México
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Toluca, Metepec, Estado de México
r.hernandez@saei.mx
scexterno2501@toluca.tecnm.mx
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5454-7501>

Resumen. La inteligencia artificial experimenta una revolución, un avance relevante en el campo de la Química, particularmente en la investigación de plegado proteínico, utilizan esta tecnología. Por primer ocasión en la historia, un proyecto de software recibe el Premio Nobel de Química: Una IA resuelve la creación y replicación de proteínas así como su comprensión. El proyecto AlphaFold se deriva de AlphaGo, un software que juega al antiguo juego del Go, el cual guarda relación con más logros en las tecnologías, este juego considerado una forma de arte se relaciona con el desarrollo de videojuegos. Esta relación lleva a planteamientos tales como ¿Cuáles logros en las artes y ciencias se relacionan directa e indirectamente con el juego del Go? ¿Cuál ha sido el impacto en la praxis humana de esos logros?

Es relevante indicar que el presente texto continúa con la elaboración de argumentos adicionales a lo discutido en el texto de Hernández “del Atari al Atari: Transmediaciones e inserción cultural en el juego del Go”. (López et al 2022, pp. 161-196). De dicho material se retomarán elementos relacionados con la historia del juego y del proyecto AlphaGo, para proporcionar un contexto. Otro momento bajo análisis cubrirá el tiempo en que diseñadores como Will Wright, creador de Sim City, así como Alexey Pajitnov, creador de Tetris, fueron jugadores de Go, incorporando ciertas características del juego a sus obras. El Go también ha influenciado tecnologías de software, como los códigos QR, y será analizado por medio del estándar ISO-18004:2024 y entrevistas a Hara Masahiro, quien creó la tecnología.

Palabras clave: Juegos serios, juego de go, juegos y tecnología, contribución de los juegos a las artes y ciencias.

1 Introducción

“El Maestro se puso de pie. Con el abanico plegado en su mano, parecía un guerrero preparando su daga. Se ubicó ante el tablero. Los dedos de su mano izquierda se apoyaban en la falda de su kimono, su mano derecha se mantenía suavemente cerrada. Levantó la cabeza y miró delante de sí. Otake se sentó frente a él. Después de hacerle una reverencia tomó el tazón de piedras negras del tablero y lo colocó a su derecha. Hizo otra reverencia e, inmóvil, cerró sus ojos.

–¿Empezamos? – Dijo el Maestro.” (Kawabata 2006, pág. 52)

A partir de los cuestionamientos centrales, se proponen los siguientes objetivos para esta investigación: Por un lado se identificarán los momentos donde el juego del Go se vinculó con las artes y las ciencias. En cuanto al segundo cuestionamiento se propone caracterizar el impacto, tanto inmediato como a mayor temporalidad, de cada uno de los logros identificados en el primer cuestionamiento. Es relevante indicar que el presente texto continúa con la elaboración de argumentos adicionales a lo discutido en el texto de Hernández “del Atari al Atari: Transmediaciones e inserción cultural en el juego del Go”. (López et al 2022, pp. 161-196). De dicho material se retomarán elementos relacionados con la historia del juego y del proyecto AlphaGo, para proporcionar un contexto.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

La profundidad del juego y la magnitud de posibilidades que ofrece el juego pudo haber llevado a Borges hacia las estrellas, donde esa inmensidad es más viable, pero de acuerdo con Shotwell “[e]s probable que los jugadores antiguos de go no estuvieran observando las estrellas, sino cómo las fuerzas del yin y yang [expresados en los colores negro y blanco respectivamente] creaban Espacio del Tiempo y Tiempo del Espacio.” (Shotwell 2008, pág. 35). Conceptos que han formado parte del discurso previo, presente y futuro de la Física buscaban ser expresados y comprendidos sobre la retícula y con las piedras.

El Go y su influencia en el desarrollo de Videojuegos

No debe sorprender la relación entre los desarrolladores de videojuegos, de cualquier época, con un interés previo por juegos analógicos como los juegos de mesa o de rol. Hernández ya planteaba un par de casos insignia específicamente con el juego del Go en Nolan Bushnell, fundador de Atari (López et al 2022, pág. 182) y Will Wright, considerado el padre de un género de juegos computarizados como son los juegos de Dios, Sim City (Maxis 1989), Spore (Maxis 2008) y The Sims (Maxis 2009) también encuentra en el Go su juego de mesa predilecto (López et al 2022, pág. 183). La película Tetris (Apple Studios 2023), que presenta una versión dramatizada de los eventos que llevaron a la obtención de las licencias para distribución internacional de, precisamente, Tetris. Uno de los videojuegos más relevantes de todos los tiempos. La cinta presenta a tres personajes importantes de la industria de los videojuegos: Henk Rogers, director de Bulletproof Software, quien negoció los derechos ante el gobierno de la Unión Soviética. Alexey Pajitnov, creador del legendario videojuego, y Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo en los años ochenta. Hay una afición común entre los tres: Jugar Go. De hecho en los créditos de la cinta se muestra metraje real de Henk Rogers mencionando “La tele no funciona. El video tampoco. He leído todo lo que puedo leer. La próxima parada es, uh, el club de GO de Moscú. [...] Vale, pues Alla nos llevará a la Asociación de GO rusa” (Apple Studios 2023, 1:54:17). Con Yamauchi se dice que jugaba de forma asidua y alcanzó un rango de cuarto dan. La película alude a esta afición en la escena donde Henk Rogers entra al corporativo de Nintendo y en la sala de espera hay un tablero de Go con una partida en desarrollo (Apple Studios 2023, 8:35).

Los códigos QR y el Go

Las comunicaciones fueron uno de los primeros procesos humanos que requirieron el establecimiento de códigos más allá de los lenguajes naturales. Desde el código morse, caracterizado por sus icónicos puntos, rayas y pausas (sí, es realmente un código ternario para generar información), pasando por los ya binarios códigos de barras, eventualmente requirió soluciones que incluyeran secuencias de datos más complejas, para representar no solo el alfabeto y los números arábigos, sino muchos más símbolos para representar prácticamente cualquier tipo de información. La necesidad de poder registrar mayores cantidades de información en botellas de aceite, mismo que podía afectar la legibilidad de los textos y los códigos de barras, llevó a Hara Masahiro, ingeniero de la empresa japonesa Dentsu, a proponerse el diseño de un nuevo modo de representar dicha información. Él mismo señala que “[e]n Go básicamente colocas piedras en donde las líneas se intersectan, pero aunque estén ligeramente movidas nosotros, humanos, podemos saber en dónde están colocadas. Una vez jugando Go, pensé en cómo se podría leer esta estructura matricial, [sic] y ahí fue donde se me ocurrió la idea de una matriz en blanco y negro.” (Hara en Veritasium en Español 2024, 10:12) No solo la similitud binaria de las piedras de Go sobre el tablero contribuyen a pensar la propuesta, sino también el hecho que las posiciones de Go en efecto expresan ideas y sentimientos, hay estratos de construcción de significados en la colocación de las piedras y esa capa emergente de información es algo que Hara debió relacionar con el generar datos.

3 Resultados

¿Cuáles logros en las artes y ciencias se relacionan directa e indirectamente con el juego del Go? Como se ha planteado, el Go fue el primer juego del que se tenga evidencia de ser considerado una forma de arte, al ser una de las cuatro reconocidas por civilizaciones asiáticas, inspiró la literatura, particularmente en la obra de Yasunori Kawabata, Jorge Luis Borges y Sa Shan donde sus obras no solo abordaron temáticamente el Go, además permitieron filosofar sobre su naturaleza o estructurar la narración como si se tratara de una partida, en ese sentido se va más allá de las piedras y los tableros, la estructura misma de la narración remite al diálogo entre los participantes de las obras, como si las partidas se jugaran con emociones, eventos y palabras. En el ámbito de las ciencias, el Go ha encontrado su momento en los finales del siglo XX, gracias a su complejidad en términos del espacio de posibilidades y el desafío de crear una tecnología capaz de jugarlo al nivel de sus mejores exponentes y, una vez alcanzado este hito, mirar en direcciones más útiles, en el sentido habitual de la justificación del por qué se explora el desarrollo tecnológico y científico. El plegado de proteínas es, al momento, lo más útil en lo que ha derivado, mas es evidente que es uno de los primeros pasos.

4 Conclusión

Los juegos han mantenido una relación muy cercana con los conocimientos, expresados desde un sentido creativo en las artes y en un sentido pragmático en las ciencias, que se han considerado relevantes para la actividad humana. Quizá no se ha visto en ellos un medio para superar diversos problemas epistemológicos en las comunidades académicas donde “[p]or muy inteligentes y bien informados que sean sus miembros, el grupo puede caer presa del engaño colectivo, de las modas, de los fraudes intelectuales o de eso que, en las últimas décadas, se ha llamado «el pensamiento grupal».” (Ehrenreich 2011, pág. 236). Los juegos ofrecen algo en relación a ese pensamiento grupal, y es la capacidad de dialogar. Los contendientes buscan el mismo objetivo, pero suelen perseguir el triunfo con estrategias y tácticas distintas, eventualmente alguien emerge ganador. En el caso del Go se acostumbra que el ganador, tras terminar la partida, guía el análisis, señalando los aciertos y fallos de ambos participantes, buscando enriquecer a ambos en su camino de crecimiento dentro del juego. Es evidente que esta forma es imperfecta, pero contribuye a reducir la posibilidad de caer en esos engaños hacia los hombres masa. En ambos casos los juegos han sido espacios donde las personas detrás de los logros humanos han encontrado formas diferentes de pensar, de sentir, pero también de crear y expresar. Particularmente el Go ha inspirado a escritores como Borges o Kawabata, a científicos e ingenieros como Hassabis o Hara, y también a diseñadores de juegos como Wright o Pajitnov. Aun cuando esto parece nuevo, la realidad es que los juegos han funcionado como fuentes de inspiración, espacios de entrenamiento mental para diversos campos durante milenios. Se ha propuesto que los juegos se han nutrido de otros campos sin aportar de vuelta a ellos. Este argumento no es válido desde hace mucho tiempo, en ocasiones de forma directa y otras indirectamente, los juegos contribuyen a cambiar de formas radicales y revolucionarias las ciencias y las artes. Son una de las posibilidades de transformar el pensamiento de los seres humanos.

Referencias

1. Adams, D. (2005) *The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy*. Del Rey Ballantine Books
2. Apple Studios (2023) *Tetris* [película].
3. Borges, J. (2011) *Poesía Completa*; Primera Reimpresión; Editorial Lumen.
4. Carr, N. (2011) *Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?* Taurus.
5. Ehrenreich, B. (2011) *Sonríe o muere. La trampa del pensamiento positivo*. Turner Publicaciones S. L.
6. Kawabata, Y. (2006) *El Maestro de Go*. 4ª Edición. Emecé Editores S.A.
7. Khatib, F. et al (2011) Crystal structure of a monomeric retroviral protease solved by protein folding game players. *Nature Structural and Molecular Biology*. https://www.researchgate.net/publication/51651228_Crystal_Structure_of_a_Monomeric_Retroviral_Protease_Solved_by_Protein_Folding_Game_Players
8. López, B. et al (coordinadores) (2022) *Videojuegos y Lenguaje*, Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco.
9. Maxis (1998) *Sim City*
— (2008) *Spore*
— (2009) *The Sims*
10. Pariser, E. (2012) *The Filter Bubble. How the new personalized web is changing what we read and how we think*. Penguin Books Ltd.
11. Shan, S. (2004) *The Girl who played Go. A Novel*. Vintage Books. Random House.
12. Shotwell, P. (2008). *The Game of Go. Speculations on its Origins and Symbolism in Ancient China*. https://www.usgo.org/sites/default/files/bh_library/originsofgo.pdf
13. Veritasium en Español (2024) ¿Cómo Funcionan los Códigos QR? (Construí uno Yo Mismo para Averiguarlo) [youtube] <https://www.youtube.com/watch?v=4XTkiudd-E>
— (2025) La Cosa Más Útil que la IA ha Hecho Nunca [youtube] https://www.youtube.com/watch?v=XhExzm_rWxk

Desafíos de conocimiento aplicado en el emprendimiento en videojuegos. Una mirada de análisis del seguimiento directo de dos casos en el programa Creativa DGL en el 2024.

Dr. Irving Ortiz López

Académico, Professional Institute for Creative Innovation, Guadalajara, México.

pici@feciar.org

Resumen. El presente estudio explora los desafíos en la frontera del conocimiento en el emprendimiento en videojuegos a partir del análisis de dos casos dentro del programa Creativa DGL, una iniciativa del Gobierno de Guadalajara para impulsar el talento del sector creativo (Creativa DGL, 2024). Se analizaron dos equipos participantes en el programa, uno en la fase de incubación y otro en aceleración, a través de un enfoque cualitativo basado en la observación y seguimiento directo. Los hallazgos evidencian factores críticos que limitan el éxito de estos emprendimientos y representan un reto en el propio programa de Creativa DGL, tales como la ausencia de una estructura metodológica de desarrollo en lo que se refiere el cómo diseñar, desarrollar y comercializar proyectos de videojuegos; la orientación a modelos de negocio de corto plazo, es decir, están enfocados en un proyecto o propuesta de videojuegos que limita sus posibilidades de éxito en la integración al segmento competitivo de la industria de videojuegos; por otra parte el desconocimiento sobre requisitos de publicación, pese al esfuerzo del programa de Creativa DGL por acercar personas en la industria de los videojuegos y asesores en propiedad intelectual, el sector de comercialización es sumamente complejo y cada Publisher marca sus pautas como políticas en relación a la plataforma de comercialización. Pese a que los proyectos o equipos seleccionados para participar en la convocatoria solicita el mínimo de los principales roles para el desarrollo de un prototipo de videojuego o incluso en los de fase de aceleración que conlleva la comprobación de haber publicado su propuesta, es evidente la ausencia y toma de conciencia de la importancia de considerar la capacidad instalada del equipo de trabajo para entrar a un nicho de mercado sumamente competitivo como cambiante, este factor debela el por qué o en qué fase se quedan las iniciativas de emprendimiento e inclusive es un elemento de riesgo de continuidad en las empresas de videojuegos formalmente establecidas en México. A lo largo de la documentación socializada por las incubadoras e inclusive en pláticas de los Publisher, es el sesgo cognitivo y el impacto de este en la toma de decisiones al momento de proponer un proyecto para comercializar sin tomar en cuenta un análisis de mercado y la segmentación de este. Sumado a lo anterior, que es un reflejo de la industria de los videojuegos en México e inclusive en Latinoamérica es la dificultad de consolidar los equipos de trabajo y la continuidad de los mismo, al ser proyectos de emprendimiento donde los integrantes de los equipos destinan un tiempo limitado y por colaboración, que no los lleva aún compromiso que trascienda a instalar una futura empresa en el sector de los videojuegos. Estos factores sugieren que el éxito en el emprendimiento de videojuegos va más allá del apoyo financiero o la formulación de modelos de negocio, destacando la importancia de una metodología de trabajo interna dentro de los equipos. La investigación concluye que una estrategia integral de acompañamiento debe incluir el fortalecimiento de procesos metodológicos y organizativos para garantizar la sostenibilidad de estos proyectos en la industria de los videojuegos

Palabras clave: emprendimiento, modelos de negocios, estudio de caso, gestión de conocimiento

1 Introducción

El sector de los videojuegos representa una industria en constante crecimiento, caracterizada por un ecosistema altamente competitivo y en evolución. Sin embargo, el éxito de los emprendimientos en este ámbito no solo depende del talento creativo, sino también de factores estructurales y organizativos que influyen en su sustentabilidad.

Este trabajo tiene como objetivo analizar los factores de delimitación de conocimientos que impactan en la sustentabilidad de dos emprendimientos recientes en el sector de los videojuegos, a partir de un enfoque basado en la experiencia directa como asesor de proyectos en el programa Creativa DGL. Las iniciativas estudiadas han desarrollado prototipos de videojuegos de manera independiente.

A partir del análisis de estos casos, se busca identificar las principales limitaciones y oportunidades que enfrentan los emprendimientos en videojuegos, contribuyendo a la discusión sobre estrategias metodológicas de gestión de conocimiento efectivas para fortalecer la sustentabilidad de estos proyectos en un entorno competitivo.

2 Metodología utilizada para la investigación

El enfoque metodológico empleado es de carácter documental y longitudinal (Sena, 2023). Dado que se realizó un seguimiento detallado de cada una de las sesiones de trabajo y del progreso de los equipos a lo largo de la convocatoria, desde su inicio hasta su finalización.

El proceso de investigación comprendió las siguientes etapas:

1. Selección de casos: se eligieron dos equipos del programa, uno en fase de incubación y el otro en aceleración. Esta selección permitió analizar diferencias y similitudes en los desafíos que enfrentaron los emprendimientos en diferentes etapas de maduración.
2. Recopilación de datos: mediante un registro sistemático de cada sesión de trabajo con notas de campo y documentos de seguimiento. Documentación de reuniones, asesorías y presentaciones de avances de los equipos, permitiendo una reconstrucción detallada de la evolución de los proyectos.
3. Análisis de seguimiento: monitoreo constante de las estrategias adoptadas por cada equipo, identificando sus avances, obstáculos y decisiones clave.
4. Categorización de hallazgos: a partir del seguimiento, se identificaron patrones comunes en las dificultades enfrentadas por ambos equipos, clasificándolos en categorías de análisis.
5. Interpretación y discusión: análisis y propuestas de líneas de acción para futuras iniciativas.

Este enfoque metodológico permitió comprender de manera profunda los retos estructurales que enfrentan los emprendedores de videojuegos, aportando información clave para fortalecer los procesos de incubación y aceleración en programas de apoyo a la industria creativa.

3 Resultados

Los resultados obtenidos a partir del análisis de estos emprendimientos evidencian los siguientes factores clave:

- Ausencia de una estructura metodológica de desarrollo de proyectos. Ambos equipos carecen de un marco metodológico formal que les permita establecer un modelo de negocio sustentable. La falta de metodologías estandarizadas dificulta la transición de la fase de desarrollo a la de comercialización y retorno de inversión.
- Desarrollo de modelos de negocio a corto plazo. La ausencia de capital de inversión limita la planificación a largo plazo. La dependencia de apoyos externos y el trabajo voluntario generan incertidumbre en la continuidad de los proyectos.
- Desconocimiento sobre la importancia de establecer una capacidad instalada. Los equipos no han desarrollado la infraestructura necesaria para el desarrollo de proyectos que cumplan con los estándares de la industria de videojuegos. Existe una brecha en la preparación para negociar con Publisher o para la auto publicación de los videojuegos.
- Necesidad de cambio de mentalidad en la gestión del negocio. La toma de decisiones se ve influenciada por sesgos cognitivos, en lugar de un análisis basado en estudios de mercado. Se requiere una mayor comprensión del segmento de comercialización, tanto a nivel nacional como internacional.
- Falta de consolidación de equipos de trabajo. El esquema y naturaleza de la conformación de los equipos de trabajo dificulta la retención del talento y la estabilidad del equipo. La falta de compromiso sostenido impacta en la calidad del desarrollo y el cumplimiento de los objetivos establecidos e incluso para llegar a una comercialización del proyecto.
- Enfoque comercial sin consulta de fuentes de tendencias. Los proyectos se desarrollan sin una investigación previa sobre tendencias del mercado que en consecuencia el

% de comercialización o monetización es bajo. Se requiere el uso de bases de datos y fuentes confiables para orientar el desarrollo hacia segmentos con mayor potencial de comercialización.

A partir de los elementos identificados en las diferentes sesiones de trabajo y el análisis de estos, implico de forma paralela trabajar con los equipos para el desarrollo de estrategias de gestión del conocimiento para reducir el impacto de las necesidades que presenta cada equipo de trabajo con el fin de asegurar la continuidad de los proyectos aún terminado el acompañamiento después de su participación en el programa de Creativa DGL.

4 Conclusión

Los emprendimientos en el sector de los videojuegos en México enfrentan desafíos significativos para lograr su sustentabilidad y consolidarse dentro de la industria nacional e internacional. A pesar de contar con talento creativo y apoyo a través de programas como Creativa DGL, los equipos de trabajo requieren estrategias adicionales para fortalecer su estructura organizativa y operativa a largo plazo.

Uno de los factores clave identificados en esta investigación es la necesidad de integrar metodologías de gestión del conocimiento que faciliten la movilidad de aprendizajes y la estructuración de equipos de trabajo más eficientes. La implementación de metodologías ágiles, junto con modelos organizativos que permitan el desarrollo escalable con poca inversión y trabajo asincrónico basado en responsabilidades, puede optimizar los procesos internos y evitar atrasos en las entregas.

Asimismo, la diversificación de conocimientos y servicios dentro de los equipos puede generar un equilibrio entre el desarrollo de proyectos comerciales y experimentales, permitiendo una mayor estabilidad financiera. La integración de estos equipos en la cadena de valor de la industria, a través de la oferta de servicios a otras empresas, amplía sus oportunidades de crecimiento y sostenibilidad.

Si bien Creativa DGL ofrece un proceso estructurado de acompañamiento, desde la conceptualización hasta la presentación ante inversionistas, la clave para la permanencia de los proyectos radica en la adopción interna y continua de estas metodologías dentro de la operación diaria de los equipos. La implementación de estos enfoques no solo fortalecerá los proyectos participantes en el programa, sino que también contribuirá a la profesionalización del ecosistema de desarrollo de videojuegos en México.

Referencias

1. *Creativa GDL — CreativaGDL*. (s. f.). CreativaGDL. <https://www.creativagdl.com/convocatoria>
2. Reporte especial Estado del gaming en México 2021. (1d. C.). En https://somosaudiencias.ifjt.org.mx/archivos/INFORME_Videojuegos2022OCT_VF.pdf.
3. *Global Indie Games Market Report 2024 | Video Game Insights*. (s. f.). Video Game Insights. <https://vginsights.com/insights/article/global-indie-games-market-report-2024>
4. México frente a la sociedad del conocimiento: La difícil transición. (2023). México: Siglo XXI Editores México.
5. Reporte «Opinna:videojuegos». (2023). En https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/821501/230428_Reporte_OpiNNA_Videojuegos_final.pdf.
6. Sena, B. (2023). *The Case Study in Social Research: History, Methods and Applications*. Reino Unido: Taylor & Francis.
7. Statista. (2024, 12 septiembre). *Tipos de videojuegos más populares entre gamers en México 2024*. <https://es.statista.com/estadisticas/1301347/tipos-de-videojuegos-mas-populares-entre-gamers-en-mexico/>

8. *Videojuegos: mercados líderes en América Latina* | Statista. (2024, 12 septiembre). Statista. <https://es.statista.com/estadisticas/1075051/mercados-lideres-sector-videojuegos-america-latina-por-pais/>
9. ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD). <https://unctad.org/es/publication/informe-sobre-tecnologia-e-innovacion-2023>

Corporalidad en el videojuego México 1921: Un sueño profundo

Edgar Francisco Vázquez Martínez
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)
Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura (DIAC)
Morelia, Michoacán, México
<https://orcid.org/0000-0003-1686-2599>

Resumen. Aunque en los videojuegos parece que el cuerpo se limita a la interacción física entre el jugador y el dispositivo, esta perspectiva pasa por alto las dinámicas simbólicas y emocionales que surgen en el acto de jugar. No solo se involucra el cuerpo físico, sino también el cuerpo simbólico, concebido como un núcleo de vivencias, recuerdos y sentimientos que se ponen en marcha en la trama del videojuego.

Palabras clave: Corporalidad, Videojuegos, Pensamiento de la diferencia, México 1921

1 Introducción

La actividad de las personas en el ámbito digital recupera postulaciones ontológicas, puesto que sigue existiendo una naturaleza. Autoras como Poppy Wilde (2024) no ven a los videojuegos con una mirada post humanista que solo está mediada por lo digital, sino que va más allá de eso. Por otra parte, Tufekci (2012:34) recuerda que siempre hemos sido post humanos más allá de los límites de la piel, puesto que siempre hemos tenido un significado entrelazado entre lo humano, lo no humano y los otros.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Para Giles Deleuze (1996) la diferencia no es una propiedad o atributo de los objetos, sino que es la condición misma de la existencia. Michel Foucault (2005) menciona que la subjetividad es un constructo histórico y cultural que ha dominado la razón y la identidad. Si bien, la tecnología contemporánea facilita la interacción y el relacionismo radical entre las personas (Braidotti, 2013:92), es esencial entender que el acto de jugar videojuegos está estrechamente entrelazado a lo emocional y a una experiencia compartida (Wilde 2024:39). Justamente como lo menciona Alejandra Eme Vázquez (2021) en la escritura de sí: “escribir no es un acto mental o etéreo, sino una práctica corporal que moldea y afirma la subjetividad del lector”. Dicho lo anterior, se entiende el proceso y se compara el acto de leer con el acto de jugar, pues en ambas situaciones existen una serie de sensaciones físicas que se reconocen y procesan como emociones a través de procesos del pensamiento. Al jugar también existe una reconciliación entre la experiencia vivida y el acto del juego, justo como también se da ante la escritura.

Lo anterior conduce a investigar y comprender de qué manera el acto de jugar y la experiencia lúdica mantienen una relación intrínseca. Sin olvidar, por supuesto, que en el pensamiento de la diferencia no existen el cuerpo y el alma como entidades separadas, así como tampoco se escinden el escribir y el acto del juego. Nuestros cuerpos están constantemente afectados por nuestro alrededor y nuestro contexto, contribuyendo así a las respuestas a lo externo, que más adelante se convierten o relacionan con algo interno (Wilde, 2024:114). Jugar videojuegos es un claro ejemplo de una comprensión entre lo externo, la máquina y lo virtual, donde se puede explicar una porción de nuestra esencia, nuestra manera de relacionarnos con otras tecnologías y con otros (2024:44)

3 Resultados

Por lo descrito anteriormente y por más razones a continuación se presenta el análisis de la corporalidad a partir de una secuencia de juego México 1921: Un sueño profundo (2024) un videojuego documental producido por el estudio mexicano Mácula Interactive, que recrea la

narrativa histórica de México en la segunda década del siglo pasado. El juego se enfoca en la investigación del homicidio del presidente Álvaro Obregón en 1928. El jugador adopta la figura de Juan Aguirre, un joven periodista que tiene la tarea de desentrañar el enigma del delito. Mediante entrevistas a figuras históricas, recopilación de objetos y reportajes de sucesos clave, el sujeto, elabora un archivo documental interactivo que desvela la intrincada historia y el devenir de México en aquel periodo.

Este acercamiento busca comprender cómo México 1921 problematiza el relato de la posrevolución. La representación de ese México en el juego deviene en un espacio de experimentación donde los límites entre lo histórico, lo ficcional y lo performativo se desdibujan, permitiéndonos reflexionar sobre los múltiples rostros de la identidad mexicana postrevolucionaria (Rancière, 2009). Todo lo anterior a través de la interacción y adopción del cuerpo de Juan Aguirre, el periodista. A través de un modo de juego que está catalogado como en tercera persona, aunque con ciertos elementos de primera persona.

4 Conclusión

México 1921: Un sueño profundo, trasciende lo que aparentemente podría ser catalogado como un juego serio, sin embargo, se configura como un videojuego documental e interactivo que despliega una compleja cartografía de interpretación histórica, articulando elementos documentales y ficcionales en una narrativa que desafía los límites tradicionales de representación. El personaje de Juan Aguirre se erige como un operador fundamental de agenciamiento, donde el sujeto jugador no solo experimenta la historia, sino que la reconstruye activamente, promoviendo una capacidad de transformación y reconfiguración del entorno histórico. Esta propuesta interactiva cristaliza su objetivo principal: desentrañar los entramados ocultos del magnicidio de Álvaro Obregón, mediante una experiencia que desplaza la comprensión historiográfica tradicional.

La experiencia como jugador ejemplifica esta situación: en la que simultáneamente Francisco Vázquez (yo), está sentado frente a la televisión, o, en ocasiones acostado con la consola portátil en las manos, y a Juan Aguirre, agenciado como periodista de El Unilateral a la luz del día, y del Contracorriente en las sombras, como un sujeto histórico que camina, fotografía, interactúa y toma decisiones, se desdibujan las fronteras entre lo real y lo virtual, entre la representación y la experiencia, lo corpóreo y lo digital.

Referencias

1. Beverley, J. (2004). Subalternidad y representación. Iberoamericana.
2. Braidotti, R. (2013). The posthuman. Polity Press.
3. Deleuze, G. (1996). Crítica y clínica. Ed. Anagrama.
4. Foucault, M. (2005). Hermenéutica del sujeto. Ediciones Akal.
5. Gee, J. P. (2008). Videogames and embodiment. *Games and Culture*, 3(3-4), 253-263.
6. Gutiérrez, M. (2023). México 1921: Un sueño profundo. Estudios Digitales.
7. Hayles, N. K. (1999). How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. University of Chicago Press.
8. López, B., & García Madrid, R. (2023). Videojuegos y lenguaje. Universidad Autónoma Metropolitana.
9. Nolan, M. K. (1998). Vanguardia mexicana: Nahuí Ollín y el estridentismo. Era.
10. Navarro, J. (2017). El videojugador, a propósito de la máquina recreativa. Ed. Anagrama.
11. Rancière, J. (2009). El reparto de lo sensible. Constelaciones.
12. Tufekci, Z. (2012). "We were always human." En N. L. Whitehead & M. Welch (Eds.), *Inhuman no more: Digital subjectivities in human subjects* (pp. 33-47). University Press of Colorado.
13. Wilde, P. (2024). Posthuman gaming: Avatars, gamers, and entangled subjectivities. Routledge.

La revolución del influencer marketing en el gaming. El caso de HyperX Latam en Instagram

Emmanuel Galicia Martínez

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ciudad de México, México
emmanuelgalicia@politicas.unam.mx

ORCID:0000-0002-4810-3696

Resumen. En la actualidad el *influencer marketing* ha transformado las estrategias de branding en la industria del gaming, posicionándose como un pilar clave para la conexión con audiencias jóvenes y consumidoras de medios digitales. Tomando en cuenta esto, el presente trabajo tiene como objetivo comprender qué formatos de contenido en colaboración con influencers son utilizados por marcas que desarrollan y buscan vender productos en la industria de los videojuegos. A través de un enfoque mixto, en donde se incorpora el análisis de contenido y el análisis de discurso, se identifica el tipo y el tono del contenido que publica la marca HyperX Latam en Instagram. Este caso de estudio evidencia la evolución del *influencer marketing* en Latinoamérica, el cual apunta no sólo a promocionar la marca, sino de construir relaciones a largo plazo con comunidades digitales. El trabajo aporta un modelo de análisis replicable para marcas que buscan capitalizar el potencial del gaming en redes sociales, subrayando la importancia de la colaboración con *influencers* como una de las estrategias en medios digitales.

Palabras clave: publicidad, marketing, influencers, comunidades digitales

1 Introducción

Desde el surgimiento de la Web 2.0, en donde la tecnología digital y el internet permitía la creación y distribución de contenido por parte de usuarios alrededor del mundo, la figura del *influencer* comenzó a tomar relevancia como creadora de contenido y, posteriormente como elemento que puede tener cierto grado de influencia en el actuar y el consumo de sus audiencias (Fernández-Lerma, 2017). En este sentido, en la actualidad cada vez más marcas utilizan estrategias de comunicación en donde se promueven colaboraciones con creadores de contenido para promocionar sus productos o servicios (Sanmiguel, 2021). De acuerdo con cifras de Merca 2.0, revista especializada en temas de marketing, se espera que el mercado de las plataformas de marketing de influencers supere el valor de los 22 mil millones de dólares para el 2025, tomando cuenta que en 2024 el presupuesto en publicidad de influencers digitales en América Latina y el Caribe superó una cifra de 1,120 millones de dólares, lo cual es un 12,6 por ciento más que los 999 millones de dólares del año anterior (Merca2.0, 2025).

Tomando en cuenta lo anterior, es relevante mencionar que particularmente la industria del los videojuegos es uno de los sectores en donde se desarrollan más comunidades (Galicia, 2023). En ese sentido, las marcas asociadas con productos y servicios del gaming constantemente realizan colaboraciones con influencers con la finalidad de promocionarse y conectarse con sus audiencias (BlankSpace, 2023).

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

A través de una metodología de corte mixto (cuantitativo y cualitativo) se utilizan las técnicas de análisis de contenido (Krippendorff, 1990) y análisis del discurso (Íñiguez-Rueda, 2003) para identificar cuales son los formatos de contenido que la marca HyperX Latam publica en su perfil de Instagram, en donde se realizan colaboraciones con influencers de la industria del gaming.

Cabe mencionar que HyperX es una compañía estadounidense dedicada a desarrollar productos periféricos para jugar videojuegos. Dentro de su catálogo se encuentran: auriculares, teclados, ratones, accesorios de carga para jugadores de consola, alfombrillas para ratón etc. De igual forma, se decidió seleccionar este caso de estudio debido a su relevancia en la industria, pues HyperX se ha destacado en la última década por sus campañas publicitarias en donde recurre a la colaboración con influencers del gaming (Fanelli, 2022).

De igual forma, vale la pena mencionar que el análisis del perfil de Instagram, debido a limitantes de tiempo y recursos, se delimitó a analizar publicaciones de octubre del 2024 a marzo del 2025 (6 meses).

3 Resultados

El perfil de Instagram de HyperX LATAM utiliza estrategias de contenido y colaboraciones con influencers que reflejan tendencias clave en el marketing digital y el gaming. Dentro de los hallazgos se destacan los siguientes elementos:

- **Inclusividad y conexión emocional:** HyperX utiliza el lema “We’re all gamers” para transmitir un mensaje inclusivo, destacando que su marca es relevante para todo tipo de jugadores, desde amateurs hasta profesionales y celebridades. Este enfoque busca conectar emocionalmente con su audiencia, promoviendo valores como la diversión y la pasión por los videojuegos.
- **Autenticidad:** La marca enfatiza la autenticidad en sus colaboraciones, seleccionando influencers que tienen una conexión genuina con la comunidad gamer. Esto refuerza la confianza y el compromiso de los seguidores.
- **Narrativas personalizadas:** HyperX aprovecha las historias únicas de sus embajadores, como músicos o atletas que también son gamers, para generar contenido atractivo y diferenciado.
- **Colaboraciones con figuras reconocidas:** HyperX trabaja con influencers globales como TimTheTatman y Bella Poarch, quienes participan en campañas específicas, como lanzamientos de productos o eventos virtuales. Estas colaboraciones incluyen contenido visual atractivo, como ilustraciones personalizadas y videos promocionales.
- **Eventos interactivos:** La marca organiza eventos en línea donde los influencers interactúan directamente con la comunidad, como streams o partidas en vivo. Por ejemplo, Post Malone participó en una serie jugando Call of Duty: Warzone, lo que combina entretenimiento y promoción.
- **Promoción de productos:** Las publicaciones suelen destacar periféricos gaming (auriculares, teclados, micrófonos), mostrando a los influencers utilizándolos en contextos reales de juego o creación de contenido.
- **Estilo visual dinámico:** El contenido incluye imágenes y videos de alta calidad diseñados para captar la atención en Instagram, mostrando tanto los productos como a los influencers en acción.

4 Conclusión

A manera de conclusión se puede afirmar que Hyper X es una marca que basa su promoción en la colaboración con desarrolladores de contenido (influencers) para así crear vínculos con comunidades de videojugadores de Latinoamérica. De esta forma, la publicidad entendida desde los primeros aportes de Kotler y Armstrong (2012) son rebasados en tanto que el cambio de los medios digitales en la última década permite y propicia la participación de las audiencias, al mismo tiempo que nuevos creadores de contenido se incorporan como elementos fundamentales en la promoción de una marca. En ese mismo sentido, el presente trabajo resulta ser un aporte para entender la forma en que se transforma la producción y el consumo de contenido publicitario en redes sociodigitales.

Referencias

1. BlankSpace. (2023). *Influencer Marketing en el sector de los videojuegos*. <https://blank-space.mx/influencer-marketing-en-el-sector-de-videojuegos/>
2. Fanelli, M. (2022, octubre 26). La estrategia de HyperX en la región. *ITseller Uruguay*. <https://itseller.uy/2022/10/26/la-estrategia-de-hyperx-en-la-region/>
3. Fernández Lerma, A. (2017). *Estudio del origen de la figura del influencer y análisis de su poder de influencia en base a sus comunidades*. <http://hdl.handle.net/10230/36313>
4. Galicia, E. (2023). *El videojuego como espacio para la articulación de sentido. La construcción de capital social a partir de las prácticas comunicativas en las comunidades de videojugadores en línea* [Universidad Nacional Autónoma de México]. https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/3SAS498X4HFMBEGMG2FHIRRU7IR82FUSMUUQH6SEYJA3S3XIFB-24297?func=full-set-set&set_number=196024&set_entry=000001&format=999
5. Íñiguez-Rueda, L. (2003). *Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales*. UOC. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=10699>

6. Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). *Marketing*. Pearson Educación.
7. Krippendorff, K. (1990). *Metodología de análisis de contenido: Teoría y práctica*. Grupo Planeta (GBS).
8. Merca2.0, M. editorial. (2025, febrero 1). Marketing Digital: Ranking Influencer Marketing 2025. *Revista Merca2.0*. <https://www.merca20.com/marketing-digital-ranking-influencer-marketing-2025/>
9. Sanmiguel, P. (2021). *Influencer Marketing*.

«La dificultad de ser madre»: Maternidad y Resiliencia en los Videojuegos

Manuel Darío Palacio Muñoz

Universidad de la Salle / Universidad Minuto de Dios, Bogotá, Colombia

mdpalacio@unisalle.edu.co / md.palacio@daad-alumni.de

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0969-4964>

Resumen.

Los videojuegos, como expresión de la experiencia humana han madurado hasta permitirnos explorar temas complejos de la experiencia humana, tal y como lo es la resiliencia de una *maternidad difícil* (Nivel Oculto 2019). Esta ponencia analiza cómo ciertos videojuegos contemporáneos representan experiencias de maternidad que dan forma a múltiples expresiones de resiliencia, centrándose en la denominada “resiliencia existencial” (Van Tongeren 2021). Partimos de un marco filosófico que considera cinco dimensiones existenciales de la maternidad, adaptando la propuesta de Renae Mitchell (2022): creación de vida, descentramiento del yo, responsabilidad, trascendencia y despedida— y examinamos cómo estas dimensiones existenciales dinamizan un proceso de resiliencia en la maternidad en dos videojuegos: *Life is Strange: True Colors* (2021) y *Amnesia: Rebirth* (2020). La metodología está definida por el uso de la hermenéutica narrativa de Paul Ricoeur, particularmente en lo relativo a la *identidad narrativa*, tal y como se expresa en su obra *Historia y Narratividad* (1999). El análisis comparativo considera el rol de los personajes maternos en el medio interactivo, desde sus narrativas, y plantea una interrogación ética y estética sobre los sentidos de la maternidad en mundos atravesados por el peligro, el duelo y la pérdida (Filosofía y Videojuegos, 2023a). Lejos de tratarse de una exaltación ingenua de la maternidad, esta ponencia reivindica mujeres profundamente humanas, que en su vulnerabilidad han renegado de la maternidad, pero que han encontrado una reconciliación resiliente con ella a través de la construcción de una narrativa materna, propia del mundo contemporáneo (Mander, 2013). En un entorno tradicionalmente masculino como la industria de los videojuegos, esta exploración contribuye a visibilizar nuevas narrativas que desafían estereotipos y abren caminos para nuevas reflexiones académicas, así como para el diseño de experiencias más inclusivas y auténticas de la maternidad.

Palabras clave: maternidad, videojuegos, resiliencia, identidad narrativa

1 Introducción

La representación de la maternidad en los videojuegos ha sido históricamente marginal, eclipsada por narrativas centradas en figuras paternas o en protagonistas desligados de vínculos familiares profundos. Mientras que juegos como *The Last of Us* o *God of War* han logrado articular figuras paternas complejas, las madres han sido relegadas a roles secundarios o simbólicos, rara vez exploradas como sujetos de experiencia existencial propia (AlmaProjectGames 2024). Esta ausencia no solo evidencia un sesgo de género en la industria del videojuego, sino también una limitación en la capacidad del medio para abordar ciertas formas de cuidado, vulnerabilidad y creación de sentido propias de la modernidad y a las que atiende esta ponencia. Al centrarse en los casos de *Life is Strange: True Colors* y *Amnesia: Rebirth*, se propone una lectura filosófica de la maternidad como un proceso que atraviesa dimensiones fundamentales de la existencia humana, tales como la creación, el descentramiento, la responsabilidad, la trascendencia y la despedida. El objetivo de este trabajo es visibilizar cómo los videojuegos —mediante sus tramas, personajes y mecánicas—problematizan y enriquecen nuestra comprensión de la maternidad en entornos de pérdida, duelo, resistencia y cuidado.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Este trabajo se enmarca en una perspectiva hermenéutica, orientada por el pensamiento de Paul Ricoeur (1999), a partir de la categoría de *identidad narrativa*, tal como es desarrollada en su obra *Historia y Narratividad*. Aplicada a la experiencia materna, la hermenéutica de la identidad narrativa permite comprender la maternidad no como una función biológica de un cuerpo (idem), sino como una narrativa que da forma a una identidad relacional y temporal (ipse), atravesada por conflictos, decisiones y transformaciones. Así, la reconstrucción de la tensión entre el *idem-ipse* de la maternidad en los

videojuegos se construye narrativamente a través de los diálogos, las decisiones argumentales, los arcos de desarrollo de los personajes maternos, así como de los finales disponibles en cada historia. A su vez, el análisis de las mecánicas se reconoce el modo en que estas formas narrativas hacen parte del mundo de juego (por ejemplo, la mecánica de “verificación del feto” en *Amnesia: Rebirth*, que articula ansiedad, cuidado y conexión corporal. Cf. Whitson, Roger 2022)

3 Resultados

El análisis de *Life is Strange: True Colors* y *Amnesia: Rebirth* revela que ambos videojuegos ofrecen representaciones complejas de la experiencia materna, construidas desde narrativas marcadas por el dolor, la ambivalencia y el deseo de cuidado, pero también desde la posibilidad de reconfigurar el sentido de ser madre en situaciones extremas, a través de una resiliencia existencial. En *Life is Strange: True Colors*, la figura de Charlotte Harmon encarna una forma de maternidad tensionada entre el amor profundo por su hijo y la desesperación que le genera la pérdida de su pareja, causada por éste. Por su parte, *Amnesia: Rebirth* lleva la representación de la maternidad a un plano existencial más radical. El personaje de Tasi Trianon no solo es una madre en medio del horror, sino una mujer enfrentada a una serie de dilemas éticos irreductibles: salvar a su hija a costa del sufrimiento de otros, entregarla a una figura todopoderosa para garantizarle un futuro incierto, o destruirlo todo como último acto de dignidad. En ambos casos, la resiliencia toma forma como una resistencia frente al absurdo y al desarraigo, en una clave que podríamos denominar *resiliencia existencial*. Ambos juegos demuestran que es posible articular la maternidad como eje temático central sin caer en clichés ni en simplificaciones afectivas.

4 Conclusión

A través del marco interpretativo de Paul Ricoeur y la categoría de resiliencia existencial, esta investigación ha mostrado que los videojuegos no solo relatan historias de madres, sino que también permiten encarnar esas historias en el acto mismo de jugar. Ya sea mediante decisiones argumentales, mecánicas simbólicas o dilemas morales, el jugador se ve inmerso en una experiencia que interpela sus propios marcos de comprensión sobre la maternidad, el sufrimiento, el amor y el sacrificio. Estas representaciones constituyen una apertura significativa en un medio tradicionalmente masculino y poco inclinado a problematizar la experiencia materna.

Referencias

1. AlmaProjectGames (15 de mayo de 2024). *La Maternidad en los Videojuegos*. https://www.youtube.com/watch?v=G_iiMw3-n0A
2. Filosofía y Videojuegos (14 de febrero de 2023b). *Maternidad y Videojuegos (II - Parte)*. <https://www.youtube.com/watch?v=ubYrZx1dHws>
3. Filosofía y Videojuegos (24 de enero de 2023a). *Maternidad y Videojuegos (I - Parte)*. <https://www.youtube.com/watch?v=n49Ick5zZ5E>
4. Mander, Rosmery (2013). *The Politics of Maternity*. Routledge
5. Mitchell, Renae (2022). *Maternity in the Post-Apocalypse. Novelistic Re-revisions of Dystopian Motherhood*. Lexington Books. Maryland.
6. Nivel Oculito (25 de marzo de 2019). *Maternidad y Paternidad en el videojuego*. <https://www.youtube.com/watch?v=FJg827YpapE>
7. Ricoeur, Paul (1999). *Historia y Narratividad*. Paidós. Barcelona.
8. Van Tongeren, D. R. y Van Tongeren, S. A. S. (2021a). Finding Meaning Amidst COVID-19: An Existential Positive Psychology Model of Suffering. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg>
9. Vaz, Borja (10 de diciembre de 2020). *Amnesia: Rebirth, la agonía de la maternidad*. https://www.elespanol.com/el-cultural/blogs/homo_ludens/20201210/amnesia-rebirth-agonia-maternidad/542565741_12.html
10. Whitson, Roger (05 de febrero de 2022). *Playing the Good Mother in Amnesia: Rebirth*. <https://www.gamerswithglasses.com/features/amnesia-goodmother>

Espacios lúdicos para la recuperación académica - Estrategia de Adaptación e Integración Pospandemia

Daniela Sarai Martínez Pérez

Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias y Artes para el Diseño, CDMX, México

al2192048330@azc.uam.mx

Resumen. El proyecto da continuidad a “*DISEÑO DE TRANSICIÓN - Una propuesta ante los efectos psicológicos derivados de la pandemia en jóvenes universitarios*”, que resultó en el diseño de un espacio lúdico para la rehabilitación, readaptación y reconstrucción comunitaria. Durante su realización, se identificaron afectaciones biopsicosociales como estrés, ansiedad y depresión, derivadas de la falta de recursos para la reintegración a la vida académica.

Si bien las escuelas han retomado la presencialidad, persiste un rezago en el desarrollo educacional, ya que un estudiante perdió en promedio casi dos años de educación presencial, lo que representa un atraso de 1 a 5 años de aprendizajes (Banco Mundial, 2023). En el caso de la UAM, el confinamiento y el retorno prolongado acentuaron esta situación. La continuidad del proyecto es clave para disminuir el impacto biopsicosocial y contribuir a la recuperación académica pospandemia.

Palabras clave: Rezagó educacional, recuperación académica, reintegración universitaria, bienestar psicosocial

1 Introducción

El objetivo principal es dar continuidad a la investigación "Diseño de Transición - Una propuesta ante los efectos psicológicos derivados de la pandemia en jóvenes universitarios", que resultó en el diseño de un espacio lúdico para la rehabilitación y reconstrucción de comunidades pospandemia. Durante su desarrollo, se identificaron afectaciones biopsicosociales como angustia, irritabilidad, trastornos del sueño, cambios en el apetito y dificultades cognitivas, lo que incrementó trastornos como estrés, ansiedad y depresión. La falta de recursos para una reintegración adecuada agravó esta situación.

La pandemia por COVID-19 tuvo un impacto significativo en la educación, provocando una interrupción abrupta de las actividades escolares, sociales y recreativas, que afectó especialmente a los jóvenes universitarios. La prolongación del confinamiento y la transición a modelos virtuales de aprendizaje generaron un rezago en el desarrollo educacional. *De acuerdo con el Banco Mundial (2023), un estudiante perdió en promedio casi dos años de educación presencial, lo que se traduce en un atraso de entre uno y cinco años en el aprendizaje.* Particularmente en la Universidad Autónoma Metropolitana, los planes de acción para un retorno seguro retrasaron la reincorporación total a actividades presenciales, lo que agravó esta problemática.

Para mitigar estas afectaciones, el Proyecto propuso el diseño de un espacio lúdico como medio terapéutico para el desarrollo de habilidades actitudinales y la creación de entornos propicios para la actuación (saber ser/estar y poder hacer) (Repetto y Pérez, 2007).

Dado que aún persisten *secuelas del confinamiento en el ámbito educativo y social*, es esencial continuar con el análisis de estas afectaciones para el diseño de nuevos espacios lúdicos que faciliten la readaptación universitaria y promuevan el desarrollo de habilidades psicosociales. La continuidad de este proyecto permitirá no solo *la recuperación académica*, sino también la creación de entornos que fomenten la colaboración e integración, contribuyendo así a la reconstrucción del tejido social en el contexto universitario pospandemia.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Para el desarrollo de este proyecto, se tomó como base el enfoque del Diseño de Transición, un marco metodológico que permite la creación de soluciones sostenibles a largo plazo mediante estrategias colaborativas y transdisciplinarias. Con ello, se busca diseñar espacios lúdicos en la comunidad UAMera, orientados a facilitar la reintegración social y académica tras esta era pospandémica.

El proceso iniciará con un mapeo espacio-temporal que permitirá identificar las afectaciones de la crisis en el desarrollo educacional en el estudiantado. A través de encuestas y entrevistas (técnicas demográficas) dirigidas a la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, se analizarán las principales dificultades de esta nueva era, considerando factores como el rezago en el aprendizaje, afectaciones biopsicosociales y la pérdida de vínculos comunitarios.

Como referencia, se retomaron estudios previos, entre ellos el KYOTO Design Lab - Case Study on Transition Design: Speculation of Life in 2050 from Kyoto y Why Young People's Mental Well-Being Is in Such Decline de la John Templeton Foundation. Estos proyectos permitieron reconocer la importancia de generar entornos que fomenten *la participación activa, la co-creación y la resiliencia social*, proporcionando una base teórica sólida para la implementación del espacio lúdico.

Para la fase de diseño e implementación, se establecerá una perspectiva multinivel que involucrará diversos actores dentro de la comunidad universitaria. Permitirá la colaboración de diversas disciplinas y partes interesadas para generar soluciones sostenibles a largo plazo.

Finalmente, la evaluación del impacto se realizará a través de sesiones de retroalimentación, en las que se medirán tanto cualitativa como cuantitativamente los cambios de este sesgo académico y la adaptación e integración social del estudiantado. Además, se analizarán las dinámicas de participación en los espacios lúdicos, con el fin de mejorar su diseño y maximizar su contribución para posibilitar la recuperación académica.

3 Resultados

Si bien el proyecto aún se encuentra en sus primeras fases, se reconoce que las actividades lúdicas tienen un impacto positivo en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades psicosociales. Sin embargo, existe un vacío en la aplicación del Diseño de Transición como estrategia para abordar estos desafíos dentro de comunidades universitarias, ya que hasta ahora no se ha implementado de manera estructurada en este contexto.

Investigaciones actuales han explorado escenarios derivados del diseño de transición en distintos ámbitos, pero no ha profundizado en una implementación en la reconstrucción del tejido social y la adaptación académica en un escenario pospandémico. Este vacío teórico y metodológico convierte al presente proyecto en una propuesta innovadora, no solo por su enfoque transdisciplinario, sino también por su potencial para generar nuevas estrategias que contribuyan a la integración universitaria y la recuperación del aprendizaje en la comunidad Universitaria.

4 Conclusión

La creación de espacios lúdicos dentro de la comunidad universitaria representa una oportunidad clave para reducir el rezago en el desarrollo educacional y fomentar la integración estudiantil. Estas áreas no solo servirán como entornos de recreación, sino que también facilitarán el desarrollo de habilidades psicosociales esenciales para la adaptación y el aprendizaje. Al promover la colaboración y la participación activa, el proyecto busca generar un impacto positivo en la recuperación académica, permitiendo a los estudiantes reforzar sus conocimientos y fortalecer sus vínculos comunitarios. La continuidad de esta iniciativa sentará las bases para estrategias futuras que mejoren el bienestar y el desempeño académico bajo este contexto.

Referencias

1. John Templeton Foundation. (2025, 23 enero). Why Young People's Mental Well-Being Is in Such Decline - John Templeton Foundation. https://www.templeton.org/news/why-young-peoples-mental-well-being-is-in-such-decline?utm_campaign=news&utm_medium=organic_social&utm_source=twitter&fbclid=IwAR2mCIQRFoODE-Qr2MIVpUgs9u1o1ldxzPz9sXLUpGWyBFzyI4bmuXOO20
2. KYOTO Design Lab. (2021, 11 diciembre). Case Study on Transition Design: Speculation of Life in 2050 from Kyoto (Part 1). Medium. <https://medium.com/@kyotodesignlab/case-study-on-transition-design-speculation-of-life-in-2050-from-kyoto-part-1-258610911b05>
3. Mundial, B. (2023, 8 mayo). Cómo recuperar el aprendizaje perdido por la pandemia. World Bank. <https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2023/05/08/educacion-america-latina-como-recuperar-el-aprendizaje-perdido-por-la-pandemia>
4. Talavera, E. R., & Pérez-González, J. C. (2007). Formación en competencias socioemocionales a través de las prácticas en empresas. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2316242>

¡NO HAGAS RUIDO! La narrativa experiencial en *Zombicide Plaga Negra*

Eva Moranchel Basurto¹

¹ Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Ciudad de México, México
al2133803599@azc.uam.mx - moranchel.4eva@gmail.com

Resumen. Dentro del mundo de los juegos de mesa, los *Dungeon Crawlers* son reconocidos por la experiencia que le dan a los jugadores, por su carácter inmersivo con sus elementos de supervivencia con sus mecánicas cooperativas y colaborativas de personajes/jugadores contra el juego, razón por la cual la presente investigación como avance de los resultados de mi tesis de maestría, busca dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo se construye la narrativa experiencial en los jugadores del juego de mesa *Zombicide Plaga Negra*, siendo este un juego de mesa tipo *Dungeon Crawler*? "El ser vivo obedece, cuando juega, a un impulso congénito de imitación o satisface una necesidad de relajamiento o se ejercita para actividades serias que la vida le pedirá más adelante o, finalmente le sirve como un ejercicio para adquirir dominio de sí mismo." (Huizinga, 1987, p. 12) Todos los seres animales juegan, el juego está presente en la naturaleza misma, la diferencia radica en que los seres humanos podemos y tenemos la capacidad de darle significados trascendentes y no meramente instintivos y somos también capaces de generar mundos alternos que dan narrativas diferentes a las realidades del juego involucrando y mezclando ideas y conceptos varios en un mismo juego, como el caso de *Zombicide Plaga Negra* (2016) donde los jugadores atraviesan un mundo post apocalíptico invadido por zombies pero ambientado en el medioevo.

Palabras clave: Juegos de mesa, narrativa experiencial, *Dungeon Crawlers*

1 Introducción

El juego ha estado presente a lo largo de nuestra historia como seres humanos, es parte de la cultura, y es cultura misma, vivimos una realidad que cada vez se encuentra más llena de elementos lúdicos, cuyo acceso es cada vez más fácil, la cultura lúdica es parte de nuestra realidad actual, y la necesidad de ir estudiando este fenómeno va en crecimiento, estudios específicos de videojuegos, juegos de rol, juegos de mesa, cada vez están más presentes en términos académicos, por esto mi intención es profundizar particularmente en el estudio de juegos de mesa, pero particularmente en un juego tipo *Dungeon Crawler* que es *Zombicide* (2012). Los *Dungeon Crawlers* son juegos de mesa que buscan generar en los jugadores sensaciones y experiencias inmersivas no solo en temas de componentes, sino también en la historia y los personajes. "En algún juego de mesa, los participantes pueden experimentar sensaciones de alegría, estrés, excitación, frustración, etcétera. Después, con la asimilación de las sensaciones (que es un proceso de conocimiento), pueden surgir otros conocimientos derivados del mismo propósito del juego del diseño del juego, o derivados del traslado de los aprendidos en el microverso del juego en la vida cotidiana." (Salazar Suarez, 2021, p. 60) *Zombicide* es un juego cooperativo, fácil de explicar y que cuenta con apoyo visual de la gráfica, la historia y las miniaturas. Los objetivos de la presente investigación se centran en entender cómo y de qué manera se construye la narrativa experiencial en los jugadores de juegos de mesa, específicamente los tipos *Dungeon Crawlers*, centrándonos en *Zombicide*, específicamente en el título de *Plaga Negra*.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

"La narrativa experiencial es una metodología de análisis basada en momentos secuenciales significativos, conformados por y para los jugadores de rol, ubica los momentos significativos conformados en la mente de los jugadores" (Rangel Jiménez, 2018, p. 27) Con la diferencia de que en los juegos de rol se involucran aún más elementos que en los juegos de mesa tipo *Dungeon Crawler*, este planteamiento nos permite vislumbrar un punto de partida, para entender los momentos significativos de los jugadores, con una mayor cantidad de reglas y limitantes más marcadas durante una partida de juego. Por estos motivos este trabajo es una investigación de carácter mixto, que pretende analizar las partidas de *Zombicide Plaga Negra* (2016) con entrevistas semiestructuradas para un carácter cualitativo con tres diferentes grupos de jugadores; primero, jugadores que dominaremos novatos ya que no están fuertemente vinculados a la cultura lúdica y que pueden o no ser cercanos a la cultura geek o a los denominados juegos de mesa modernos o de autor, por lo que están poco o nulumamente familiarizados con los juegos de mesa tipo *Dungeon Crawler* pero que sienten algún interés por aprender a jugarlo, un segundo grupo jugadores que están familiarizados con juegos de mesa pero no propiamente con *Dungeon Crawlers* o específicamente con la familia de

los juegos *Zombicide* y un tercer grupo que llamaremos veteranos que están altamente familiarizados con los juegos de mesa y que por supuesto conocen y han jugado alguno de los títulos que ofrece *Zombicide* en sus diferentes multiversos. la razón para definir tres grupos, es porque quiero profundizar en la narrativa experiencial y como se ve reflejada tanto en jugadores novatos como en jugadores veteranos.

3 Resultados

Esta es una investigación que se encuentra actualmente en curso en las primeras mesas de juego, para lograr entender como funciona *Zombicide* y la narrativa experiencial producida en los jugadores es necesario profundizar en la importancia no solo de las mecánicas sino también en la parte de la narrativa y el microverso que el juego genera, entendiendo que por un lado se encuentran los jugadores en el entorno real, por otro los personajes o supervivientes en el microverso del juego, y el tiempo de la partida que es el que engloba a ambos, y los componentes del juego: el tablero que pertenece al microverso del juego corresponde y toma sentido como un escenario ludo-ficcional el cual se encargará de mejorar de reforzar la experiencia del jugador y permitirá colocarlo en un periodo específico en este caso la edad media, y aunque no es un periodo que se identifique por años exactos, vislumbrar este periodo desde la desmembración del poder romano hasta la llegada de las ideas luteranas en el siglo XVI (Jiménez Alcázar & Rodríguez, 2020) y podemos entender que la Edad Media se encontraba plagada de supersticiones, oscurantismo y guiada por la omnipresencia de que se encontraba cercano el fin de los tiempos. De la misma manera, miniaturas, son otro componente importante para ayudar a estructurar la narrativa experiencial en los jugadores “[...] actúan como una extensión de sus personajes y que operan como representación física en la narrativa de la historia, aspecto que permite a las personas participantes identificarse entre sí y a sus personajes.” (García Madrid y López Pérez 2024, p 5) *Zombicide Plaga Negra* (2016) cuenta con 71 miniaturas que apoyan visualmente a los jugadores y permiten que la narrativa de la campaña sea más fluida e inmersiva.

4 Conclusión

Aunque aun quedan pasos importantes dentro de la investigación cualitativa, se puede apreciar como los elementos del juego de mesa, la narrativa de las campañas y las mecánicas y dinámicas que se generan en *Zombicide* (2016) serán parte importante para el desarrollo de la narrativa experiencial de los jugadores, y como la importancia de movimientos de la cultura pop como el caso de los zombies y lo apocalíptico ayudan a que juegos con estas temáticas sean recibidos por los jugadores y ayuden a la inmersión de las campañas, queda un largo camino por recorrer en la recopilación de datos de los jugadores con las entrevistas semiestructuradas.

Referencias

- García Madrid, R. A., & López Pérez, B. E. (2024). Las figuras de juegos de rol como soporte para la apropiación de personajes. *Journal of Roleplaying Studies and STEAM*, 3: Iss 1(2), 5-17.
- Guiton, R., Lullien, J.-B., & Raoult, N. (2012). *Zombicide*. Guillotine Games, CoolMiniorNot; Juego de mesa.
- Guiton, R., Lullien, J.-B., & Raoult, N. (2016). *Zombicide: Black Plague*. Cool Mini Or Not, Guillotine Games; Juego de mesa.
- Huizinga, J. (1987). *Homo ludens*. Alianza.
- Jiménez Alcázar, J. F. J., & Rodríguez, G. F. (2020). La fin del mundo: Historia, cultura, videojuegos y apocalipsis. En *Ocio, cultura y aprendizaje: Historia y videojuegos* (pp. 127-183). Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/144882>
- Rangel Jiménez, M. (2018). *Calabozos y Dragones: Medio que articula narrativa experiencial mediante sus interacciones*. Universidad Iberoamericana.
- Salazar Suarez, E. (2021). El juego como generador de conocimiento y el juguete como su diseño dentro de la cultura material. En *Lanzando los dados* (p. 60).

Aplicación del modelo “Dimensiones de la Diversión” en el Diseño y Desarrollo de un Videojuego.

Ernesto Ríos Solís
SAE Institute México. CDMX, México
e.rios@saci.mx

Resumen. En este trabajo se expone la aplicación del modelo “Dimensiones de la Diversión” (propuesto con anterioridad) al proceso de conceptualización, diseño y desarrollo de un videojuego comercial. Esto con la intención de validar la utilidad de dicho modelo en un caso real y de refinarlo, en caso de ser necesario.

Palabras clave: Diseño de Juegos, Dimensiones de la Diversión, Taxonomía de la Diversión, Juego y Diversión.

1 Introducción

Ante la necesidad de contar con un modelo teórico unificado para la clasificación de jugadores, juego y diversión —que sintetice los conceptos y conclusiones de modelos preexistentes, y que además resulte aplicable en contextos reales de diseño y desarrollo de juegos— se propuso el modelo “Dimensiones de la Diversión”. Con el objetivo de evaluar su validez y aplicabilidad, se decidió ponerlo a prueba en un caso real: un proyecto de desarrollo de un videojuego independiente del género beat 'em up.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

El enfoque de este estudio es cualitativo, enmarcado en un estudio de caso instrumental, ya que su propósito es evaluar la aplicabilidad del modelo “Dimensiones de la Diversión” al proceso de diseño de videojuegos —y de juegos en general— mediante el análisis interpretativo de un caso real.

El modelo de trabajo considera 8 Dimensiones de la Diversión, las cuales son:

- Entusiasta
- Novedosa
- Imaginativa
- Expresiva
- Competitiva
- Social
- Trascendental
- Relajante

Se parte de la premisa de que la diversión constituye una forma específica de placer. En este marco, cada una de las dimensiones consideradas representa una fuente diferenciada de placer relacionada con la experiencia lúdica. Estas dimensiones no operan como categorías excluyentes ni se definen mediante valores dicotómicos, sino que funcionan como variables continuas, susceptibles de manifestarse en diversos grados y de coexistir en una misma experiencia. Bajo esta lógica, una experiencia de juego puede considerarse divertida en la medida en que incorpora varias de estas dimensiones en distintas proporciones. Así, el modelo propuesto sirve como guía para que el diseñador identifique y seleccione, de manera estratégica, las dimensiones más pertinentes según las características del público objetivo y los objetivos del producto, orientando con ello el proceso de diseño.

En cuanto al caso práctico en el que se está aplicando el modelo, se trata de un proyecto independiente de desarrollo de un videojuego del tipo beat 'em up, actualmente en curso, al que, por razones de confidencialidad, se hará referencia con el nombre “HL-BTU”. En este contexto, se decidió aplicar el modelo a varios aspectos clave del proceso de desarrollo con el objetivo de evaluar su validez:

1. Documentación de diseño de juegos (revisión de la documentación existente y generación de la documentación faltante).
2. Prototipado (implementación de los aspectos descritos en la documentación).
3. Pruebas de jugabilidad (evaluación de la aplicación de los conceptos del modelo).
4. Lanzamiento (evaluación de la aplicación de los conceptos del modelo y validación del público meta).

La revisión de documentación y las pruebas de jugabilidad se replicarán utilizando otros modelos de clasificación de jugadores, del juego y de la diversión de manera que se pueda evaluar si el modelo “Dimensiones de la Diversión” ofrece ventajas significativas frente a ellos. Los modelos empleados para esta comparativa corresponden a algunos de los previamente revisados y son los siguientes:

- Player Types (Richard Bartle)
- 8 Kinds of Fun (Marc LeBlanc)
- 4 Keys 2 Fun (Nicole Lazzaro)
- Gamer Motivation Model (Quantic Foundry)

3 Resultados

Al momento de incorporar el modelo “Dimensiones de la Diversión” al proyecto “HL-BTU”, este se encontraba ya en etapa de preproducción, con varios aspectos fundamentales previamente definidos. Por lo tanto, el primer paso fue la revisión de la documentación existente:

- Documento de Concepto de Juego.
- Listado de Características (*Feature List*).
- Documentación de Diseño (parcial).

A partir de esta revisión, se identificó la correspondencia entre cada una de las dimensiones propuestas en el modelo y las características principales del juego. Como resultado, se logró establecer un orden de predominancia de las dimensiones en el contexto específico de este caso y reforzar ciertos aspectos del diseño de juego.

- Imaginativa: Muy Alta (el diseño del mundo y sus personajes es muy importante y existe una línea narrativa clara).
- Social: Muy Alta (el diseño se orienta a los modos multijugador, tanto local como en línea).
- Competitiva: Alta (posee retos de dificultad variable y contiene elementos de coleccionismo).
- Entusiasta: Alta (la jugabilidad está orientada a la acción y presenta estímulos intensos).
- Expresiva: Intermedia (el sistema de combate permite a los jugadores desarrollar un estilo propio de juego).
- Novedosa: Baja (los estímulos son novedosos al inicio pero el enfoque principal está en la rejugabilidad).
- Trascendental: Muy Baja (no busca generar una reflexión o un impacto más allá del juego).
- Relajante: Muy Baja (el descanso y la relajación no están entre sus propósitos principales).

También se realizó la revisión utilizando los demás modelos seleccionados, encontrando que el Gamer Motivation Model proporcionó la información más relevante para el análisis. En contraste, el modelo de Player Types propuesto por Richard Bartle aportó menos valor en este contexto, debido a que es un modelo más general.

Hasta el momento, el proyecto “HL-BTU” se encuentra en etapa de preproducción y se continúa trabajando en la elaboración de la documentación de diseño. Por lo tanto, el modelo “Dimensiones de la Diversión” seguirá siendo revisado y ajustado de manera paralela al desarrollo del proyecto, mediante evaluaciones periódicas tanto de la documentación como de las versiones jugables que se vayan

Construcción de la Subjetividad Masculina Queer en Videojuegos RPG

"La construcción de la subjetividad de masculinidad Queer en jugadores de Baldur's Gate 3: Un análisis de las interacciones en comunidades gaymer hispanohablantes"

Sergio Guillermo Menéndez Varela
Universidad Autónoma Metropolitana CyAD, CDMX, México
al2243800555@azc.uam.mx
<https://orcid.org/0009-0007-1947-5726>

Resumen

Este estudio se centra en examinar cómo los videojuegos de rol (RPG) influyen en la construcción de la subjetividad masculina queer de los jugadores dentro de la comunidad gaymer hispanohablante. La investigación busca responder a la pregunta: ¿Cómo se construye la subjetividad de masculinidad queer en los jugadores del videojuego de rol Baldur's Gate 3 dentro de la comunidad gaymer hispanohablante?

La hipótesis principal postula que las elecciones de personalización de avatares y las decisiones relacionadas con relaciones románticas en los RPG permiten a los jugadores hispanohablantes adaptar y expresar su subjetividad masculina queer. El análisis se sitúa en el contexto de los videojuegos como espacios culturales que reflejan y transforman problemáticas sociales, incluyendo las masculinidades hegemónicas y los estereotipos de género. La pandemia de COVID-19 consolidó a los videojuegos como espacios esenciales de socialización, especialmente para la comunidad LGTBI+, donde los RPG como Baldur's Gate 3 ofrecen un entorno inclusivo para que los jugadores exploren y expresen identidades diversas.

Este estudio tiene como objetivo proporcionar una comprensión profunda sobre cómo la subjetividad masculina queer se construye y se expresa a través de las interacciones en los videojuegos, brindando un espacio para reflexionar sobre identidad y comunidad en un contexto contemporáneo.

Palabras clave: Masculinidad Queer, Videojuegos, Comunidad Gaymer, Subjetividad.

1 Introducción

En las últimas décadas, los medios de comunicación han transformado profundamente la cultura y la economía, difuminando los límites entre el entretenimiento, el arte y la publicidad. Los videojuegos han emergido como un pilar cultural que refleja y desafía problemáticas sociales, incluyendo las masculinidades hegemónicas y los estereotipos de género. Estas estructuras de poder se manifiestan en los videojuegos a través de narrativas y personajes que refuerzan estereotipos masculinos dominantes.

La pandemia de COVID-19 aceleró el papel de los videojuegos como espacios significativos para la socialización y expresión digital. En este contexto, los videojuegos de rol (RPG) como Baldur's Gate 3 ofrecen un entorno inclusivo para explorar identidades diversas. Este estudio se centra en cómo los RPG permiten a los jugadores hispanohablantes renegociar su subjetividad masculina queer mediante elecciones narrativas y personalización de avatares. El análisis explora cómo estos juegos reflejan y desafían las masculinidades hegemónicas, contribuyendo a la construcción de subjetividades queer en la comunidad gaymer hispanohablante.

Este trabajo busca ofrecer una comprensión profunda sobre el papel de los videojuegos en la transformación cultural contemporánea y en la expresión de identidades diversas, proporcionando un espacio para reflexionar sobre identidad y comunidad en un contexto digital.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Esta investigación emplea un enfoque cualitativo para analizar la construcción de la subjetividad de masculinidad Queer en jugadores de Baldur's Gate 3, centrándose en las interacciones en comunidades gaymer hispanohablantes. Se utilizarán métodos de análisis de contenido y entrevistas semiestructuradas para examinar cómo los jugadores construyen y negocian sus identidades de género dentro del juego. Las entrevistas semiestructuradas permitirán

profundizar en las experiencias individuales de los jugadores, explorando cómo Baldur's Gate 3 influye en su percepción de sí mismos y en su relación con la comunidad gaymer.

3 Resultados

Este estudio, se apoya en un marco teórico interdisciplinario que integra la teoría de género, el psicoanálisis y los estudios culturales de videojuegos. Así, se busca comprender cómo los jugadores construyen su subjetividad a través de las herramientas narrativas y de personalización que ofrece el juego.

La teoría de Judith Butler sobre la performatividad de género es fundamental para este análisis. Butler (1990) argumenta que el género no es una esencia, sino una construcción social que se manifiesta a través de actos performativos. En este sentido, las elecciones de personalización del avatar en Baldur's Gate 3 pueden ser entendidas como actos que desafían o refuerzan las normas de género establecidas. Asimismo, los conceptos de R.W. Connell sobre las masculinidades hegemónicas y alternativas ofrecen un marco crítico para analizar cómo los videojuegos pueden perpetuar o subvertir las estructuras de poder. Connell (1995) plantea que la masculinidad no es una entidad singular, sino un conjunto de prácticas y representaciones que varían según el contexto social e histórico. En esta línea, Robert Moore y Douglas Gillette proponen una visión arquetípica de la masculinidad, identificando cuatro arquetipos principales (Moore & Gillette, 1990). Estos arquetipos, aunque no exentos de críticas, pueden ser útiles para analizar cómo los jugadores incorporan diferentes aspectos de la masculinidad en sus personajes. A su vez, la obra de Damián Schroeder (*La implicación del psicoanalista*) aporta herramientas psicoanalíticas para explorar la construcción de la subjetividad. En particular, la noción de transferencia permite analizar cómo los jugadores proyectan sus deseos y fantasías en el avatar y en las relaciones que establecen dentro del juego. Por su parte, el trabajo de Noreen Giffney y Eve Watson (*Afterword: Reflections on the Encounters between Psychoanalysis and Queer Theory*) establece una conexión crucial entre el psicoanálisis y la teoría queer, ofreciendo un marco conceptual para analizar cómo las subjetividades *queer* emergen en contextos virtuales como los videojuegos. Este enfoque permite explorar las tensiones y contradicciones inherentes a la identidad queer en un entorno donde las normas de género pueden ser tanto desafiadas como reforzadas. Finalmente, la investigación de Acevedo-Merlano y Chauz-Lizarazo (2021) sobre el impacto cultural de los videojuegos en América Latina proporciona un contexto regional clave para comprender cómo la comunidad gaymer hispanohablante utiliza estos espacios como herramientas de expresión y socialización, señalando que "la presencia de los videojuegos ha sido protagonista, ayudando a soportar el confinamiento" (p. 2971).

Por lo tanto, este marco teórico permite articular un análisis de cómo los videojuegos, específicamente Baldur's Gate 3, funcionan como plataformas para la exploración identitaria, subvirtiendo narrativas tradicionales e impulsando formas alternativas de subjetividad masculina queer dentro de comunidades específicas.

4 Conclusión

En consecuencia, se espera que esta investigación ofrezca una comprensión más profunda de cómo los videojuegos, y en particular Baldur's Gate 3, pueden servir como espacios para la expresión y exploración de identidades de género no normativas. Los hallazgos podrían revelar cómo las comunidades gaymer hispanohablantes utilizan estos juegos para desafiar las masculinidades hegemónicas y construir redes de apoyo. Además, se espera que el estudio contribuya a una mayor comprensión de la influencia de los videojuegos en la construcción de la identidad y la comunidad en un contexto contemporáneo, así como a promover una mayor inclusión y diversidad en la industria del videojuego.

Referencias

1. Acevedo-Merlano, M., & Chauz-Lizarazo, J.P. (2021). Videojuegos como paliativo durante el confinamiento. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales*, 2971-2985.
2. Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
3. Connell, R. W. (1995). *Masculinities*. University of California Press.
4. Giffney, N., & Watson, E. (2017). *Afterword: Reflections on the Encounters between Psychoanalysis and Queer Theory*. Punctum Books. <https://dx.doi.org/10.1353/book.76528>
5. Moore, R., & Gillette, D. (1990). *King, Warrior, Magician, Lover: Rediscovering the Archetypes of the Mature Masculine*. HarperSanFrancisco.
6. Schroeder, D. (2016). *La implicación del psicoanalista*. Editorial Paidós.

Representación Queer en Videojuegos a lo largo del espectro económico de la industria: De la AAA hasta lo Indie.

Matheo Fco. Glp. Garza Dávila
SAE Institute México, Diseño de Videojuegos, Ciudad de México, México.
matheo.davila@saei.mx

Resumen. En la industria de los videojuegos, tanto en el ámbito AAA como en el Indie, se ha llegado a percibir como común el uso de story lines y personajes que pueden leerse como LGBT+, o se autodenominan dentro del juego como tales. Además del apartado narrativo y visual, ha habido propuestas que tratan de trasladar lo LGBT+ a sus apartados técnicos, brindando al jugador la oportunidad de diversificar las formas de juego. Pareciera que el uso de estas temáticas está en aumento dentro del medio, pero solo alrededor del 2% de los productos dentro de librerías digitales de videojuegos tienen contenido LGBT+ (Shaw, Durkee y Cook, 2024, p. 30), y esta estadística no contempla la formas en cómo implementan las vivencias, historia y prácticas LGBT+. Es por ello, que en el presente documento se analizará el estado actual de representación LGBT+ en la industria de los videojuegos, desde lo AAA a lo Indie, y si el espectro económico del que vienen estos productos afecta en el abordaje que dan a la temática referida.

Palabras clave: Videojuegos, Diseño de videojuegos, Industria de los videojuegos, Representación, LGBT+.

1 Introducción

La representación es entendida como el uso de símbolos que son reproducidos dentro de una obra con el fin de apelar a los sistemas de significación de los miembros de la audiencia (Shani, 2012, p. 47), y al hablar de los medios audiovisuales, estos símbolos consisten en la combinación de textos, imágenes, sonidos y hasta elementos dinámicos (Jarz, 2004, p. 41 - 42), siendo estos últimos los que caracterizan a los videojuegos. A este medio se le tiende a dividir en dos categorías económicas referidas como industrias: la Triple A (AAA) y la Independiente (Indie). Por un lado, los productos AAA se caracterizan por involucrar inversiones de gran tamaño, equipos extensos y uso de licencias, mientras que las producciones Indie suelen tener un presupuesto reducido, equipos pequeños y empleo de software de uso libre (Avatavului, et al., 2023, p. 32). A causa de estas diferencias económicas, a los productos Indie y AAA se les adjudican diferentes conjuntos de valores, les da diferente grado de legitimidad artística (Freeman, Bardzell, Bardzell, y McNeese, 2020, p. 4). Pero estas formas de percibir ambos espectros de la industria no revela si en efecto existe una correlación entre el lugar económico desde cuál se produce, con la efectividad de las formas en las que se simbolizan estas representaciones. De ahí, que sea pertinente abordar la existencia o no de tal vínculo entre ambos elementos planteados, y que el objetivo de esta investigación sea comprobar tal correlación.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Esta investigación emplea el método comparativo, al permitir este hacer análisis empíricos entre uno o más objetos de estudio (Nohlen, 2020, p. 41) para encontrar relaciones causales entre los materiales seleccionados (Nohlen, 2020, p. 44). Se han seleccionado varios videojuegos categorizados como AAA o como Indie, y se han tomado artículos de prensa que hacen revisiones de estos mismos. Estos artículos de prensa se seleccionaron bajo el criterio de que contienen una crítica sobre la forma en como se representaron a la comunidad LGBT+ en sus sistemas, así como la aproximación que dieron a las problemáticas que afectan a las personas LGBT+. Con el fin de hacer una comparación que sea en términos cuantitativos equitativa, se seleccionaron la misma cantidad de juegos AAA y juegos Indie.

3 Resultados

Recopilaciones tomadas de la prensa han señalado tanto a productos AAA como Indie de hacer simbolizaciones que, aunque traten de ser representativas, no terminan de ser cercanas a la realidad de los miembros de este grupo, llegando a que en ciertos casos se repliquen ideas inciertas y equivocadas de la comunidad LGBT+. En *Cyberpunk 2077* (2020), artistas encargados del arte ambiental hicieron una pieza de publicidad de una marca de soda ficticia, en esta, se presentaba una mujer trans con sus genitales explícitamente resaltados, lo cual replica la tendencia de sexualizar a las mujeres transgénero (Hall, 2019). También se ha instrumentalizado esta representación para hacer campañas de limpieza de imagen, como se hizo en *Hogwarts Legacy* (2023) con el personaje de Sirona Ryan (Kofoed, 2023). Otros juegos como *Dream Daddy: A Dad Dating Simulator* (2017) replican estereotipos de lo que es una persona homosexual en sus personajes (Ruberg, Phillips, Pozo, Stone, & Youngblood, 2018). En otros casos, aunque llegan a tener un buen diseño narrativo de personajes LGBT+, el videojuego no llegan a abarcar el ámbito de las problemáticas sociales que enfrentan los miembros de esta comunidad, y tiene a sus personajes ahilados de la complejidad de su existencia, que es lo que pasa en algunos momentos en *Tell Me Why* (2020) (García, 2020).

4 Conclusión

Aunque en el imaginario de la industria de producción de videojuegos los juegos Indie sean percibidos con mayor valor moral y artístico (Freeman, et al., 2020, p. 4), tanto videojuegos AAA como Indie suelen cometer decisiones de diseño que terminan replicando discursos que malentienden a la comunidad LGBT+ y sus problemáticas. Por lo tanto, más que haber una relación directa entre el nivel económico de la producción con la forma en como se aproximan y abarcan a miembros y cuestiones sociales LGBT+, lo que determina el nivel de proximidad de una representación viene de que sí se intenciona o no en el diseño del juego abordar a estas personas y sus problemáticas. Por lo cual, más que hablar de juegos que casualmente tratan de hacer representación LGBT+ como un elemento secundario pasivo, se debería dirigir la conversación a las producciones que activamente se hacen desde y para la comunidad LGBT+, como lo son el ámbito de los videojuegos Queer.

Referencias

1. Shaw, A., Durkee, B. & Cook, A. (2024). *GLAAD Gaming, The State of LGBTQ Inclusion in Video Games*. GLAAD. <https://glaad.org/glaad-gaming/2024/>
2. Jarz, E., (2004). Multimedia Contents and their Ability of Representation. In *Multimedia Applications in Education Conference*, 34-47.
3. Avatavulvi, C., Sandu, I. O., Ioviță, N. C., Vasile, B., Duță, C., Boianțiu, C. A., ... & Tarbă, N. (2023). INDIE VS AAAS: A FAIR COMPARISON. *Journal of Information Systems & Operations Management*, 17(2).
4. Freeman, G., Bardzell, J., Bardzell, S., & McNeese, N. (2020). Mitigating exploitation: Indie game developers' reconfigurations of labor in technology. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 4(CSCW1), 1-23.
5. Nohlen, D. (2020). El método comparativo. *Antologías para el estudio y la enseñanza de la ciencia política*, 3, 41-57.
6. CD Projekt RED, y CD Projekt. (2020). *Cyberpunk 2077* [videojuego]. Polonia: CD Projekt RED.
7. Hall, C. (12 de junio de 2019). CD Projekt Red explains controversial Cyberpunk in-game ad featuring trans model. Polygon. Recuperado de: <https://www.polygon.com/e3/2019/6/12/18662443/cyberpunk-2077-trans-advertisement-cd-projekt-red-e3-2019>
8. Avalanche Software. (2023). *Hogwarts Legacy* [videojuego]. Salt Lake City : Warner Bros. Interactive Entertainment.
9. Kofoed Alonso, S. (8 de febrero 2023). 'Hogwarts Legacy': Los creadores explican por qué incluyeron a una mujer trans en el videojuego. e.cartelera. Recuperado de: <https://www.ecartelera.com/noticias/hogwarts-legacy-personaje-trans-creadores-explican-72204/>
10. Ruberg, B., Phillips, A., Pozo, T., Stone, K., & Youngblood, J. (2018). -Queerness and Video Games Not Gay as in Happy: Queer Resistance and Video Games (Introduction). *Game Studies*, 18(3).
11. García, J. [IGN]. (2020, agosto 27). *Tell Me Why* Review. [Archivo de video]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Xcc-OIO5ZPM&t=10s>

Simulaciones interactivas: una herramienta para el fortalecimiento del aprendizaje matemático

Dr. Héctor Manuel Gómez Gutiérrez
Universidad de Artes Digitales, Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos, Guadalajara, México
hgomez@uartesdigitales.edu.mx

Resumen. Con el objetivo de mejorar la calidad educativa y facilitar la comprensión de conceptos complejos, las tecnologías digitales se han consolidado como herramientas clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, las simulaciones interactivas PhET (Physics Education Technology), desarrolladas por la Universidad de Colorado, han demostrado ser especialmente efectivas en la transformación de la enseñanza de las matemáticas. Estas herramientas ofrecen un entorno visual y dinámico que permite a los estudiantes explorar y construir significados sobre conceptos abstractos de manera intuitiva. El presente artículo analiza el potencial de las simulaciones PhET para favorecer el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de ingeniería, mediante el análisis de casos prácticos en el aula y una reflexión sobre sus beneficios en términos de comprensión conceptual y motivación estudiantil.

Palabras clave: Simulación, enseñanza, aprendizaje, aplicación, innovación y transformación.

1 Introducción

La simulación se ha consolidado como una herramienta fundamental en la enseñanza de las matemáticas, gracias a su capacidad para traducir conceptos abstractos en experiencias visuales e interactivas. Este enfoque permite a los estudiantes explorar y experimentar con problemas matemáticos dentro de entornos dinámicos que favorecen tanto la comprensión profunda como la retención del conocimiento. Al facilitar la visualización tangible de fórmulas y teoremas complejos, la simulación promueve un aprendizaje activo y participativo, al tiempo que incrementa la motivación del alumnado y contextualiza la aplicación de las matemáticas en situaciones del mundo real. El presente trabajo propone un recorrido por la simulación de la derivada, analizando su significado, interpretación y los elementos constitutivos que evidencian su relevancia didáctica. Asimismo, se incorporan ejemplos adicionales mediante simulaciones PhET, tales como el tiro parabólico, el tiro horizontal y el modelado de funciones exponenciales, con el objetivo de ilustrar cómo estos recursos visuales contribuyen al desarrollo del pensamiento matemático desde un enfoque intuitivo y aplicado.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Las simulaciones matemáticas representan una herramienta didáctica innovadora que transforma la forma en que los estudiantes comprenden y se relacionan con los conceptos matemáticos. Estas plataformas interactivas permiten visualizar fenómenos abstractos, manipular variables en tiempo real y explorar relaciones matemáticas complejas de manera significativa, lo cual facilita la comprensión conceptual y promueve el aprendizaje activo. Diversos estudios (Zamora, 2021; Balladares et al., 2023) coinciden en que el uso de simulaciones fomenta la participación, refuerza el pensamiento crítico y fortalece la construcción de conocimiento a partir de la experimentación. Además, este enfoque facilita la personalización del aprendizaje, adaptándose a los distintos ritmos y niveles de los estudiantes, lo que contribuye tanto a la mejora del rendimiento como al aumento de la motivación. En particular, las simulaciones PhET se destacan por su accesibilidad, carácter intuitivo y alto grado de interactividad. Estas permiten a los estudiantes experimentar con conceptos matemáticos de forma visual y autónoma,

reforzando la comprensión mediante la observación directa de relaciones causa-efecto. Además de hacer más atractivas las matemáticas, estas simulaciones reducen la ansiedad asociada a la materia y favorecen un aprendizaje más profundo y duradero (González, 2023; Miranda-Núñez, 2022). Así, las simulaciones PhET no solo modernizan la enseñanza al integrar tecnología y pedagogía, sino que también preparan a los estudiantes para enfrentar desafíos reales con una base sólida en pensamiento lógico, habilidades analíticas y autogestión del conocimiento.

3 Resultados

Los resultados obtenidos a partir de la simulación de la derivada muestran que la mayoría de los estudiantes logró identificar correctamente que la derivada de una función lineal es una constante, lo cual se representó gráficamente como una línea horizontal. Asimismo, ante funciones con máximos locales, los alumnos comprendieron que la pendiente de la recta tangente en el punto máximo es cero, observando cómo esta cambia de positiva a negativa a través del análisis gráfico. Este reconocimiento visual y conceptual permitió consolidar el significado de la derivada como una herramienta para interpretar cambios y comportamientos de funciones, fomentando un aprendizaje más significativo, reflexivo y conectado con su aplicación práctica. Por otra parte, al utilizar simulaciones como el tiro parabólico y el crecimiento poblacional, los estudiantes pudieron interactuar con variables como velocidad inicial, ángulo o tiempo, y establecer modelos matemáticos adecuados a cada situación. Estas actividades facilitaron la comprensión de conceptos como el alcance horizontal y las funciones exponenciales, además de permitir una visualización clara del comportamiento de los sistemas en el tiempo. En particular, el modelo de crecimiento poblacional ayudó a los alumnos a identificar las implicaciones de un crecimiento descontrolado, promoviendo el desarrollo de habilidades de análisis y modelación matemática que fortalecen tanto la comprensión conceptual como la capacidad de aplicar los conocimientos a problemas reales.

4 Conclusión

En conclusión, las simulaciones, especialmente las desarrolladas por PhET, se consolidan como herramientas clave para la mejora y modernización del aprendizaje de las matemáticas, al ofrecer un enfoque interactivo y visual que facilita la comprensión de conceptos abstractos. Su capacidad para permitir la manipulación de variables y la observación de resultados en tiempo real no solo refuerza la comprensión teórica, sino que también promueve un aprendizaje más activo, autónomo y significativo. Además, su accesibilidad y adaptabilidad a diferentes estilos y niveles de aprendizaje favorecen una educación más inclusiva y personalizada. Al incrementar la motivación, reducir la ansiedad y fortalecer la confianza de los estudiantes, las simulaciones PhET no solo optimizan la enseñanza, sino que también desarrollan habilidades críticas necesarias para enfrentar los desafíos académicos y profesionales en contextos reales y tecnológicos.

Referencias

- Alcívar, Y. A. (2023). Infopedagogía en el aula: Potenciando el aprendizaje a través de la integración de tecnología y pedagogía en Ecuador. *Dominio de las Ciencias*, 9(2), 1795-1812.
- Balladares, G. E. G., Heredia, L. J. H., Camacho, I. R. G., & Rivera, L. D. L. (2023). Simulador PHET, una herramienta de gamificación para el aprendizaje de las matemáticas. *Revista Social Fronteriza*, 3(1), 97-113.

- González, C. E. P. (2023). Aprendizaje basado en simulaciones para la enseñanza de las matemáticas en el nivel medio superior (Doctoral dissertation, Universidad Nacional Autónoma de México).
- Miranda-Núñez, Y. R. (2022). Aprendizaje significativo desde la praxis educativa constructivista. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 7(13), 72-84.
- Zamora, W. S. (2021). La simulación Phet en el aprendizaje de las ciencias naturales y las matemáticas. *Revista Arjé*, 4(1).

Sistema Modular Abstracto como herramienta de Diseño y Desarrollo de Videojuegos

Miguel Angel Gutiérrez Dávila
Professional Institute for Creative Innovation, Guadalajara, Jalisco
miguel.pici@feciar.org

Resumen. El Sistema MAD (Modular Abstract Design System) es una herramienta de diseño y desarrollo de videojuegos basada en principios de modularidad y abstracción. Su objetivo es permitir a diseñadores y desarrolladores construir sistemas de juego complejos a partir de módulos reutilizables, los cuales funcionan a través de eventos y comportamientos definidos por el usuario. Este enfoque busca facilitar la iteración rápida, la flexibilidad de diseño y la eficiencia en la implementación de mecánicas sin necesidad de reescribir estructuras fundamentales.

El sistema permite componer elementos como personajes, proyectiles, enemigos, habilidades y ataques combinados como entidades independientes, cada una de ellas capaz de responder a eventos específicos mediante la ejecución de comportamientos asignados. Esta arquitectura orientada a eventos permite que un mismo comportamiento pueda ser utilizado en múltiples contextos, promoviendo la reusabilidad y la experimentación sin sacrificar coherencia estructural.

El MAD System no solo representa una propuesta de solución técnica, sino también un marco conceptual útil para el aprendizaje del diseño de sistemas en videojuegos. Su estructura modular lo convierte en una herramienta accesible para estudiantes y formadores, y potente para diseñadores profesionales. A nivel educativo, el sistema facilita la enseñanza de patrones de arquitectura, lógica de eventos, y diseño centrado en sistemas.

Se incluyen como casos de estudio: un prototipo funcional básico que integra jugador, proyectil y enemigo como módulos principales; y el videojuego "Shadow Alchemy", desarrollado durante una game jam, que utilizó el sistema como núcleo para su lógica de combate, demostrando su aplicabilidad bajo condiciones reales de producción acelerada.

La propuesta expone cómo la adopción de sistemas abstractos y modulares como MAD puede contribuir a prácticas de desarrollo más sostenibles, ágiles y creativas en el ámbito profesional y académico. A partir de su implementación práctica y validación inicial, se sostiene que herramientas como MAD pueden actuar como catalizadores de resiliencia creativa y técnica en contextos de constante transformación dentro de la industria de los videojuegos.

Palabras clave: resiliencia creativa, diseño modular, desarrollo de videojuegos, educación en videojuegos

1 Introducción

El presente trabajo presenta el Sistema MAD (Modular Abstract Design System), un marco conceptual y práctico para el diseño de videojuegos que emplea una arquitectura modular basada en eventos. MAD busca simplificar la creación de mecánicas a través de componentes reutilizables, ofreciendo una herramienta robusta tanto para desarrolladores profesionales como para contextos educativos. Su diseño responde a la necesidad de enfrentar la complejidad creciente del desarrollo de videojuegos sin depender de estructuras rígidas o enfoques monolíticos.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

La investigación se basó en el diseño iterativo de un prototipo funcional del sistema, implementado en Unity. Se desarrollaron componentes clave del sistema (como descriptores, eventos y comportamientos) y se aplicaron en dos casos prácticos: 1) un prototipo base con jugador, proyectil y enemigo, y 2) el videojuego "Shadow Alchemy", desarrollado en el marco de una game jam. Se documentaron decisiones de diseño, interacciones de los módulos y capacidad de adaptación durante el desarrollo acelerado.

3 Resultados

El sistema permitió ensamblar, modificar e iterar rápidamente funcionalidades clave en ambos escenarios. En el prototipo inicial se validó la arquitectura modular, mientras que en la game jam se demostró su aplicabilidad en condiciones reales de presión de tiempo. MAD facilitó la incorporación progresiva de nuevas mecánicas sin necesidad de modificar los módulos ya construidos, lo cual evidencia su potencial para escalar sistemas sin comprometer la estabilidad del proyecto.

4 Conclusión

El MAD System representa un enfoque práctico y educativo para el desarrollo de videojuegos mediante diseño modular. Su implementación demostró beneficios concretos en velocidad de iteración, claridad estructural y adaptabilidad a diferentes contextos de producción. Se propone como una herramienta capaz de enriquecer tanto el flujo de trabajo profesional como los procesos formativos en diseño de videojuegos.

Referencias

1. Fullerton, T. (2014). *Game design workshop: A playcentric approach to creating innovative games*. CRC press.
2. Salen, K., & Zimmerman, E. (2004). *Rules of play: Game design fundamentals*. MIT Press.
3. Schell, J. (2019). *The art of game design: A book of lenses (3rd ed.)*. AK Peters/CRC Press.
4. Zimmerman, E. (2022). *The ecology of games: Connecting youth, games, and learning*. MIT Press.
5. Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R. (2004). *MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research*. In *Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI*.

Propuesta de Videojuego para niños de edad Preescolar con enfoque STEM y alineación a la NEM: ECO-CIUDADANOS.

Luz Marisol Falfán Hernández

1 Universidad Veracruzana, Maestría en Sistemas Interactivos, Xalapa, México

{zS23000896}@estudiantes.uv.mx

ORCID:

Resumen. Este artículo presenta ‘Eco-Ciudadanos’, un videojuego educativo para niños de edad preescolar que integra el enfoque STEM con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) enfocado al desarrollo de la conciencia ambiental. Ante la creciente necesidad de introducir conceptos tecnológicos y científicos de forma lúdica en la educación preescolar, ‘Eco-Ciudadanos’ surge como una herramienta de apoyo para promover el cuidado del medio ambiente desde la primera infancia. La propuesta propone un enfoque innovador que facilita el desarrollo de competencias científicas y valores ecológicos, alineados con el modelo educativo actual y STEM.

Palabras clave: STEM, NEM, Juegos Serios, Infancia Temprana.

1 Introducción

La constante evolución educativa y la integración de herramientas tecnológicas en el aprendizaje del ser humano se ha vuelto una constante en el mundo en el que nos encontramos. La Nueva Escuela Mexicana (NEM) implementada en el ciclo escolar 2022-2024, tiene como objetivo el promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2019). En este escenario de constante evolución, STEM definido por Alvarado Barzallo & Asinc (2019) como un acrónimo de las palabras en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics y este término surge de la necesidad de preparar a los jóvenes para un mundo cada vez más globalizado. Por ello, STEM llega como una forma eficaz para promover habilidades fundamentales necesarias para el mundo tecnológico en el que nos encontramos y que esta por venir. Por esta razón, este videojuego serio, pretende ser dirigido a niños de edad preescolar, debido a que en esta etapa del niño se establecen las bases de aprendizaje que el niño utilizara en su futuro, siendo el momento ideal para introducirlos a conceptos científicos y tecnológicos de manera divertida. “Eco ciudadanos” surge como una propuesta que vincula los enfoques tanto de la NEM como de STEM. Este juego serio se enfoca en el área de Ética, Naturaleza y Sociedades con el objetivo de promover la conciencia ambiental y promover los valores de responsabilidad ecológica en el menor desde una edad temprana. (Villa et al., 2023) señala algunas de las barreras que impiden la accesibilidad a la educación STEM son: El racismo sistémico, la falta de preparación docente y la inequidad. Pila et al., (2019) menciona que a nivel global hay más empleos en STEM que personas para ocuparlos, lo que expone la importancia en los nuevos modelos educativos y su priorización en el bienestar del menor.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Para realizar la propuesta de videojuego, se realizó una búsqueda aleatoria, involucrando artículos referentes a STEM, cursos ofrecidos por el gobierno donde se hace esta capacitación a STEM, así mismo también se consultó en artículos ofrecidos por la secretaria de educación pública, en donde se encontró información relevante sobre el nuevo modelo de la Nueva Escuela Mexicana tales como el plan de estudios para etapa inicial, preescolar, primaria, secundaria y medio superior, también la forma de trabajo que se estaría llevando a cabo en el aula de clase y bueno el principal propósito de realizar esta búsqueda en estas fuentes fue el encontrar las áreas que conforman a cada nivel educativo, esto con el fin de determinar las áreas por los cuales se podría seguir para llegar a una propuesta satisfactoria.

Como parte de esta búsqueda, también se analizaron ocho aplicaciones educativas donde se evaluaron tres áreas clave: Contenido educativo, diseño de interfaz y seguridad/privacidad. Las aplicaciones evaluadas fueron Dino Tim, Thinkirolls, Leo con Grin, El buho Boo, TinyTap, Respira, piensa y actúa, Smile and Learn y El tren del Alfa- beto de Lola donde el principal contenido educativo fue la enseñanza del alfabeto, lectura, sílabas. Este análisis reveló tendencias importantes en el contenido educativo que cada aplicación ofrece, destacando elementos como la enseñanza del alfabeto, lectura, sílabas, desarrollo del pensamiento lógico, matemáticas básicas y socioemocionales. Sin embargo, también se identificaron patrones de similitud en cuanto al diseño de cada aplicación, debido a que se utilizaron gráficos coloridos y atractivos en donde se contaba con un personaje principal, desafíos y recompensas, además de contener una interfaz intuitiva y fácil de utilizar por los niños.

3 Resultados

Como resultado de la investigación se han definido las características del videojuego 'Eco ciudadanos': un juego en 2D donde los niños se convierten en guardianes del medio ambiente a través de un personaje principal: un alegre capibara que decide salvar su hogar que se ve afectado por la creciente contaminación. Elegido debido a la gran popularidad, su peculiar aspecto y por ser un mamífero nativo de América Latina que representa la biodiversidad. A través de capitán capibara, los niños exploran ecosistemas (río, playa y bosque), recolectando el máximo número de desechos posibles, mientras supera desafíos y aprende sobre la importancia del reciclaje y la preservación del medio ambiente. El objetivo es recolectar el mayor número posible de objetos contaminantes en cada nivel, sin embargo, también debe poder evitar o afrontar las diferentes dificultades que se le presenten en el camino, además de un tiempo límite para terminar con cada misión. Capitán deberá evitar a Basurilla (criaturas de basura acumuladas) y "Tóxicus" (nubeS de smog que reduce la visibilidad y velocidad) en un tiempo límite. Al finalizar cada nivel se realizará un conteo de lo recolectado y se mostrará un total final obtenido. Las mecánicas de juego incluyen movimientos básicos, un sistema de puntuación variable según el tipo de desecho encontrado y dificultad progresiva, además de la clasificación de desechos. La herramienta de desarrollo pensada a utilizar es GDevelop5 debido a que es una herramienta de código abierto para la creación de juegos móviles. Los conceptos de STEM que integrara son: Ciencia (ecosistemas y biodiversidad, reciclaje, impacto ambiental), Tecnología (Interfaces digitales, familiaridad con los dispositivos móviles, digitalización como herramienta de aprendizaje. Matemáticas (Conteo y clasificación, sistemas de puntuación, tiempos, medición de progreso).

4 Conclusión

"Eco-Ciudadanos" es una iniciativa revolucionaria que fusiona de manera eficaz los fundamentos STEM y la filosofía de la Nueva Escuela Mexicana en un formato divertido y comprensible para niños de preescolar. Este videojuego, mediante métodos de juego sencillos pero didácticos, no solo fomenta la conciencia ecológica, sino que también presenta conceptos científicos, tecnológicos, matemáticos y de ingeniería ajustados al nivel cognitivo de los estudiantes de preescolar. Esta propuesta satisface la demanda de incluir herramientas educativas digitales que capaciten a las generaciones futuras para los retos medioambientales y tecnológicos, estableciendo fundamentos precoces para el desarrollo de competencias STEM en un entorno relevante para los niños.

Referencias

1. Alvarado Barzallo, S., & Asinc Benítez, E. (2019). STEAM como enfoque interdisciplinario e inclusivo para desarrollar las potencialidades y competencias actuales. *Identidad Bolivariana-Revista Semestral*.
2. Subsecretaría de Educación Media Superior. (2019). *La Nueva Escuela Mexicana: principios y orientaciones pedagógicas*. Secretaría de Educación Pública, México.
3. Villa, A. M., Sedlacek, Q. C., & Pope, H. Y. (2023). I DiG STEM: A Teacher Professional Development on Equitable Digital Game-Based Learning. *Education Sciences*, 13(9), Article 9. <https://doi.org/10.3390/educsci13090964>

Resiliencia y convergencia lúdica: La adaptación de *CATAN* al mundo digital

Ana Sixchel Galicia Martínez¹ and Héctor Ulises Hernández Ramos¹

¹ Universidad Nacional Autónoma de México, Comunicación, Ciudad de México, México
{anagaliciamtz, hector_ulises_hernandez}@políticas.unam.mx

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2857-446X> y <https://orcid.org/0009-0009-7836-1168>

Resumen. La migración constante de juegos de mesa tradicionales al mundo digital representa un fenómeno clave para comprender la resiliencia de la cultura lúdica ante las distintas transformaciones tecnológicas. La presente investigación analiza el caso de *CATAN*, uno de los juegos de estrategia más exitosos en el ámbito analógico, para identificar cómo su adaptación a plataforma digital (*Catan Universe*) ha reconfigurado sus modelos de interacción, mecánicas y dinámicas sociales, sin perder su esencia primordial. Partiendo de un enfoque cualitativo, se examinan tres dimensiones: la transformación de la experiencia social, la adaptación del diseño y la unión de la resiliencia y convergencia aplicada a este caso de estudio. Los resultados derivan de cinco entrevistas semi estructuradas a jugadores de ambas modalidades. Concluyendo que la convergencia entre lo físico y lo digital no asegura la supervivencia de los títulos clásicos, sino que redefine su impacto cultural, ofreciendo lecciones para la industria de los videojuegos sobre adaptación de interfaz, adaptabilidad narrativa y diseño centrado en usabilidad.

Palabras clave: juegos de mesa, cultura digital, convergencia, juegos digitales.

1 Introducción

La industria de los juegos de mesa está enfrentando cambios significativos en cuanto al formato de consumo, ya que la transición del formato analógico al digital es inminente. Si bien los juegos de mesa tienen como características principales la sociabilidad de los jugadores y la experiencia tangible entre los jugadores con el juego de mesa, en este momento donde la transición digital está abarcando distintas áreas de consumo, se encuentran migrando los juegos de mesa hacia el entorno digital demostrando resiliencia al adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas. Este es el caso de *CATAN*, el cual es un juego de mesa de estrategia diseñado por Klaus Teuber y fue lanzado al público en 1995. Ha alcanzado un gran éxito gracias a las dinámicas competitivas y los elementos que lo componen (losetas hexagonales, cartas, dados, etc). Sin embargo, actualmente podemos encontrar este juego de mesa adaptado a dispositivos móviles de manera digital; por lo que esta investigación plantea identificar la manera en que se ha dado esta transformación de lo analógico a lo digital, abordando elementos como la adaptabilidad del formato, los elementos visuales y el desafío que implica mantener la esencia del juego original; todo ello bajo el marco MDA (Mecánicas, Dinámicas y Estéticas). Este fenómeno refleja un proceso de convergencia entre lo analógico y lo digital, en el cual las mecánicas tradicionales se adaptan y reinventan en los entornos digitales, creando nuevas formas de participación y consumo.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

La investigación combina análisis ideológico de las versiones física y digital de *CATAN* (2017-2024) con entrevistas semiestructuradas a cinco jugadores habituales que fueron seleccionados por su experiencia en ambos formatos. Se realizó el instrumento con preguntas que ahondan en las siguientes tres dimensiones: la transformación de la experiencia social, la adaptación del diseño y la unión de la resiliencia y convergencia.

CIENCIA FICCIÓN

Durante décadas, la literatura, el cine y el arte han especulado sobre el futuro de la tecnología y su impacto en la humanidad. Sorprendentemente, conceptos como la realidad virtual actual, el 'Metaverso' y la propia idea de Internet fueron anticipados con gran precisión en *Snowcrash* (Stephenson, 1992). Asimismo, la noción de Inteligencia Artificial fue claramente planteada por Stanislaw Lem (1921-2006) en *Golem XIV* desde su publicación en 1981.

FANTASÍA Y CIENCIA FICCIÓN

El uso de conexiones entre máquinas y cuerpos para entrar en el ciberespacio u otras realidades fue descrito en los ochentas en *Neuromancer* (Gibson, 1984). Ahora, proyectos como el de la empresa de implantes cerebrales de Elon Musk, *Neuralink*, están más cerca de hacer realidad las interfaces funcionales cerebro-dispositivo digital. No solo se trata de llevar el cuerpo físico a la virtualidad, sino también de perderlo por completo. Aunque disolver el cuerpo en un mundo virtual, como en *Tron*, donde un hacker es desintegrado en el mundo real y colocado en el ciberespacio, aún no es una realidad inminente, nuestra presencia como avatares en mundos virtuales puede permanecer en el ciberespacio incluso después de la muerte del cuerpo físico.

UNA TIPOLOGÍA DE LA INMERSIVIDAD

TECNOLOGÍA INMERSIVA

“Apagar” la realidad exterior por medio del estímulo o sobreestímulo de los sentidos es un recurso que ya era utilizado por los primeros intentos de tecnologías inmersivas. Uno de estos dispositivos tempranos fue el estereoscopio. El *Sensorama* utilizaba, al mismo tiempo, imágenes, audio, incluso movimiento, viento, olores, etc., para dar una sensación de estar inmerso. Tenemos que aceptar que ni el realismo ni la estimulación sensorial agota las posibilidades de la experiencia estética inmersiva. Aunque los sentidos puedan ser colmados por una realidad virtual colorida, sonora y organoléptica abrumadora... ¿realmente crees que estás ahí? ¿Te sientes parte de? ¿Cuál es tu papel en este mundo y cómo te sientes en él? Sin un sentido específico, la inmersión puede parecer superficial y la *sensación de presencia* puede ser débil a pesar de la información sensorial convincente.

INMERSIÓN NARRATIVA

Este tipo de inmersión la usamos mucho antes de que existiera la tecnología contemporánea; hoy, sostiene su importancia en procesos de interactividad. Incluso algunos autores plantean una relación clara entre videojuegos e inmersión narrativa (Marchant, 2024). Sostenemos que la *narración de historias* (también conocido como *Storytelling*), complejiza la inmersividad, pues la vincula a la dimensión lingüística y comunicacional con toda su inconmensurabilidad como objeto de estudio. La inmersión narrativa puede ser tan fuerte que los lectores pueden desconectarse del mundo exterior al punto de apenas registrar los otros sentidos. Sin embargo, y por muy trascendente que pueda ser la experiencia emocional y valorativa, seguimos siendo espectadores. Esto nos lleva a plantear el siguiente modo de inmersión.

INMERSIÓN LÚDICA

La inmersión lúdica funciona incluso en juegos básicos ligados a las mecánicas de interactividad. Ni siquiera necesita mucha ayuda de la inmersión sensorial o la inmersión narrativa. Debe ahora ser evidente que la combinación de lo lúdico con la inmersión narrativa es lo que hace que los jugadores se sientan realmente presentes y absortos en muchos videojuegos exitosos.

EL CAMPO DE INMERSIVIDAD

El campo de inmersión en los juegos funciona como un "círculo mágico" (Huizinga, 1955), similar a los rituales mágicos, donde las reglas dentro del círculo difieren de las del mundo exterior. En los juegos y deportes, como el boxeo o el sumo, los jugadores aceptan reglas específicas dentro de un espacio delimitado, donde ciertas acciones permitidas serían inaceptables fuera de él. Los niños también crean círculos mágicos al jugar, transformando objetos y asumiendo roles ficticios. Sin embargo, cuando la realidad irrumpe (como al ser llamados a cenar), el círculo se rompe y regresan al mundo cotidiano.

REZ: INMERSIVIDAD TOTAL

El diseñador Tetsuya Mizuguchi creó *Rez* (2001) para generar una experiencia sinestésica, donde juego, audio, imágenes y sensaciones hápticas se sincronizan. Su narrativa minimalista sobre alcanzar un plano

superior en el ciberespacio complementa esta inmersión. En 2017, se lanzó una versión en VR y, en eventos como el Mori Art Museum y Sundance, se presentó con un traje háptico que elevó la inmersión sensorial a otro nivel.

3 Conclusión

a) La inmersión tecnológica brinda realismo sensorial, mientras que la narrativa añade profundidad emocional. La conexión con personajes refuerza la presencia y la suspensión de la incredulidad. Al sumar interactividad, se alcanza una inmersividad total.

b) La taxonomía propuesta ha sido útil en equipos de trabajo para distinguir entre narrativa, mecánicas de juego y capacidades tecno-inmersivas.

c) La inmersividad es multifactorial. Tanto la realidad virtual como los libros o juegos de mesa permiten viajar a otras realidades. La ciencia ficción destaca por su capacidad de anticipar futuros tecnológicos.

d) Experiencias inmersivas pueden generar dilemas éticos, como el caso de una madre "reencontrándose" con su hija fallecida en realidad virtual. La inmersión tecnológica desvinculada de la narrativa puede volverse meramente instrumental.

e) Se invita a explorar la transmedialidad y la sensación de presencia en experiencias inmersivas. La tipología propuesta busca ser útil en el diseño de videojuegos y experiencias digitales, clarificando sus alcances y límites.

Referencias

- Aru, J., Siclari, F., Phillips, W., & Storm, J. (2020). Apical drive—A cellular mechanism of dreaming? *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 119, 440-455. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.09.018>.
- Brewster, D. (1856). *The Stereoscope. Its History, Theory, and Construction: with its Application of the Fine and Useful Arts and Education*. London: John Murray.
- Butler, O., Herr, K., Willmund, G., Gallinat, J., Kün, S., & Zimmerman, P. (2020). Trauma, treatment and Tetris: video gaming increases hippocampal volume in male patients with combat-related posttraumatic stress disorder. *Journal of psychiatry & neuroscience*, 45(4), 179-287. <https://doi.org/10.1503/jpn.190027>.
- Campbell, J. (2012). *The Hero with a Thousand Faces* (3rd edition ed.). New World Library.
- Gibson, W. (1984). *Neuromancer*. Ace Science Fiction Books.
- Holmes, E., James, E., Kilford, E., & Deepröse, C. (2010). Key Steps in Developing a Cognitive Vaccine against Traumatic Flashbacks: Visuospatial Tetris versus Verbal Pub Quiz. *Plos One*.
- Huizinga, J. (1955). *Homo ludens: a study of the play-element in culture*. Beacon Press.
- Iyadurai, L., Blackwell, S. E., Meiser-Stedman, R., Watson, P. C., Bonsall, M. B., Geddes, J. R., ... & Holmes, E. A. (2018). Preventing intrusive memories after trauma via a brief intervention involving Tetris computer game play in the emergency department: a proof-of-concept randomized controlled trial. *Molecular psychiatry*, 23(3), 674-682. <https://doi.org/10.1038/mp.2017.23>.
- Kidd, C. & Hayden, B. (2015). The psychology and Neuroscience of Curiosity. *Neuron*, 88(3), 449-460.
- McDougall, W. (1932). *The Energies for Men. A study of the Fundamentals of Dynamic Psychology*. Methuen & Co. Ltd.
- Marchant Díaz, N. L. (2024). Videojuegos pueden incentivar la inmersión narrativa. *Revista Vinculando*, 22(1)
- Murray, J. (1999). *Hamlet en la holocubierto. El futuro de la narrativa en el ciberespacio*. Paidós.

Plunkett, J. (2013). 'Feeling Seeing': Touch, Vision and the Stereoscope. *History of Photography*, 37(4), 389-396. <https://doi.org/10.1080/03087298.2013.785718>.

Sünger, İ., & Çankaya, S. (2019). Augmented Reality: Historical Development and Area of Usage. *Journal of Educational Technology & Online Learning*, 2(3), 118-133. <https://doi.org/10.31681/jetol.615499>.

Stephenson, N. (1992). *Snow Crash*. Bantam Books.

Russia Today. (9 de febrero de 2020). ¿Consuelo o trauma?: La realidad virtual 'resucita' a una niña de 7 años para que su madre pueda reencontrarse con ella (VIDEO). Russia Today. <https://actualidad.rt.com/viral/342539-ma-dre-reune-hija-fallecida-realidad-virtual>

Villadiego Prinis, M. (2000). Reseña sobre Hamlet en la holocubieta de Janet Murray. *Signo y pensamiento*, 130.

Windt, J. (2010). The immersive spatiotemporal hallucination model of dreaming. *Phenomenology and Cognitiv Sciences*, 9, 295-316.

Subversiones en Tropos Narrativos Latinoamericanos: Transformación de imaginarios culturales en *Shadow of the Tomb Raider*, *Mulaka* y la saga *Guacamelee!*

Eduardo E. González Vega

1 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ciudad de México, México
eduegv@gmail.com
0009-0003-1366-8544

Resumen. El presente artículo se enmarca en una tradición reciente de estudios decoloniales del videojuego. Se presenta una revisión de imaginarios culturales plasmados en tropos narrativos de tres juegos cuyo mundo ficcional alude a culturas latinoamericanas. Los juegos revisados serán *Shadow of the Tomb Raider*, *Mulaka* y la saga *Guacamelee!*, consistente en dos títulos: *Guacamelee!* y *Guacamelee! 2*. Se comparan los juegos analizados con los tropos clásicos latinoamericanos analizados por Penix-Tadsen (2013). También se revisan aportes sobre retórica procedural en Bogost (2007). Se identifican y presentan arquetipos de héroes asociados a cada título. Por último, se presentan conclusiones sobre la subversión de tropos narrativos tradicionalmente elaborados desde el norte global retomados por desarrolladoras locales en otras regiones periféricas.

Palabras clave: latinoamérica, tropos narrativos, imaginarios culturales, retóricas procedurales.

1 Introducción

Los imaginarios culturales de culturas periféricas en videojuegos, históricamente se han organizado en tropos narrativos con personajes estereotípicos propios de dichos tropos. En videojuegos que aluden a culturas periféricas, se ha consolidado la presencia de tropos estereotípicos elaborados a partir de desarrolladores del norte global. Esto ha generado un histórico problema de representación heterónoma, en donde las culturas periféricas son representadas desde la perspectiva de los centros productores. Esta problemática ha sido desarrollada en contextos de los cinco continentes en Penix-Tadsen y cols. (2019). Un caso paradigmático de lectura cultural heteróctona está en videojuegos que aluden al mundo árabe (Sisler, 2008). En el caso de Latinoamérica, Penix-Tadsen (2013) ha caracterizado que muchos de los tropos narrativos pueden clasificarse en “tomb raiders” (el tropo de la exploración de ruinas arqueológicas), “contras” (conflictos militares armados en selvas) y “luchadores” (personajes marginales que resisten la violencia urbana).

Este estudio se enfocará en revisar el contexto del subcontinente Latinoamericano. Tras revisar extensivamente ejemplos históricos de auto y heterorepresentaciones en videojuegos que aluden a Latinoamérica, se revisan tres ejemplos recientes de juegos del 2018. *Shadow of the Tomb Raider* (Eidos Montreal, 2018), *Mulaka* (Lienzo, 2018) y *Guacamelee! 2* (DrinkBox Studios, 2018). En este último caso, se incluye también la precuela, *Guacamelee!* (DrinkBox Studios, 2013) por tratarse de una sola historia estrecha que conecta ambos juegos en un mundo ficcional.

2 Métodos/metodología utilizada para la investigación

Para este estudio se seleccionaron títulos de videojuegos comerciales populares disponibles en Steam y la tienda de PlayStation con el fin de representar el escenario mainstream del videojuego. Se seleccionó a *Shadow of the Tomb Raider* por tratarse de un videojuego AAA producido desde el norte global, *Mulaka*, como un ejemplo de producción local, y *Guacamelee!* como un caso de frontera, al tratarse de un estudio canadiense con un director artístico mexicano. De esta manera se puede comparar estos tres contextos de producción.

El estudio es de tipo cualitativo. Se fundamenta en la experiencia del gameplay directo de los juegos seleccionados, y su posterior registro en videos transmitidos a través de Youtube. Se retoman los lineamientos planteados por Aarseth (2005) en donde se plantea una metodología de ciclo hermenéutico de juego/no-juego.

Se elaboró un modelo metodológico complementario consistente en responder a cuatro preguntas: a) ¿Quién juega?: Se realiza un perfil del jugador-investigador. b) ¿Cómo jugar?: Se decide jugar

hasta terminar el título buscando conseguir algunos desafíos opcionales c) ¿Cómo registrar y codificar el gameplay?: Se decidió registrar videos en listas de youtube y luego, seleccionar fotogramas o fragmentos de videos en una hoja de cálculo que permita su caracterización. d) ¿Cómo interpretar el juego analizado?: Se elaboró un texto interpretativo final para cada uno de los mundos ficticiales que intenta dar cuenta de sus particularidades respecto a cómo los imaginarios culturales quedan plasmados en tropos narrativos.

3 Resultados

SOTTR es una historia que anteriormente había estado muy centrada en su protagonista, pero que ahora logra enfatizar el interés en mostrar a otros pueblos, en un giro importante de su tropo tradicional. Ilustra importantes problemáticas en la manera en que el centro occidental se relaciona con pueblos periféricos en la actualidad, ofreciendo un mundo ficcional que presenta principalmente tres escenarios: la explotación y la persistencia de pueblos latinoamericanos (Kuwaq Yaku), la utopía del desarrollo autónomo de una civilización originaria que se recluye y evita entrar en contacto con occidente (Paititi) y un escenario ambivalente de integración dialógica (Misión de San Juan). Amaru, como villano, ilustra muy bien el drama mestizo al desear la autoafirmación de su pueblo, pero sirviendo a fuerzas foráneas. El rol tradicional de Lara Croft es cuestionado al ingresar en un pueblo vivo, cuyos miembros son los verdaderos protagonistas de estos contextos. A pesar de que narrativamente presenta un interesante mensaje de integración, el juego no abandona su jugabilidad característica, lo que genera una experiencia de disonancia ludonarrativa que puede ser contraproducente para su mensaje.

Mulaka podría considerarse un juego de promoción de patrimonios culturales alternativos a la visión occidental. Su mundo ficcional está basado en la cosmovisión del pueblo Rarámuri, por lo que cada elemento del juego puede ser una oportunidad de alfabetización cultural. *Mulaka*, un *sukuríame* o chamán, es convocado por los semidioses para enfrentar la amenaza del fin del mundo. Su viaje por la Sierra Tarahumara lo llevará a enfrentar espíritus y ayudar a mucha gente. Es un viaje de ascenso hacia la tierra de los gigantes y el ingreso al inframundo. Es notorio que los aspectos de esta cosmovisión están demasiado prefigurados por el formato de un juego de acción y aventura. Por ello, más que una aproximación a una cultura, parece una aproximación a una mitología que articula tanto un mito cosmogónico, como un viaje del héroe y un relato sobre el fin del mundo.

Por último, la saga *Guacamelee!* se caracteriza por ser una aproximación rupturista, ingeniosa y posmoderna al problema de la identidad mexicana en diálogo con el mundo de los videojuegos. Se basa en estereotipos y tokens culturales para complejizarlos y diversificarlos. Ofrece una perspectiva barroca de integración de elementos propios de las culturas mexicana y gamer. Ofrece un puente desde México al mundo del videojuego a través de la cultura del meme y de una hibridación cultural gamer. A través de la disposición festiva del carnaval y de la farsa, invita a un multiverso delirante y complejo que enfatiza su condición de artificialidad, reafirmando, paradójicamente, una cosmovisión mediática de México contemporáneo.

4 Conclusión

Se observa en los tres títulos un distanciamiento de los tropos tradicionales descritos por Penix-Tadsen (2013), especialmente a partir de la subversión de tropos y estereotipos, en especial en *SOTTR* y en *Guacamelee!*. Se modifican de esta manera los arquetipos de los héroes estereotípicos en estos dos juegos. *Mulaka*, por otra parte, se presenta como un relato de héroe más tradicional, pero utiliza las mecánicas clásicas de un juego de aventura para introducir elementos culturales rarámuris. Se plantean elementos de análisis cultural de videojuegos que pueden ser aplicados en estudios con videojuegos de otros géneros y contextos.

Referencias

1. Bogost, I. (2007), *Persuasive Games, The expressive power of videogames*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts-London, England.
2. DrinkBox Studios.(2013), *Guacamelee!* [videojuego], Canadá: DrinkBox Studios.
3. DrinkBox Studios. (2018). *Guacamelee! 2* [videojuego] . DrinkBox Studios.
4. Eidos-Montreal, Crystal Dynamics, & Nixxes Software. (2018). *Shadow of the Tomb Raider* [videojuego]. Canadá: Square Enix.

5. Lienzo (2018), *Mulaka* [videojuego], Chihuahua, México: Lienzo.
6. Mignolo, W. (2011), *The Darker side of western modernity. Global Futures, decolonial options*. Durham: Duke University Press.
7. Penix-Tadsen, P. (2013), "Latin American Ludology: Why we should take video games seriously (and when we shouldn't)", En *Latin American Research Review*, Vol 48, Issue 1, pp. 174-190.
8. Penix-Tadsen, P. (coord.) (2019). *Videogames and the Global South*. Carnegie Mellon University: ETC Press. Creative Commons.
9. Sisler, V. (2008). "Digital Arabs: Representation in video games". En *European Journal of Cultural Studies*, 11(2), 203-220. SAGE Publications.